

TICHODROMA

monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS

ISSN 2421-261X

Giorgio Aimassi, Bruno Caula e Marina Zaninetti

Il Catalogo degli uccelli della provincia di Cuneo
del prof. Annibale Ingegnatti (1838-1919)

Febbraio 2026. Numero 16

Tichodroma

Monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici

Serie fondata nel 2015 dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS

Direttore Responsabile:

Marco Pavia – marco.pavia@unito.it – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY.

Editor-in-Chief

Giovanni Boano – g.boano@gmail.com – Museo Civico di Storia Naturale, Carmagnola (Torino) ITALY.

Associate Editors

Massimo Bocca – massimoboccao@gmail.com – Société de la Flore Valdôtaine - Associazione Valdostana di Scienze Naturali, Aosta ITALY;

Giuseppe Bogliani – giuseppe.bogliani@unipv.it – Università degli Studi di Pavia, Pavia ITALY;

Enrico Caprio – enrico.caprio@gmail.com – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY;

Marco Cucco – marco.cucco@unipo.it – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli ITALY;

Marco Pavia – marco.pavia@unito.it – Università degli Studi di Torino, Torino ITALY.

Tichodroma è una rivista che pubblica articoli monografici originali in italiano e inglese, previa revisione, riguardanti tutti gli aspetti dell'ornitologia, con particolare attenzione per studi inerenti il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Invio manoscritti. I manoscritti vanno inviati in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica gpso.posta@gmail.com. I manoscritti devono essere formattati con un carattere Times New Roman e inviati secondo le norme pubblicate sulla pagina web della rivista all'interno del sito www.gpso.it. I manoscritti non conformi con le regole di formattazione verranno inviati nuovamente agli autori senza iniziare il processo di revisione.

Tichodroma is a peer-reviewed journal publishing original monographs in Italian and English on all the branches of ornithology, with particular focus on the studies on the ornithology of Piedmont and Aosta Valley.

Manuscript Submission. The manuscripts have to be sent as an e-mail attachment to gpso.posta@gmail.com. Italian abstracts from English-speaker authors will be provided by the Editorial board. All manuscripts must conform to the instruction to the authors published in the journal page of the website www.gpso.it, otherwise they will be returned to the authors without being sent to the reviewers

Illustrazione di Copertina: copertina originale del manoscritto Ingegnatti.

Illustrazione quarta di Copertina: frontespizio del manoscritto Ingegnatti.

Progetto grafico ed impaginazione: Giorgio Aimassi e Bruno Caula (autore di tutte le fotografie).

*Questo lavoro è dedicato
alla memoria del prof. Oreste Cavallo,
appassionato maestro di Storia Naturale*

Il Catalogo degli uccelli della provincia di Cuneo del prof. Annibale Ingegnatti (1838-1919)

GIORGIO AIMASSI^{1*}, BRUNO CAULA² E MARINA ZANINETTI³

¹ Museo Civico “F. Eusebio”, via V. Emanuele II 19 - 12051 Alba (CN)

² Via G. Matteotti 25 - 12100 Cuneo

³ Lungo Po A. Antonelli 175 - 10153 Torino

* E-mail: aimassi.giorgio@gmail.com

Riccardo Alba
(Assistant Editor)

Tichodroma

Publicato dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F. A. Bonelli” - ETS
Numero 16 – Febbraio 2026

Esemplare di barbagianni *Tyto alba* conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Specimen of Common Barn Owl Tyto alba, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

La citazione raccomandata per questo volume è:

The recommended citation for this work is:

Aimassi G., Caula B., Zaninetti M., 2026. Il Catalogo degli uccelli della provincia di Cuneo del prof. Annibale Ingegnatti (1838-1919). *Tichodroma*, 16: 1-109. DOI: 10.5281/zenodo.18515541

Il Catalogo degli uccelli della provincia di Cuneo del prof. Annibale Ingegnatti (1838-1919)

GIORGIO AIMASSI^{1*}, BRUNO CAULA² E MARINA ZANINETTI¹

¹ Museo Civico "F. Eusebio", via V. Emanuele II 19 - 12051 Alba (CN)

² Via G. Matteotti 25 - 12100 Cuneo

³ Lungo Po A. Antonelli 175 - 10153 Torino

* E-mail: aimassi.giorgio@gmail.com

RIASSUNTO

Annibale Ingegnatti, professore di Storia Naturale presso il liceo G.B. Beccaria di Mondovì, nel 1876 compilò un manoscritto sugli uccelli della provincia di Cuneo, che è rimasto inedito fino ad oggi. Grazie alla disponibilità della famiglia Ingegnatti, il testo ha ora potuto essere studiato e viene riprodotto e commentato in questo lavoro. Il manoscritto elenca in ordine sistematico 228 specie, per ognuna delle quali propone almeno un nome scientifico, un nome italiano e, quasi sempre, un nome in dialetto piemontese, insieme con un breve testo che ne riassume la distribuzione, la frequenza e la fenologia dell'epoca. In alcuni casi sono segnalate le singole catture delle specie rare e a volte sono ricordati i cacciatori, i preparatori e i collezionisti ai quali si devono le notizie relative alle specie più significative. Le annotazioni di Ingegnatti sono state messe a confronto con le principali fonti bibliografiche della sua epoca e, successivamente, con quelle più recenti. Particolarmente significative sono state le ricerche degli esemplari nelle collezioni ornitologiche storiche, a volte conservate nei principali musei nazionali, a volte ospitate in strutture minori e poco conosciute. Nello stesso liceo Beccaria esiste tuttora una ricca collezione ornitologica, certamente ben nota al prof. Ingegnatti. Grazie all'insieme di questi dati è stato possibile mettere in evidenza i casi nei quali lo status delle specie è mutato, a volte in modo molto significativo, principalmente a causa dei grandi cambiamenti subiti dal territorio a livello locale, nazionale o continentale.

SUMMARY - The Catalogue of Birds of the Province of Cuneo by Prof. Annibale Ingegnatti.

Annibale Ingegnatti, a Natural History teacher at the G.B. Beccaria High School in Mondovì, compiled a manuscript on the birds of the province of Cuneo in 1876, which remained unpublished until now. Thanks to the kindness of the Ingegnatti family, the text could be studied and is reproduced and commented on in this work. The manuscript lists 228 species arranged in systematic order, each with at least one scientific name, one Italian name and, almost always, a name in Piedmontese dialect, along with a short text summarizing their distribution, frequency, and phenology. In some cases, individual captures of rare species are noted, and occasionally the hunters, taxidermists, and collectors who provided information on the most significant species are credited. Ingegnatti's notes have been compared with the main bibliographical sources of his time and, subsequently, with more recent ones. Particularly significant was also the search for specimens in historic ornithological collections, sometimes held in major national museums, sometimes housed in smaller, lesser-known institutions. The Beccaria High School still houses a rich ornithological collection, certainly well known to Ingegnatti. Thanks to these data it was possible to highlight cases in which the status of species has changed, sometimes significantly, primarily due to major changes in the landscape at the local, national, or continental level.

INTRODUZIONE

L'avifauna recente della provincia di Cuneo è stata studiata a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, quando sono apparsi i primi lavori relativi a settori più o meno estesi del territorio (Boano 1981; Aimassi & Ghiglia 1984; Toffoli 1985; Aimassi & Toffoli 1987), presto seguiti dalla prima checklist (Toffoli *et al.* 1991). Sono quindi state pubblicate la monografia sugli uccelli della Valle Tanaro (Aimassi & Ghiglia 1999) e la checklist commentata di Caula *et al.* (2005). In tempi più recenti, gli estesi lavori di Caula & Beraudo (2014; 2024; 2025) hanno reso la provincia di Cuneo una delle meglio studiate di tutta Italia.

Per quanto riguarda l'avifauna storica, che consideriamo tale fino a metà del XX secolo, sono degni di nota i dati ricavati dallo studio delle collezioni del Museo civico "F. Eusebio" di Alba (Cavallo 1976; Boano & Cavallo 1983) e del Liceo classico di Alba (Aimassi *et al.* 2018), mentre le collezioni del Museo civico "Craveri" di Bra (Boano 1980) e del colonnello P.D. Martina di Monforte (G. Boano, dattiloscritto inedito compilato nel 1976), per quanto ricche di esemplari interessanti, sono praticamente inutilizzabili per la quasi totale mancanza dei dati di cattura degli animali. Il contributo più esteso finora noto per l'ornitologia storica provinciale è quello di Vincenzo Abre, autore di quasi tutti i dati cuneesi dell'Avifauna Italica di Giglioli (1889; 1890). Di un certo interesse sono anche gli elenchi di uccelli compresi nei lavori di Voglino (1889) e di Gabutti (1881), ma i dati in essi contenuti sono da valutare con una certa cautela.

Vista la quantità di ricerche finora effettuate, è stato grande il nostro stupore quando siamo venuti a conoscenza di un manoscritto inedito del prof. Annibale Ingegnatti, compilato negli anni 1875-76. Il lavoro ci è stato cortesemente messo a disposizione in forma digitalizzata dall'arch. Gianfranco Somà, il quale ha potuto esaminare l'archivio familiare di Paola Ingegnatti, discendente diretta di Annibale, e ci ha anche fornito le notizie biografiche sull'autore, che riportiamo nel seguente paragrafo.

NOTE BIOGRAFICHE

Annibale Ingegnatti nacque a Mondovì Piazza il 15 agosto 1838 dal cav. Giovanni Battista, nato a Fossano, caudico e amministratore della città e da Maria Maddalena Mazzocchi, figlia di Giacomo Mazzocchi, "Capitano conservatore delle caccie" nel mandamento di Villanova Mondovì. Ebbe numerosi fratelli: Giacomo, Edoardo, Giuseppe e Paola, oltre a Severino e Amalia, morti fanciulli. La famiglia era benestante, grazie anche alla cospicua proprietà che Maria Maddalena portò in dote. La situazione di agiata famiglia borghese consentì ai figli, dopo gli studi al Regio Liceo di Mondovì, di accedere alle Università di Torino: Giacomo, diplomato all'Accademia, divenne rinomato pittore; Edoardo, avvocato, fu docente di Storia e Geografia presso l'Istituto tecnico "Baruffi" di Mondovì (certamente nel 1891-98, come attestato nello *Stato del personale addetto alla Pubblica Istruzione del Regno d'Italia* nel 1891, pag. 222 - figura 1 - e nell'*Annuario del Ministero della Pubblica Istruzione 1898*, pag. 229) ed è noto anche come fotografo e storico di Mondovì e del suo territorio; Giuseppe, impiegato a Roma al Ministero dei Lavori Pubblici, lasciò un apprezzato manoscritto di calligrafia; Paola rimase nubile e non si conosce l'attività da lei

esercitata. Nonostante la famiglia numerosa, Annibale fu l'unico a lasciare discendenti. Si unì in matrimonio nel 1868 con Paola Martini, dalla quale ebbe quattro figli: Maria (che sposerà il poeta Mercurino Sappa), Giovanni, Giacomo e Celestina.

— 222 —

Cortassa Bart. , pred., R. di Matematica.	Hoffer Gaetano , Id.
Pagliero Francesco , R. di Lingua francese. →	Ingegnatti Edoardo , R. di Storia e geografia.
Tomatis Carlo , I. di Disegno.	Bruno Carlo , †, †. R. di Storia naturale.
Marescotti Cesare , T. di Storia e geografia, diritti e doveri.	Boetti Giuseppe , R. di Topografia.
Bocca Francesco , I. di Scienze naturali.	Iemina Giovanni , I. di Legislazione rurale, logica ed etica.
Bocca , pred., S. di Calligrafia.	Meynero Domenico , I. di Calligrafia.
Pagliero Francesco , pred., I. di Computisteria	Rozio Giorgio , I. Maestro di Ginnastica.
Calve Domenico , pred., Maestro eff. di Ginnast.	
	Scuola tecnica Francesco Gallo di Mondovì.
	Buttino Giovenale , †, T. Direttore.
Liceo G. B. Beccaria di Mondovì.	Concone Giovanni , R. di Lingua italiana.
Carraroll Dario , Preside.	Turco Giacomo , R. di Matematica.
Grimaldi Alessandro , T. di Lettere greche e lat.	Francellino Pietro , R. di Lingua francese.
Sappa Mercurino , T. di Lettere italiane.	Toscano Giovanni , R. di Disegno.
Del Piano Carlo , T. di Storia e geografia.	Buttino Giovenale , pred., I. di Storia e geografia, diritti e doveri.
Zitta Vincenzo , †, T. di Filosofia.	Rozio Giorgio , pred., I. di Calligrafia.
Bellone Agostino , T. di Fisica e chimica.	De Angella Clemente , I. di Scienze naturali.
Manasseo Celestino , T. di Matematica.	Turco Giacomo , pred., S. di Computisteria.
→ Ingegnatti Annibale , T. di Storia naturale.	Avico Giuseppe , pred., Maestro eff. di Ginnastica.
Avico Giuseppe , Maestro di Ginnastica.	

Figura 1. Nel 1891 Edoardo Ingegnatti era Professore Reggente di Storia e Geografia presso l'Istituto tecnico G. Baruffi di Mondovì; nello stesso anno il fratello Annibale era Titolare di Storia naturale nel Liceo G.B. Beccaria della stessa città (*Stato del personale addetto alla Pubblica Istruzione del Regno d'Italia nel 1891*, pag. 222).

Figure 1. In 1891 Edoardo Ingegnatti was Professor of History and Geography at the G. Baruffi Technical Institute in Mondovì; in the same year his brother Annibale was Professor of Natural History at the G.B. Beccaria High School in the same city (*Stato del personale addetto alla Pubblica Istruzione del Regno d'Italia nel 1891*, page 222).

Annibale Ingegnatti si laureò in "medicina, chirurgia ed ostetricia" a Torino il 30 dicembre 1862, ma non si conoscono gli impegni e l'attività del neo dottore nei primi anni dopo la laurea. Di certo sviluppò presto interesse per l'insegnamento: nel 1871 ebbe una supplenza di due mesi nella Regia Scuola Normale Femminile e negli anni successivi venne incaricato dall'Amministrazione di Mondovì come Professore di Storia Naturale Generale ed Applicata nell'Istituto Tecnico Comunale (pareggiato ai governativi), riconfermato fino al luglio 1882. In una lettera dell'amministrazione comunale della Città di Mondovì, datata 7 novembre 1882, prot. 13230, indirizzata all' "Ill.mo Signor Dottore Professore Annibale Ingegnatti", si apprende di una donazione di "Materiale scientifico" da lui fatta all'Istituto Tecnico della città (figura 2).

Figura 2. Lettera dell'amministrazione comunale della Città di Mondovì, che ringrazia il prof. Ingegnatti per la donazione di materiale scientifico all'Istituto Tecnico (archivio familiare di Paola Ingegnatti).
Figure 2. Letter from the municipal administration of the City of Mondovì, thanking Prof. Ingegnatti for the donation of scientific material to the Technical Institute (Paola Ingegnatti's family archive).

Con Decreto Ministeriale notificato il 26 dicembre 1873 gli venne conferito l'incarico per l'insegnamento della Storia Naturale nel Regio Liceo-Ginnasio G.B. Beccaria di Mondovì. Ingegnatti ottenne la titolarità della cattedra il 29 gennaio 1881 e continuò ad insegnare nello stesso Istituto fino al 1911, quando andò in pensione. Come segnalato per il fratello Edoardo, si trova traccia della sua professione nei volumi dello *Stato del personale addetto alla Pubblica Istruzione del Regno d'Italia* (1878: 67; 1891: 222) e nell'*Annuario del Ministero della Pubblica Istruzione* (1895: 185; 1898: 177). Il Liceo "G.B. Beccaria" nacque con la legge Casati del 1859, istitutiva dei Licei italiani ed iniziò la sua attività con l'anno scolastico 1860/61, unificando le Regie Scuole e successivamente il Ginnasio Vescovile. La prima riunione del Collegio dei Professori risale al 15 ottobre 1860. Informazioni molto dettagliate sulla storia dei licei classici in Italia e del liceo di Mondovì in particolare, si possono trovare in Lamberti (2022).

Il dott. prof. Annibale Ingegnatti non espose la professione medica e nel corso dell'epidemia di colera del 1884 venne nominato Delegato Sanitario per il comune di Magliano Alpi, ove operò con i ringraziamenti ufficiali del Sindaco (lettera del 23 settembre 1884). Per i suoi meriti professionali di medico e insegnante il 26 aprile 1893 venne nominato *Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia* dal Re Umberto I. Il 5 gennaio 1899 venne inoltre nominato membro del Consiglio Provinciale di Cuneo, nomina successivamente rinnovata da Vittorio Emanuele III per il triennio 1910-1912. Sarà ancora Vittorio Emanuele III a nominare (25 aprile 1913) il cav. dott. prof. Annibale Ingegnatti *Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia*. Morì a Mondovì il 10 gennaio 1919. Ne diedero notizia le famiglie Ingegnatti e Sappa in un toccante necrologio pubblicato sulla *Gazzetta di Mondovì* (15 gennaio 1919).

Nel 1877, Il prof. Ingegnatti aveva pubblicato nell'Annuario del Liceo Beccaria il "Catalogo delle principali specie vegetali che crescono spontanee nel circondario di Mondovì" (figura 3a). Questo lavoro, secondo quanto dichiarato dall'autore nel proemio, venne svolto per ottemperare ad una circolare ministeriale, secondo la quale gli insegnanti erano tenuti a diffondere pubblicamente lavori intorno ad argomenti riferibili alla disciplina da loro insegnata. Il catalogo, nel quale si elencano alfabeticamente circa 1300 specie di piante, venne prontamente segnalato nel *Nuovo Giornale Botanico Italiano* (Gennaio 1878, pag. 80) e fu ancora citato molti anni più tardi da Blake (1961: 377). Nel manoscritto, che si trova nell'archivio Ingegnatti, le piante sono invece "distribuite secondo il sistema Linneano".

Poco prima, nell'anno scolastico 1875-1876, Ingegnatti aveva anche compilato un manoscritto ornitologico, intitolato "Catalogo degli uccelli che si incontrano nella provincia di Cuneo [...]" (figura 3b). Questo prezioso lavoro rappresenta il più antico documento finora noto sull'intera avifauna provinciale e viene qui pubblicato per il suo grande interesse scientifico.

IL CATALOGO DEL PROF. INGEGNATTI

La copia del manoscritto che abbiamo esaminato è stata rilegata e reca sulla copertina le indicazioni: "Libreria Giovanni Issoglio / Mondovì - Piazza / Ingegnatti Dott. Annibale / 1875-76". Nella prima pagina viene specificato il contenuto del lavoro: "Catalogo degli uccelli che si incontrano nella provincia di Cuneo con indicazione se sedentari, stazionari, se di semplice passaggio o nidificanti, per Ingegnatti Dott. Annibale". In tutte le pagine la scrittura è molto elegante, con caratteri a volte elaborati, di dimensione variabile e con i corsivi ben differenziati.

CATALOGO
DELLE
PRINCIPALI SPECIE VEGETALI
CHE CRESCONO SPONTANEE
NEL
CIRCONDARIO DI MONDOVÌ
PER
A. INGEGNATTI
DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA
incaricato dell'insegnamento della Storia Naturale
NEL R. LICEO

Figura 3. a (sinistra), frontespizio del Catalogo della vegetazione spontanea dell'area di Mondovì, pubblicato nel 1877. b, frontespizio del manoscritto sugli Uccelli della Provincia di Cuneo.

Figure 3. a (left), title page of the Catalog on the wild Plants of the Mondovì area, published in 1877. b, title page of the manuscript on the Birds of the Province of Cuneo.

Il catalogo inizia già nella seconda pagina, senza alcuna spiegazione né sull'origine dei dati che contiene, né sulla struttura dell'opera. A differenza di quanto aveva fatto per il suo Catalogo delle specie vegetali, presentate in ordine alfabetico, nel Catalogo degli uccelli Ingegnatti segue un ordine sistematico accurato ed evidenzia i nomi di taxa sovraspecifici di diverso rango: la sequenza riporta infatti l'indicazione di Ordine, Divisione, Genere e specie (figura 4). L'inizio del lavoro propone, in successione: "Ordine 1^o - Rapaci / Div.^e 1^a Rapaci diurni / Genere Aquila / 1^o Aquila fulva - *Falco fulvus*".

Le specie sono numerate da 1 a 228 e per ognuna Ingegnatti indica uno o due nomi latini (il secondo da considerare come sinonimo), uno o più nomi italiani, uno o più nomi dialettali. L'autore non fornisce indicazioni sulle scelte adottate in merito alla sistematica e alla nomenclatura, tuttavia è risultato evidente che Ingegnatti aveva seguito rigorosamente il lavoro di Doderlein (1869-1873). Questi, a sua volta, aveva dichiarato di adottare i criteri seguiti da Z. Gerbe nella recente riedizione dell'*Ornithologie européenne* di C.D. Degland (Degland & Gerbe 1867). Le differenze rispetto all'opera di Salvadori (1872), pubblicata pochi anni prima che Ingegnatti scrivesse il suo catalogo, sono abbastanza significative.

Figura 4. Le prime specie elencate nel manoscritto del prof. Annibale Ingegnatti.
 Figure 4. The first species listed in the manuscript of Prof. Annibale Ingegnatti.

Il professore di Mondovì dedicò una certa attenzione ai nomi dialettali, anche in questo seguendo quanto fatto da Doderlein. Il prof. Nicola Duberti, al quale ci siamo rivolti per approfondire l'argomento, ha gentilmente analizzato tutti i nomi in dialetto piemontese (cuneese) indicati da Ingegnatti, riscontrando l'utilizzo di alcuni grafemi che risalgono a fine '700, in particolare alla "Gramatica piemontese" di Maurizio Pipino (1783). Il ritrovarli a Mondovì a fine '800 è pertanto degno di nota e, per questo, i nomi proposti da Ingegnatti sono stati trascritti in modo preciso. Si segnala in particolare il grafema <ę>, corrispondente al fonema [ɛ], che nella grafia dei *Brandé* (o Pacotto-Viglongo; Pacotto 1930; Tosco *et al.* 2023) è rappresentato con <è>. Vale ancora la pena di ricordare che le regole seguite da Ingegnatti corrispondono piuttosto bene con quelle che si riscontrano nel "*Catalogue*" di Bonelli (1811) e nel *Dizionario* di Zalli (1830), mentre i nomi riportati da Salvadori (1872) e da Giglioli (1889) non adottano più questo modello.

Dopo l'indicazione dei nomi delle specie, per ognuna di esse viene proposto un commento, più o meno esteso, relativo alla fenologia e, per le specie meno comuni, vengono anche riportate le catture conosciute. Le informazioni usate per redigere i testi delle specie derivano da fonti differenti, ma sembra che Ingegnatti abbia frequentato personalmente il mercato di Cuneo alla ricerca di esemplari interessanti. A titolo di esempio, nella scheda della specie n. 71 (organetto minore) si legge: "*Il 22 10^{bre} 1873 un esemplare fu da me comprato sul mercato di Cuneo ma in sì cattivo stato da dover abbandonar l'idea di prepararlo*". Per molte catture interessanti l'origine delle informazioni è "Craveri" (non è chiaro se Federico, suo fratello Ettore, oppure entrambi, fondatori e ricercatori del Museo di Bra). Vengono inoltre segnalate altre fonti dirette, sempre con il solo cognome: sig. Arrigo (collezionista, "proprietario di una bellissima raccolta"), sig. Bassignano, sig. Bonomi (tassidermista di Torino), sig. Calcagno (cacciatore, anche "colle reti"), colonnello cav. Cattaneo (collezionista di Cuneo), sig. Fantino (tassidermista), dott. Margaria (di Fossano, forse un tassidermista), conte Tornaforte. Curiosamente, Ingegnatti non cita mai Vincenzo Abre, che in quegli anni collaborava con Ettore Craveri (nell'archivio del Museo Craveri di Bra è conservato un epistolario con moltissime lettere Abre-Craveri) per raccogliere e vendere reperti naturalistici (anche al liceo di Mondovì!) e che pochi anni più tardi sarebbe stato il principale collaboratore locale di Enrico Giglioli (Giglioli 1889; 1890). Anche Abre non cita mai il prof. Ingegnatti, ma è davvero difficile pensare che non si conoscessero.

LA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DEL LICEO BECCARIA

Nel tentativo di trovare altre tracce delle notizie contenute nel manoscritto, abbiamo visitato la collezione ornitologica che è ancora presente presso il liceo Beccaria (figura 5). Grazie alla piena disponibilità di tutto il personale, dirigente, docente e amministrativo, è stato possibile esaminare e fotografare 154 individui, appartenenti a 133 specie. Purtroppo non sono molti gli esemplari che recano ancora i cartellini originali e questi si limitano generalmente a riportare soltanto i nomi delle specie (figura 6). Pochissimi esemplari appartengono a specie non europee e alcuni di certo non provengono da catture locali, dal momento che recano cartellini della ditta Paravia, storica distributrice di materiale didattico, ma la maggior parte rappresenta abbastanza bene l'avifauna locale. Certamente molti animali erano già presenti quando Ingegnatti era in servizio presso il liceo, ma la mancanza di dati e di ogni esplicito riferimento del professore di Mondovì impedisce di trarre conclusioni precise al riguardo.

Dai resoconti annuali delle attività del liceo Beccaria (ottenuti in copia dal prof. Lamberti) risultano alcuni acquisti di uccelli per il "Gabinetto di Storia Naturale", tutti però in date successive alla compilazione del manoscritto (i nomi latini sotto riportati sono quelli utilizzati nei documenti originali): nell'anno scolastico 1876-77 si aggiungono 15 esemplari di uccelli di specie diverse, purtroppo non specificate; nell'a.s. 1877-78 si segnala che la collezione è già "ben provvista" e a questa si aggiungono altri 13 esemplari attribuiti alle specie *Vultur monachus* (oggi non presente in collezione), *Recurvirostra avocetta* (figura 7), *Numenius arquata*, *Numenius tenuirostris* (specie oggi estinta, purtroppo non più presente in collezione), *Squatarola helvetica*, *Hippolais poliglotta*, *Calamoherpe arundinacea*, *Puffinus cinereus*, *Hematopus ostralegus*, *Sturnus unicolor*, *Larus marinus* giovane (in collezione esiste un esemplare identificato in questo modo, ma si tratta di un *Larus michahellis*), *Egretta garzetta*, *Gallinula chloropus*; nell'a.s. 1879-80 vengono acquistati tre esemplari di *Larus argentatus*, *Machetes pugnax* e *Ardeola minuta*.

Figura 5. Vetrine della collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 5. Display cases of the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

Figura 6. Cartellini originali conservati nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria".

Figure 6. Original labels hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school..

Figura 7. Esemplare di avocetta *Recurvirostra avosetta*, conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 7. Specimen of Pied Avocet Recurvirostra avosetta, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

Dal ricco scambio epistolare Abre-Craveri sappiamo che V. Abre inviò questi esemplari: *Aquila naevia*, uccisa il 23 novembre 1875 presso Roccavione (non presente in collezione); *Sterna cantiaca*, catturata il 5 Settembre 1876 lungo la Stura (non presente nella collezione); *Serinus meridionalis*, catturato "sul finire del mese di ottobre" (manca l'anno); *Ciconia nigra*, uccisa lungo il fiume Stura il 22 settembre 1877 "che fra non molto spedirò pure a Mondovì".

LA TRASCRIZIONE DEL CATALOGO E I COMMENTI AL TESTO

Dopo la trascrizione dei dati presenti nel manoscritto di Ingegnatti, per ogni specie o sottospecie vengono proposti il nome latino, l'autore e il nome italiano, in accordo con la lista CISO-COI di Baccetti *et al.* (2021). La sequenza è tuttavia quella utilizzata nel manoscritto.

Il manoscritto originale comprendeva un indice alfabetico dei nomi italiani, tuttavia abbiamo ritenuto più utile inserire un indice più articolato, nel quale, oltre ai nomi italiani, si possono trovare anche i nomi latini, elencati con i nomi dei generi e delle specie e sottospecie. I nomi utilizzati da Ingegnatti sono caratteristici della sua epoca e possono a volte risultare di difficile interpretazione, in qualche caso persino contraddittori e fuorvianti. Le sinonimie, basate su entrambi i nomi latini presenti nel manoscritto, generalmente non sono state evidenziate e si intendono quasi interamente dedotte dai lavori di Salvadori (1872) e di Giglioli (1886).

Occasionalmente, le specie sembrano avere uno status che differisce in modo significativo da quello attuale e da quello indicato da altri autori del XIX secolo. In qualche caso è verosimile

ipotizzare errori di identificazione, in altri è probabile che abbiano davvero subito espansioni o contrazioni di areale, come peraltro si è verificato più volte anche nel corso del XX secolo e negli ultimi decenni, quando il monitoraggio delle popolazioni è diventato molto più diffuso e preciso.

Per evitare troppe ripetizioni, sono state utilizzate alcune sigle per indicare le collezioni dei musei più spesso citati: MCEA - Museo Civico "F. Eusebio" di Alba (dati pubblicati nel catalogo di Boano & Cavallo 1983 e, occasionalmente, tratti dal quaderno manoscritto di G. Cerutti), MSNM - Museo di Storia Naturale di Milano (dati cortesemente forniti da G. Chiozzi), MRSN - Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, nel quale attualmente si conserva la storica collezione del Museo di Zoologia dell'Università di Torino (dati pubblicati in: Salvadori 1915; Elter 1986; Aimassi & Ghiglia 1999; Caula & Beraudo 2014; integrati da osservazioni personali). I dati storici della provincia di Cuneo riferiti a Vincenzo Abre sono quasi sempre dedotti dai volumi dell'Avifauna Italica (Giglioli 1889; 1890). Inoltre, salvo diversa indicazione, lo status attuale delle specie è sempre da intendersi dedotto dai lavori di Caula & Beraudo (2014; 2024; 2025) ai quali si rimanda anche per le segnalazioni bibliografiche più recenti, generalmente successive al 1950. La figura 8 illustra la struttura delle schede presentate in questo lavoro.

-
- A** — 1^a *Aquila fulva* - *Falco fulvus*
- B** — Aquila reale o rapace
- C** — Acula real, Acula, Aigia real [Àquila real, Àquila, Àighia real]
- D** — Comune, ma rara nella provincia. Vive e nidifica sulle più erte balze delle Alpi, qualche individuo s'incontra in pianura nei rigidi inverni.
- E** — *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) Aquila reale
- F** — Dati storici - Voglino (1889) riferiva che secondo alcuni "distinti cacciatori" nel 1883 un'aquila era stata uccisa presso Alba, nella località detta "la Bernardina", e un'altra presso Cortemilia. Purtroppo non è possibile essere certi dell'identificazione degli esemplari. Un individuo, senza dati di cattura, si trova nella collezione del liceo Beccaria.
- G** — Status attuale - Presente in tutte le vallate alpine della provincia, con una popolazione nidificante in incremento, costantemente monitorata sul lungo periodo e valutata nel 2024 in 49 coppie. Regolari anche se scarse le segnalazioni di soggetti immaturi al di fuori dell'areale distributivo alpino, soprattutto sui rilievi interni delle Langhe.

- A** numero progressivo e nomi scientifici del Catalogo Ingegnatti
- B** nomi volgari del Catalogo Ingegnatti
- C** nomi dialettali del Catalogo Ingegnatti - []: nomi dialettali Brandé
- D** status distributivo e di presenza descritto nel Catalogo Ingegnatti
- E** nomenclatura scientifica e volgare attuale
- F** citazione e commento delle segnalazioni e delle catture storiche (ante 1950)
- G** Status attuale (post 1950) della specie sul territorio della provincia di Cuneo (aggiornato al 2024)

Figura 8. Modello delle schede delle specie descritte dal prof. Ingegnatti in questo lavoro.
Figure 8. Format of the entries for each species described by Prof. Ingegnatti in this work.

Catalogo degli uccelli per Ingegnatti Dott. Annibale

1^a *Aquila fulva - Falco fulvus*

Aquila reale o rapace

Acula real, Acula, Aigia real [Àquila real, Àquila, Àighia real]

Comune, ma rara nella provincia. Vive e nidifica sulle più erte balze delle Alpi, qualche individuo s'incontra in pianura nei rigidi inverni.

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale

Dati storici - Voglino (1889) riferiva che secondo alcuni "distinti cacciatori" nel 1883 un'aquila era stata uccisa presso Alba, nella località detta "la Bernardina", e un'altra presso Cortemilia. Purtroppo non è possibile essere certi dell'identificazione degli esemplari. Un individuo, senza dati di cattura, si trova nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Presente in tutte le vallate alpine della provincia, con una popolazione nidificante in incremento, costantemente monitorata sul lungo periodo e valutata nel 2024 in 49 coppie. Regolari anche se scarse le segnalazioni di soggetti immaturi al di fuori dell'areale distributivo alpino, soprattutto sui rilievi interni delle Langhe.

2^a *Aquila naevia - Aquila melanaetos*

Aquila anatraia, gridatrice, Aquila nera

Nome ignoto

Non si può precisare l'epoca, fu uccisa or saran 40 anni da certo Sig. Bassignano nelle vicinanze di Pollenzo, ne esiste la spoglia nella collezione Craveri in Brà.

Clanga clanga (Pallas, 1811) Aquila anatraia maggiore

Dati storici - Il capitano V. Abre non segnala la specie in provincia di Cuneo, tuttavia manifesta il dubbio che due catture da lui stesso riferite all'aquila anatraia minore *C. pomarina* per gli anni 1875 e 1882, corrispondessero in realtà a individui di *C. clanga*. In effetti, in una lettera a E. Craveri, Abre (F4/? senza data, ma di poco successiva al 22 settembre 1877) scriveva: "Mi dimenticavo dirle che il 23 novembre 1875 comprai sul mercato per il favoloso prezzo di £ 1,50 una bellissima *Aquila naevia* uccisa nelle vicinanze di Roccavione e che ora figura al liceo Beccaria in Mondovì". Purtroppo la specie non è più presente nella collezione del liceo.

Sono comunque note alcune catture storiche: un esemplare a Cuneo nel novembre 1841, ora nella collezione del MRSN, un esemplare nei dintorni di Valdieri nel 1906 (Spanò & Truffi 1987), una ♀ immatura a Govone il 16 dicembre 1925, ora nel MCEA.

Status attuale - Di comparsa accidentale durante i movimenti migratori autunno-invernali. Le segnalazioni cuneesi post-1950 sono cinque: Caramagna Piemonte 1972, Monte Saccarello 1994, Magliano Alpi 1997, Racconigi 2023 e 2024.

3^a *Haliaeetus albicilla* - *Aquila ossifraga*

Aquila di mare

Acula roussa, Acula dla couva bianca [Àquila rossa, Àquila dla cova bianca]

Di rara comparsa nella provincia, qualche individuo s'incontra in tempo d'inverno lungo i fiumi Stura e Tanaro. Un individuo fu colto nell'anno 1865 nelle vicinanze di Fossano (Craveri).

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Aquila di mare

Dati storici - La cattura segnalata da Ingegnatti è citata anche da Abre; un altro individuo fu catturato presso Carrù nel gennaio 1943 (Boano & Mingozzi 1985).

Status attuale - Sono note tre segnalazioni successive al 1950, a Priocca nel 1982, in Valle Varaita nel 2013 e in Valle Stura nel 2024. L'osservazione del 2024 è riconducibile ad un progetto franco-svizzero di reintroduzione, iniziato nel 2022 sul lago di Ginevra.

4^a *Pandion haliaetus* - *Pandion fluviatilis*

Aquila pescatrice, Falco pescatore

Acula pescoira, Acula bianca [Àquila pèscoira, Àquila bianca]

Nella primavera e nell'autunno s'incontra nella valle del Tanaro.

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Falco pescatore

Dati storici - Il falco pescatore è definito "scarso" in pianura, nei mesi di marzo e di novembre, da V. Abre. Prima del 1950 sono note due sole catture: un ind. a Pollenzo nel 1850, conservato nella collezione MRSN; un ♂ ucciso nel parco reale di Racconigi dal comandante delle guardie nell'aprile 1907, conservato in collezione Noro (T. Pascutto, com. pers.).

Status attuale - Presenze regolari durante i movimenti migratori (fine marzo-maggio e agosto-ottobre), relativamente più frequenti in quelli autunnali; eccezionali osservazioni invernali. Sono note segnalazioni di soggetti inanellati in Svezia e Germania (Mecklenburg); la marcatura con GPS ha evidenziato che le vallate cuneesi sono interessate anche dal transito di individui della popolazione recentemente reintrodotta lungo la costa toscana.

5^a *Circaetus gallicus* - *Aquila brachydactyla*

Biancone

Acula, Aculota, Poundrà bianca [Àquila, Aquilota, Pondrà bianca]

Di passo raro ed accidentale nella Provincia. Un individuo venne colto nell'anno 1851 in Brà presso l'abitato, un secondo venne portato sul mercato di Cuneo l'autunno del 1870, il quale fu comprato e preparato dal distinto preparatore e collettore Colonnello Cav. Cattaneo di detta città. Due pure furono uccisi a S. Michele presso Mondovì nel 1871.

Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) Biancone

Dati storici - Le catture citate da Ingegnatti sono riportate anche in Abre, che segnala inoltre due individui sul mercato di Cuneo il 10 dicembre 1885. Nel MRSN sono presenti una ♀ adulta catturata a Cuneo il 20 ottobre 1823 e un ♂ immaturo catturato a Bra-Pollenzo nel 1857.

Status attuale - Migratore e nidificante regolare. La consistenza della popolazione provinciale è poco nota, con distribuzione quasi esclusiva sui versanti xeroterme delle vallate alpine e, molto

localizzata, su alcuni rilievi interni delle Langhe. Importante transito migratorio post-riproduttivo tra fine agosto e inizio ottobre, monitorato sul lungo periodo in Valle Stura nell'ambito del "Progetto Migrans" (EG Aree Protette Alpi Marittime) con conteggi rilevanti a livello nazionale (es: 5208 ind. nel periodo 1992-2012, oltre 400 ind. nella sola giornata del 22 settembre 2024).

6^a *Buteo vulgaris* - *Buteo cinereus*

Poiana, Falco cappone

Pondrà, Falcoun [Pondrà, Falcon]

Comunissimo in qualunque epoca dell'anno segnatamente poi nel mese di Ottobre e nei mesi invernali. Nidifica nei boschi di faggio dell'alta montagna.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana

Dati storici - Frequente ovunque in provincia di Cuneo e nidificante nel mese di maggio (V. Abre). Nel MCEA sono presenti 2 ♂ e 1 ♀ catturati ad Alba tra il 1921 e il 1926 ed un ♂ catturato a Cravanzana il 23 ottobre 1939. Un individuo, catturato a Staffarda di Revello nel novembre 1936, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Tre individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - È il rapace diurno più comune nella provincia, con una popolazione nidificante in aumento soprattutto nell'area dei fiumi Tanaro e Stura; in area alpina è presente fino a circa 1700 m. Durante i mesi invernali le zone pianiziali sono interessate dall'arrivo di contingenti svernanti provenienti da altre regioni, anche d'oltralpe. Poco avvertibili i movimenti migratori, con rare comparse di soggetti con morfismo riferibile alla sp. *vulpinus* (poiana delle steppe).

7^a *Buteo lagopus*

Falcone calzato, Poiana calzata o bianca

Nome ignoto

Accidentale e di rarissima comparsa nella provincia, un individuo fu portato nel 1851 sul mercato di Brà, ed un altro venne ucciso nel 1860 alla Morra (Alba) (Craveri).

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) Poiana calzata

Dati storici - Il capitano Abre riporta le stesse catture citate da Ingegnatti, ma riferisce la seconda alla città di Alba.

Status attuale - La specie è di presenza molto rara in tutta l'Italia settentrionale: le segnalazioni non ben documentate sono probabilmente riferibili a soggetti di *B. buteo* con colorazioni più chiare appartenenti a popolazioni nord-europee. Per la provincia sono certe solamente tre osservazioni post-1950: Fiume Stura Cervere 1985, Castelletto Stura 1993 e Valle Stura Vinadio 1993.

8^a *Pernis apivorus*

Falco pecchiaiuolo

Pondrà, Pondrà grossa [Pondrà, Pondrà gròssa]

*Di passaggio regolare nella provincia, ignoro se vi nidifichi venendo questa specie confusa da tutti col *Buteo vulgaris*. Nell'agosto 1874 venne colto in Brà un bellissimo esemplare di questa specie colla gola, petto ed addome intieramente bianchi, varietà rarissima (Craveri).*

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiuolo

Dati storici - Nella seconda metà dell'800 la specie era abbastanza rara in Italia e le nidificazioni risultavano occasionali o localizzate (Salvadori 1872; Giglioli 1889; Martorelli 1895). Si conosce

tuttavia la cattura di una ♀ adulta il 20 giugno 1824, sul nido e con le uova, nei pressi di Torino (MRSN). Per la provincia di Cuneo sono note numerose catture storiche, tutte in periodo di migrazione.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune su tutta l'area alpina e, meno frequentemente, in ambienti boscati idonei dei rilievi collinari di Langhe, Roero e Monregalese, nonché nel settore orientale della pianura tra i fiumi Stura e Tanaro. Movimenti migratori primaverili poco evidenti, a differenza di quelli post-riproduttivi che rivestono valenza nazionale, monitorati con continuità in Valle Stura (es. 11.670 ind. nel 2019 - EG Aree Protette Alpi Marittime) e in Valle Po (es. 6.441 ind. nel 2016 - EG Aree Protette Monviso) nell'ambito del "Progetto Migrans".

9^a *Milvus regalis*

Nibbio reale o maggiore, Milvo

Farcoun, Falcoun dla couva fourcua [Farcon, Farcon dla cova forcù]

Di pasaggio raro nella provincia. Nei rigidi inverni qualche individuo si incontra nelle campagne arborate.

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Nibbio reale

Dati storici - L'unica cattura storica in provincia di Cuneo corrisponde ad un ♂ ucciso nel parco reale di Racconigi, conservato nella collezione Noro del Museo di Graglia BI (T. Pascutto, com. pers.). Un ind. immaturo, sfortunatamente senza dati, è presente nella collezione ornitologica del liceo classico "Govone" di Alba (Aimassi *et al.* 2018).

Status attuale - Di presenza regolare durante i movimenti migratori, con contingenti in aumento grazie al buono stato di salute delle popolazioni europee, che ha portato la specie a nidificare per la prima volta in Piemonte nel 2018 (provincia di Torino; Marotto & Bergamo 2018). Lo svernamento è legato alle disponibilità trofiche in alcune aree della pianura e interessa pochi soggetti.

10^a *Falco peregrinus - Falco communis*

Falco reale, Pellegrino

Farchet da pernis [Farchèt da pernis]

Stazionario ma raro nella provincia, vive e nidifica sugli alti monti. Qualche esemplare si incontra durante i rigidi inverni in pianura, sempre però giovane dell'anno.

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Falco pellegrino

Dati storici - Secondo V. Abre la specie era frequente e nidificante in montagna nel mese di aprile e diventava erratica in inverno. Una ♀ juv. catturata ad Alba il 5 settembre 1896, procurata da Manzone, è presente nella collezione "Arrigoni degli Oddi" (Foschi *et al.* 1996). Nel MCEA sono presenti un individuo catturato ad Alba il 30 settembre 1927 e una ♀ catturata a Cherasco il 29 gennaio 1923. Nel MSNM è presente una ♀ catturata a Racconigi il 30 novembre 1930.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Il trend positivo della popolazione italiana si riflette anche nella provincia di Cuneo, che ospita 43-45 coppie nidificanti, localizzate in maggioranza (28-30 cp) all'interno delle vallate; la popolazione extra-alpina è concentrata nel settore orientale della pianura e, più limitatamente, sui rilievi interni di Langhe e Roero. I mesi invernali sono interessati dalla comparsa di rari soggetti ascrivibili alla ssp. *calidus* (falco pellegrino siberiano).

11^a *Falco subbuteo - Subbuteo bellonii*

Lodolario, Falchetto da uccelli

Farchet di giari o raté [Farchèt dij giari o Farchèt raté]

Arriva nella provincia in primavera e sempre in scarso numero, più abbondante in tempo d'autunno.

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Lodolaio

Dati storici - Presente durante le migrazioni ma ovunque poco comune (V. Abre). Nel MCEA è conservata una ♀ catturata ad Alba il 27 settembre 1922.

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante regolare, con arrivi primaverili da inizio aprile e areale distributivo in espansione che interessa i fondivalle alpini, i rilievi collinari e alcune aree cerealicole della pianura, dove è recente l'utilizzo di nidi di Corvidi su tralicci di elettrodotti. Nidificante tardivo, la presenza in provincia di protrae sino alla metà di ottobre.

12^a *Falco aesalon - Falco lithofalco*

Smeriglio, Falcone o Sparviere smeriglio

Farchet dle passre d'montagna [Farchèt dle pàssre ëd montagna]

Di passaggio irregolare nella provincia; nel mese di settembre del 1874 ne passarono in abbondanza presso Cuneo ed un solo cacciatore me ne portò sei esemplari uccisi in poche ore.

Falco columbarius Linnaeus, 1758 Smeriglio

Dati storici - Secondo V. Abre sarebbe stato "scarso al monte" e "di passaggio soltanto durante la prima metà del settembre". Una ♀, catturata a Staffarda di Revello il 3 ottobre 1913, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Status attuale - Di presenza regolare ma scarsa durante i movimenti migratori e lo svernamento, da metà ottobre a metà marzo, soprattutto nelle aree di pianura a contesto agrario diversificato e con buone disponibilità trofiche (Passeriformi), decisamente più raro all'interno delle vallate alpine e lungo le principali aste fluviali.

13^a *Falco vespertinus - Falco rufipes*

Falco cucculo, Falco barletta, Barletta cinerina

Farchet dle gambe rousse, Ouslé [Farchèt dle gambe rosse, Oslé]

Di passaggio raro nella provincia.

Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Falco cucculo

Dati storici - Scarso in tutta la provincia, è presente in migrazione nella seconda metà del mese di aprile (V. Abre). Voglino (1889) scriveva: "l'ho notato l'anno scorso in maggio". Un ♂, catturato a Staffarda di Revello il 15 ottobre 1913, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.). Un ♂ di circa un anno di età, catturato ad Alba il 28 aprile 1923, si trova nel MCEA.

Status attuale - Si osserva esclusivamente durante le migrazioni, sia in pianura che all'interno delle vallate più ampie, spesso in piccoli gruppi, più frequentemente in quella primaverile dalla seconda metà di aprile; più scarso da fine agosto a tutto settembre. Rare e occasionali le presenze estive.

14^a *Falco tinnunculus - Tinnunculus alaudarius*

Gheppio, Falchetto da torre, Canibello

Crivela, Farchet [Crivela, Farchèt]

Comunissimo in tutta la provincia. Nidifica sui campanili e pure sui tetti delle case.

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Gheppio

Dati storici - Frequente e sedentario ovunque in provincia (V. Abre) e addirittura "frequentissimo" nell'Albese (Voglino 1889).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune su tutto l'arco alpino provinciale, più localizzato sui rilievi collinari interni e in pianura, dove risulta quasi assente nelle aree più intensamente coltivate. Generalmente sedentario, con limitati spostamenti altitudinali nei mesi invernali, interessati anche dall'arrivo di soggetti provenienti da altre regioni, anche d'oltralpe, come testimoniato da alcuni soggetti inanellati in Svezia, Svizzera, Olanda e Repubblica Ceca.

15^a *Falco cenchris - Falco tinnuncoloides*

Falco grillaio, Acertello o Gheppio minore

Crivela, Farchet [Crivela, Farchèt]

Di passaggio raro ed incostante nella provincia. Dai cacciatori e dagli uccellatori vien sempre confuso col tinnunculus.

Falco naumanni Fleischer, 1818 Grillaio

Dati storici - Due segnalazioni, riferite da V. Abre, di poco successive al manoscritto di Ingegnatti: un individuo catturato a Cuneo il 17 agosto 1879 e uno "acquistato sul mercato di Cuneo" il 3 settembre 1883.

Status attuale - Dai primi anni 2000 segnalazioni scarse ma regolari durante i movimenti migratori (aprile-maggio e agosto-settembre), divenute più frequenti negli ultimi anni grazie al generalizzato e localmente marcato incremento dell'areale distributivo europeo.

16^a *Astur palumbarius - Falco gallinarius*

Astore, Sparviere da colombi

Farcoun, Capastr, Poundrà [Farcon, Capastr, Pondrà]

L'Astore si trova nelle vicinanze di Vinadio e Valdieri come pure nella valle di Maira sui monti del comune e dell'Alma ove nidifica.

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Astore

Dati storici - Giglioli (1907) sosteneva che la zona di Cuneo è una delle regioni alpine in cui la specie pare più abbondante. Nella collezione Pazzuconi del MSNM, ex collezione G. Giribaldi, è presente un ♂ catturato nel dicembre 1927 sui "monti di Valdieri".

Status attuale - Specie tipicamente forestale, negli ultimi decenni sta facendo registrare un costante ampliamento di areale dalle vallate alpine verso i rilievi collinari interni e le pianure, dove utilizza le residue parcelle boscate lungo le principali aste fluviali.

17^a *Astur fringillarius - Falco nisus*

Sparviere, Sparviere da fringuelli

Farchet, Sparavè, Farchet da passerot [Farchèt, Sparavé, Farchèt da passeròt]

Comune ed abbondante nella provincia, nidifica sui monti e durante l'inverno scende in pianura.

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere

Dati storici - Frequente ovunque in provincia di Cuneo e nidificante nel mese di maggio (V. Abre).

Un ♂ catturato ad Alba il 6 agosto 1898, ex Bainotti (Foschi *et al.* 1996). Nel MCEA sono

conservati 2 ♂ e 4 ♀ catturati ad Alba tra il 1921 e il 1926, nei mesi di aprile e ottobre-dicembre. Nella collezione Rubatto sono presenti 1 ♂ juv. catturato nel novembre 1917 e 1 ♂ nel novembre 1932, entrambi a Ceresole d'Alba (Aimassi & Levi 1991).

Un ♂ e una ♀ nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune in tutta la provincia, dalla pianura fino al limite della copertura arborea nelle vallate alpine, corrispondente alla fascia superiore delle conifere. Specialmente in pianura evidenzia una grande plasticità nella selezione dell'habitat riproduttivo, adattandosi a nidificare anche in contesti agricoli fortemente degradati e in aree periurbane.

18^a *Circus aeruginosus* - *Falco aeruginosus*

Falco di padule, Capuccino o Castagnolo

Pondrà, Farcoun dla testa bianca [Pondrà, Farcon dla testa bianca]

Raro ed avventizio nella provincia. Qualche individuo s'incontra nei rigidi inverni lungo i fiumi Tanaro e Stura.

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Falco di palude

Dati storici - Considerato "scarso" in pianura da Abre.

Status attuale - Migratore primaverile relativamente comune, con presenze da metà marzo e rare segnalazioni di singoli soggetti durante i mesi estivi. Nella migrazione autunnale lo si osserva in transito all'interno delle vallate alpine, ma non è mai abbondante. Del tutto eccezionali le presenze nei mesi invernali.

19^a *Circus cyaneus*

Albanella reale, Falco molinaro

Falch d'San Martino [Falch ës San Martin]

Accidentale e di rara comparsa nella provincia. Un bellissimo esemplare venne ucciso nel 1857 presso Sanfrè (Alba) (Craveri).

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale

Dati storici - Accidentale in provincia di Cuneo secondo Abre, che riferisce la stessa cattura ricordata da Ingegnatti per il 1857, ma con l'indicazione più generica "presso Alba".

Status attuale - Di presenza tipicamente invernale, con migratori post-riproduttivi segnalati da fine settembre; generalmente non comune, lo svernamento interessa alcune aree trofiche della pianura, caratterizzate dalla presenza di incolti e prati-pascoli stabili. Le segnalazioni primaverili sono regolari fino a marzo, più rare in aprile.

20^a *Bubo maximus* - *Strix bubo*

Gufo reale, Gran dugo

Granduch, Diaou d'montagna, Dugou [Granduch, Diav ëd montagna, Dugo]

Il Gufo reale è stazionario nei boschi di montagna ove nidifica, qualche individuo discende al piano in tempo d'inverno.

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Gufo reale

Dati storici - Le presenze in pianura nel XIX secolo sono confermate da numerose altre fonti. Nel MRSN di Torino sono presenti una ♀ catturata a Bra all'inizio di novembre 1823 e una ♀ catturata a Bra-Pollenzo nel 1858. Pur senza precisare i periodi dell'anno, secondo Gabutti (1881) il gufo

reale era presente presso le "rocche di Somano" e per Voglino (1889) nell'Albese era addirittura "abbastanza frequente, specialmente nei boschi di collina".

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - La specie è oggetto di un monitoraggio a lungo termine iniziato nel 1994, che ha portato a delineare con discreta precisione l'entità e la distribuzione della popolazione provinciale, con 18 territori accertati (24-26 stimati) nel 2022. I siti riproduttivi sono localizzati in Valle Stura (7), Valle Tanaro (5), Valle Gesso (2), Valle Maira (2), Valle Po (1) e Valle Vermenagna (1).

21^a *Asio otus* - *Otus vulgaris*

Alocco mezzano, Gufo comune o cornuto

Ciouch d'montagna, Mes duch [Cioch ëd montagna, Mes duch]

Comune e stazionario nei boschi di montagna ove annida. Nei rigidi inverni se ne incontra qualche individuo nei paesi di pianura.

Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune

Dati storici - L'opinione di Ingegnatti è del tutto simile a quella di Salvadori (1872) e a quella di Abre, secondo il quale il gufo comune sarebbe stato una specie montana, che "d'inverno scende al piano". Alcuni decenni più tardi tuttavia (14 maggio 1922), ad Alba venne catturato un nidiaceo, quasi atto al volo, conservato presso il MCEA.

Status attuale - Nidificante comune in gran parte della pianura e dei rilievi collinari di Langhe e Roero, con penetrazione più limitata nelle vallate alpine fino al piano montano. Durante i mesi invernali, si raggruppa in dormitori diurni comprendenti fino ad alcune decine di individui, localizzati spesso all'interno dei centri urbani.

22^a *Asio brachyotus* - *Otus brachyotus*

Alocco di padule, Gufo o Strige stridula

Crivela, Sivitoloun [Crivela, Sivitolon]

Comune nella provincia, nel passo di primavera sempre in iscarso numero, più abbondante in autunno. Nidifica in montagna nei tronchi di vecchi castagni.

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Gufo di palude

Dati storici - Camusso (1887), per il *Basso Piemonte* aveva dichiarato "credo annidi al monte, ma non mi risulta di certo" [1]. Abre cita la specie soltanto in montagna ma, nello stesso anno, Voglino (1889) ne segnala la presenza "presso Pollenzo e Bra", ovvero nelle zone umide di pianura. La segnalazione di nidificazioni nei vecchi castagni è probabilmente dovuta a confusione con l'alocco *S. aluco* e, vista la discordanza tra le diverse testimonianze, sembra più prudente fare affidamento sui dati museali. Ad Alba, qualche decennio più tardi, sono note quattro catture, tutte riferibili ad esemplari in migrazione oppure svernanti: una ♀ il 2 ottobre 1922; un ♂ il 1° novembre 1923; una ♀ il 20 ottobre 1924; un ♂ il 6 dicembre 1924 (esemplari conservati nel MCEA). Un individuo, catturato a Pocapaglia nel dicembre 1926, è presente nella collezione Franchetti del Collegio San Giuseppe di Torino (oss. pers.).

Un individuo è presente anche nella collezione del liceo Beccaria (figura 9).

Status attuale - La specie è di presenza molto scarsa durante i movimenti migratori, con segnalazioni tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, sia in aree di pianura che con soggetti osservati sui valichi alpini, anche a quota elevata.

Figura 9. Esemplare di gufo di palude *Asio flammeus*, conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 9. Specimen of Short-eared Owl *Asio flammeus*, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

23^a *Scops aldrovandi* - *Strix scops*

Assiolo, Assiolo, Alloccarello, Chiù

Ciouch [Cioch]

Arriva nel mese di aprile nella provincia, nidifica e riparte sulla fine di Agosto ed in Settembre.

Otus scops (Linnaeus, 1758) Assiolo

Dati storici - Numerosi individui sono conservati nel MCEA, tutti catturati ad Alba: un ♂ il 22 maggio 1920; una ♀ il 4 giugno 1921; un ♂ il 22 giugno 1921; una serie di 4 pulli, con età di 8-23 giorni, prelevati dal nido in differenti stadi di sviluppo tra il 1° e il 16 luglio 1922.

Status attuale - Migratore e nidificante in pianura e sui rilievi, con trend decisamente positivo negli ultimi decenni e recenti insediamenti in numerosi centri urbani (es. Cuneo), con risalita delle vallate alpine fino a circa 1.400 m. Arrivi primaverili di ♂ cantori da fine marzo, con ripartenze verso i siti di svernamento entro il mese di settembre.

24^a *Ulula aluco* - *Strix aluco*, et *stridula*?

Gufo selvaggio, Aluco, Alocco

Sivitouloun d'mountagna, Cious, Cravè, Ciabrier [Sivitolon ëd montagna, Cioss, Cravé, Ciabrier]

Sedentario ed abbondante nei boschi di montagna ove nidifica. In certe annate si incontra i giovani nati di questa Strige nei primi giorni del mese di Aprile.

Strix aluco Linnaeus, 1758 Allocco

Dati storici - Anche Abre segnala la presenza e la nidificazione soltanto in montagna, tuttavia Voglino (1889) elenca la specie tra quelle presenti nel territorio albese e tra il 1917 e il 1927 sono note cinque catture effettuate ad Alba (collezione MCEA e G. Cerutti, ms.).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Sedentario e nidificante in gran parte del territorio provinciale, dove utilizza di preferenza gli ambienti boscati e alberati, soprattutto di latifoglie come i castagneti. Si adatta comunque bene agli habitat urbani e suburbani, con nidificazioni in ruderi, cascinali e anche edifici industriali.

25^a *Noctua minor* - *Athene noctua*

Civetta, Civetta nostrale, Zivetta

Sivitoula, Crivela, Sitoula [Sivìtola, Crivela, Sitola]

Comunissima e stazionaria nella provincia, dimora tanto in pianura che in montagna. Nidifica sui campanili, sulle vecchie case, come pure nelle fessure delle rocce.

Athene noctua (Scopoli, 1769) Civetta

Dati storici - La civetta è citata genericamente da Voglino (1889) per il territorio albese. A livello provinciale Abre la considerava frequente, sedentaria e nidificante ovunque. Nella collezione del MCEA: un ♂ catturato a Ceresole d'Alba l'11 novembre 1919; un nidiaceo non ancora volante catturato ad Alba il 4 luglio 1920; 3 ♀, di cui una juv., catturate ad Alba tra il 1920 e il 1925.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Comune e nidificante in tutta la pianura e nei rilievi collinari interni, raggiunge il settore pedemontano fino a circa 600 m. Specie tipica degli habitat rurali aperti, risente localmente delle pesanti trasformazioni ambientali che stanno interessando con sempre maggior frequenza alcune aree agricole della pianura.

26^a *Strix flammea*

Barbagianni, Allocco bianco o comune

Crivela, Dama, Dona [Crivela, Dama, Dòna]

Comunissimo in tutta la Provincia e vi nidifica.

Tyto alba (Scopoli, 1769) Barbagianni

Dati storici - Tutti gli autori confermano che il barbagianni era una specie comunissima: presso Dogliani si trovava "in tutti i campanili" (Gabutti 1881); "comunissimo in ogni stagione" nell'Albese (Voglino 1889); "frequente e sedentario ovunque nella prov. di Cuneo" (V. Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - La specie sta mostrando una drammatica contrazione di areale che interessa tutto il territorio nazionale e soprattutto la Pianura Padana, con calo delle coppie nidificanti e locali estinzioni: nel Cuneese l'ultima riproduzione accertata risale al 2008 e si registrano solo due dati sicuri di presenza nel periodo 2012-2024. Le cause di questo trend negativo sono da ricercarsi nelle alterazioni degli habitat agricoli e nell'uso di rodenticidi.

27^a *Dryopicus martius* - *Picus martius*

Picchio nero, Picchio corvo

Pich nèir, Picas nèir o d'mountagna [Pich nèir, Picass nèir o ëd montagna]

Incontrasi nelle pinete e nei faggeti dell'alta montagna, sempre però in iscarso numero. Assai più frequente trovasi presso Valdieri e montagne adiacenti ove nidifica.

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero

Dati storici - Raro ma sedentario in montagna, secondo Abre. Per Voglino (1889) era "rarissimo nell'Alta Langa". Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Scarso e localizzato nelle aree alpine fino agli anni '80 del secolo scorso, ha fatto registrare una rapida e costante espansione di areale che ha raggiunto prima i fondivalle e poi, dai primi anni 2000, i rilievi collinari interni di Langhe, Roero e Monregalese. Dal 2013 è stato accertato l'insediamento in aree boscate planiziali, soprattutto nel settore orientale tra i fiumi Stura e Tanaro, ed attualmente è ancora in fase di espansione territoriale.

28^a *Gecinus viridis* - *Picus viridis*

Picchio verde, Picchio pollastro

Picas, Pich verd, Picatas [Picass, Pich vèrd, Picatass]

Sedentario e comune in tutta la provincia.

Picus viridis Linnaeus, 1758 Picchio verde

Dati storici - Comune e sedentario in pianura (V. Abre). "Comunissimo" nell'Albese (Voglino 1889) e "stazionario" nel territorio di Dogliani (Gabutti 1881).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante e residente comune, distribuito con continuità in tutte le aree boschive e semialberate dalla pianura e rilievi collinari interni fino ai fondivalle alpini, dove diventa più raro e localizzato oltre gli 800-1000 m.

29^a *Picus maior* - *Picus varius maior*

Picchio rosso maggiore

Picardela, Pich gai [Picardela, Pich gai]

Comune e sedentario nella Provincia.

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore

Dati storici - "Frequente e sedentario ovunque" (V. Abre). "Comunissimo" nell'Albese (Voglino 1889) e "stazionario" nel territorio di Dogliani (Gabutti 1881).

Status attuale - Tra i picchi è la specie più comune in provincia, dove nidifica in tutti gli ambienti boscati anche di piccola estensione, compresi parchi e giardini all'interno di aree urbane. La penetrazione all'interno delle vallate alpine interessa anche le formazioni pure di conifere fino al limite della vegetazione arborea, a 1800-1900 m.

30^a *Picus minor - Picus varius minor*

Picchio minore, Picchietto

Pich pcit, Pichet d'mountagna [Pich pcit, Pichèt ëd montagna]

Comune nei boschi dell'alta montagna ove nidifica, in inverno scende al piano, ma non appena scompaiono le nevi torna al monte.

Dryobates minor (Linnaeus, 1758) Picchio rosso minore

Dati storici - Segnalato da Voglino (1889) nell'Albese, ma "più raro" del picchio rosso maggiore.

Status attuale - Relativamente comune negli habitat idonei, in pianura costituiti dalle residue parcelle boscate localizzate soprattutto lungo le principali aste fluviali; in area alpina lo si ritrova, ma mai frequentemente, dai fondivalle sino a circa 1500 m.

31^a *Jynx torquilla*

Girasole, Storcicollo, Torcicollo

Torsacol, Storsacol [Tòrza-còl, Stòrza-còl]

Arriva nella provincia negli ultimi giorni d'Aprile od ai primi di Maggio, nidifica e riparte alla fine di Settembre.

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcicollo

Dati storici - Frequente e nificante in pianura secondo Abre. Ad Alba: 1 ♀ il 21 maggio, 1 ♂ il 24 maggio 1921, 1 ♀ ovideponente il 19 maggio 1927 (esemplari MCEA). A Roccaione: un ♂ il 12 aprile 1932; a Borgo San Dalmazzo: 1 ♀ il 25 agosto 1931, 2 ♀ il 10 e il 12 aprile 1932 (MSNM). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie migratrice, arriva sui territori di nidificazione provinciali a fine marzo, per poi ripartire in settembre; eccezionali presenze sino a fine novembre. In forte diminuzione, con evidente contrazione dell'areale distributivo soprattutto nella pianura, per cause da ricercarsi soprattutto nelle profonde trasformazioni degli ecosistemi agricoli.

32^a *Cuculus canorus - Cucculus - Coccix*

Cucculo comune, Cucculo ruginoso (giovane di un anno)

Coucou, Coucù [Coco, Cocó]

Arriva in provincia nei primi di d'Aprile, depone le uova nei nidi delle capinere o d'altri uccelletti e riparte alla fine di Luglio od ai primi di Agosto. I giovani però non si allontanano che in Settembre.

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Cuculo

Dati storici - Presso Dogliani "nidifica poi emigra" (Gabutti 1881); nei dintorni di Alba "dall'aprile all'autunno" (Voglino 1889); "frequente ovunque nella prov. di Cuneo" (Abre).

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore transahariano con arrivi primaverili da inizio aprile. Frequenta praticamente tutte le tipologie di ambienti alberati, dalle fasce golenali della pianura alle coniferete delle vallate alpine fino ad oltre 2000 m. Le ultime segnalazioni post-riproduttive si riferiscono a giovani, osservati in genere fino alla prima metà di settembre.

33^a *Coracias garrula - Galgulus garrulus*

Gazza o Pica marina

Ghè d'mariña [Ghè ëd marin-a]

Di passaggio raro nella Provincia, qualche individuo s'incontra nel tardo autunno nei boschi dell'alta montagna. Nel 1871 un bellissimo esemplare venne ucciso in Brà (Craveri).

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Ghiandaia marina

Dati storici - Abre cita lo stesso esemplare di Bra già segnalato da Ingegnatti e ne aggiunge un secondo, catturato a S. Benigno, presso Cuneo, nel maggio 1881. Probabilmente si tratta dell'individuo citato dallo stesso Abre in una lettera dell'8 giugno 1881 (lettera a E. Craveri, F4/181, Museo Craveri - Bra), quando scrisse "la settimana scorsa in una giornata di bel tempo sono sortito in campagna ed ebbi la fortuna di [...] abbattere un bellissimo esemplare della *Coracias garrula*".

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nel Cuneese di presenza rara e irregolare sino alla fine degli anni '90 del secolo scorso, è diventata regolare e comune negli ultimi due decenni, con segnalazioni anche di più individui in sosta migratoria tra fine aprile e metà giugno e, meno frequentemente, da inizio agosto a inizio settembre. La nidificazione non è mai stata confermata, nonostante l'occasionale presenza estiva di soggetti territoriali, anche con accoppiamenti.

34^a *Merops apiaster*

Grottaione, Dardo, Gruccione

Rocaireul, Sereña d'prà, Ghepié [Rocaireul, Seren-a ëd prà, Ghepié]

Di passo raro nella provincia, qualche branchetto però in qualche annata si vede aleggiare nel mese di Maggio in prossimità ove copiosi sono gli alberi da frutta. Una volta erano abbondanti presso di Pocapaglia (Alba) (Craveri).

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Gruccione

Dati storici - A inizio '900 erano note poche colonie nell'Italia settentrionale e alcune di queste si trovavano "lungo il corso superiore del Tanaro [...] ove questo fiume scorre tra alte ripe argillose" (Martorelli 1906). "Molti nidi sulle sponde del Tanaro" sono segnalati anche nel manoscritto Giribaldi, riferibile al periodo 1932-42 (Spanò & Truffi 1987).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore e nidificante comune, con areale distributivo in graduale espansione, da quello originale limitato ai rilievi collinari di Langhe e Roero, verso il medio e basso corso dei principali fiumi e in altre aree della pianura, dove vengono colonizzate soprattutto le cave estrattive. Locali penetrazioni verso i fondivalle alpini, dove raggiunge i 700 m in Valle Stura.

35^a *Alcedo ispida* - *Alcyon fluviatilis*

Uccello pescatore, Martin pescatore, Uccello Santa Maria

Serena piombin [Seren-a piombin]

Comune e stazionario nella provincia, nidifica nelle buche che da se stesso scavasi lungo le sponde dei fiumi.

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pescatore

Dati storici - Frequente e sedentario ovunque secondo Abre. Un individuo catturato il 7 settembre 1904 a Govone, lungo il Tanaro, attualmente nella collezione del MSNM. Ad Alba, 5 individui catturati tra il 1924 e il 1928 (MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Residente tutto l'anno lungo il medio e basso corso dei principali fiumi, frequenta comunque anche alcuni corsi d'acqua a regime più torrentizio; soprattutto per l'alimentazione utilizza aree umide originate dal ripristino di cave di inerti.

36^a *Sitta cinerea* - *Sitta europea*

Picchio muratore, Picchio grigio, Scorzaiola

Pichét, Pich muran, Picatoun [Pichèt, Pich muran, Picaton]

Quest'uccello è stazionario e comune in tutta la provincia. Nidifica nei buchi dei vecchi alberi restringendone l'apertura con della terra in modo da solo lasciare un foro di due o tre centimetri di diametro.

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Picchio muratore

Dati storici - A fine Ottocento il picchio muratore era considerato frequente e sedentario ovunque (Abre). Nel territorio di Dogliani era considerato stazionario da Gabutti (1881). Due ♀ catturate il 10 settembre 1897, probabilmente entrambe a Bra, ex Dal Nero / Bainotti (Foschi *et al.* 1996). Una ♀ catturata a Ceresole d'Alba nel novembre 1911 (Aimassi & Levi 1991). Ad Alba, 1 ♂ e 1 ♀ catturati nei mesi di novembre e di dicembre 1922 (MCEA). Nella collezione generale del MSNM sono presenti 1 ♂ e 3 ♀ catturati tra il 1942 e il 1947 a Borgo San Dalmazzo, Demonte e Roccavione.

Status attuale - Areale distributivo ampio, che ricalca in buona parte quello dei boschi di latifoglie, in particolare i castagneti. In area alpina utilizza, anche se con minori densità, le conifere fino a quota elevata. Risulta più localizzato in pianura, dove mancano spesso particelle boscate sufficientemente estese; in queste situazioni può nidificare anche nei frutteti.

37^a *Certhia brachydactyla* - *Certhia familiaris*

Rampichino, Picchio passerino

Rampigné, Rampichin, Picatin [Rampigné, Rampichin, Picatin]

Comune nella provincia e vi nidifica.

Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820 Rampichino comune

Dati storici - Sedentario e nidificante, ma poco frequente, in pianura (Abre). Un ♂ a Roccavione il 7 ottobre 1942, conservato nel MSNM.

Status attuale - Nidificante e residente comune, legato alle formazioni di latifoglie, soprattutto castagneti e querceti; è distribuito con regolarità nelle aree idonee della pianura e dei rilievi collinari; in area alpina viene progressivamente sostituito dal rampichino alpestre a partire dai 1400-1500 m.

38^a *Tychodroma muraria* - *Tychodroma phoenicoptera*

Beccamuro, Picchio muraiuolo

Pich d'la mort, Parpajoun, Picatin di baus [Pich ëd la mòrt, Parpajon, Picatin dij bàuss]

Il Beccamuro è stazionario, ma raro sugli alti monti, nidifica nelli fori delle più scoscese balze. Qualche individuo nei rigidi inverni scende al piano e si aggira di continuo lungo le mura delle chiese e dei campanili.

Tychodroma muraria (Linnaeus, 1766) Picchio muraiolo

Dati storici - Un individuo a Gallo Grinzane il 15 novembre 1936 (collezione MCEA).

Status attuale - Nidificante, ma mai comune, in tutte le vallate alpine da 1500 a oltre 2500 m, con rare presenze a quote inferiori, che raggiunge invece in inverno a seguito di spostamenti altitudinali che lo portano a comparire con regolarità, anche per periodi prolungati, all'interno dei centri storici urbani della pianura e dei rilievi collinari.

39^a *Upupa epops*

Bubbola, Galletto marzolo

Poupòu, Poupoula, Puta [Popó, Popola, Puta]

Comune in tutta la provincia, arriva verso la metà di Aprile, nidifica e riparte in Settembre.

Upupa epops Linnaeus, 1758 *Upupa*

Dati storici - "*Frequente ovunque in prov. di Cuneo, vi nidifica una sola volta nel maggio*" (V. Abre). Tre ♂, tra cui 1 juv., catturati ad Alba tra 1921 e il 1926 (MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratrice e nidificante, con arrivi dalla seconda metà di marzo; specie tipica di ambienti aperti ed assolati dei rilievi collinari interni e, più limitatamente, della pianura, dove è assente o molto localizzata nelle aree ad agricoltura più intensiva. La presenza nelle vallate alpine è limitata ai fondivalle più ampi, in particolare quello della Valle Stura. Movimenti post-riproduttivi fino a metà settembre, con eccezionali presenze tardive, anche fino a dicembre.

40^a *Corvus corax - Corvus maximus*

Corvo imperiale, reale o maggiore

Corv, Crouas, Cournajas real o gross [Còrv, Croass, Cornajass real o Cornajass gròss]

Questo corvo è piuttosto raro, abita sulle erte montagne ove nidifica e difficilmente si fa vedere al piano. Un esemplare venne ucciso presso Alba (Craveri).

Corvus corax Linnaeus, 1758 *Corvo imperiale*

Dati storici - Nella seconda metà dell'800, secondo E. Troya era rarissimo sulle Alpi della Stura di Demonte (Aimassi 2011).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Comune e residente in tutte le vallate alpine, ha fatto registrare negli ultimi anni un ampliamento dell'areale verso i rilievi collinari e in pianura. Specie tipicamente rupicola, la popolazione extra-alpina dimostra un'elevata adattabilità nella scelta del sito riproduttivo, con nidi collocati anche su viadotti e tralicci di linee elettriche.

41^a *Corvus corone*

Cornacchia nera, maggiore, Cornacchio

Crov, Crouas, Cournajas [Cròv, Croass, Cornajass]

Comune nella parte montuosa della provincia, ove nidifica. Nell'inverno scende al piano in copiosissimi branchi.

Corvus corone corone Linnaeus, 1758 *Cornacchia nera*

Dati storici - In montagna frequente e nidificante ad aprile, scende in pianura d'inverno (Abre). Nel MCEA sono conservati 4 ind. catturati a Vezza d'Alba e ad Alba negli anni 1920-1925, in date comprese tra il 17 ottobre e il 31 gennaio.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Comune in tutta la provincia, con areale distributivo in forte ampliamento dalle aree alpine verso la pianura, dove sono presenti popolazioni ibride con la cornacchia grigia; la posizione sistematica delle due sottospecie/specie è tuttora oggetto di discussione.

42^a *Corvus cornix* - *Cornix cinerea*

Cornacchia bigia o del mantello

Cournajas gris, Croas bianch [Cornajass gris, Croass bianch]

Comune in tutta la catena delle Alpi Marittime e Cozie per quello che riferisce alla provincia, ove nidifica. In autunno emigra e rarissimi sono quelli che restano a svernarvi. Questi si trovano sempre imbrancati col Corvus corone.

Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 Cornacchia grigia

Dati storici - Nell'Avifauna Italica lo status coincide con quello della cornacchia nera: in montagna frequente e nidificante ad aprile, in pianura presente d'inverno (Abre). Sono note due catture storiche, entrambe invernali: un individuo, catturato a Staffarda di Revello nel dicembre 1910, (collezione Franchetti, G. Aimassi, oss. pers.), 1 ♂ catturato ad Alba il 6 gennaio 1923 (MCEA).

Status attuale - Comune e localmente abbondante in tutta la pianura e i rilievi, soprattutto nelle aree ad agricoltura più intensiva; agli sbocchi vallivi è progressivamente sostituita dalla cornacchia nera; la provincia di Cuneo si trova all'interno di una estesa fascia di ibridazione tra i due *taxa* che attraversa in senso nord-sud l'intera Europa.

43^a *Corvus frugilegus*

Corvo nero, Frugilego comune

Crov, Corv, Cournajas [Cròv, Còrv, Cornajass]

Questo corvo si distingue dagli altri, per avere, massime adulto le penne della base del becco consunte. Esso è più raro delle specie precedenti.

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Corvo comune

Dati storici - Frequente in pianura durante la migrazione autunnale (novembre) e in inverno (Abre). Negli anni 1922-26, 8 ind. catturati ad Alba in date comprese tra il 17 gennaio e il 13 febbraio (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Comune nei mesi invernali fino ai primi anni 2000, con presenza di gruppi anche molto numerosi in alcune aree trofiche della pianura, ha fatto registrare negli ultimi decenni una marcata diminuzione dei contingenti svernanti in tutta la Pianura Padana, imputabile essenzialmente ad una modificazione delle strategie migratorie.

44^a *Corvus monedula* - *Monedula turrium*

Taccola, Mulacchia

Cournajas pcit, gris [Cornajass cit, Cornajass gris]

Alquanto raro nella provincia, qualche coppia si fa vedere sulle torri e sui campanili dei paesi di montagna ove depone il proprio nido.

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Taccola

Dati storici - Accidentale, il 12 settembre 1885 un ind. sul mercato di Cuneo non venne conosciuto neanche dai vecchi cacciatori (Abre).

Status attuale - Fino agli anni '80 del secolo scorso la specie era localizzata esclusivamente nelle Langhe e in alcune vallate alpine; negli ultimi decenni è in atto un vistoso e rapido incremento dell'areale, che l'ha portata, parallelamente all'abbandono dei siti alpini, a occupare molte aree della pianura, compresi i centri urbani.

45^a *Pyrrhonorax alpinus*

Gracchio comune od alpino, Gracchio a becco citrino

Gioia, Cioia del bech giaun [Giòja, Cìoja dël bech giàun]

Comune e sedentario abita gli alti monti ove annida, né discende al piano nemmeno nei rigidi inverni.

Pyrrhonorax graculus (Linnaeus, 1766) Gracchio alpino

Dati storici - Secondo E. Troya nella seconda metà dell'800 la specie era abbondante in Valle Stura di Demonte (Aimassi 2011). A Mondovì 1 ♀ il 22 dicembre 1879 (collezione MRSN).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Diffuso e residente in tutte le vallate alpine, con minimi movimenti altitudinali invernali, nidifica in genere a quote superiori a 1900-2000 m.

46^a *Coracia gracula - Pyrrhonorax rupestris*

Gracchio, Corvo corallino o a becco lungo arancione

Gioja del bech rous [Giòja dël bech ross]

Tutto come la specie precedente.

Pyrrhonorax pyrrhonorax (Linnaeus, 1758) Gracchio corallino

Dati storici - Come il gracchio alpino, è definito frequente e sedentario in montagna da Abre.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Meno frequente del gracchio alpino, ha comunque nuclei consistenti in alcune vallate delle Alpi Marittime e nelle valli Pesio e Tanaro, dove predilige per nidificare le pareti calcaree oltre i 2000 m. In inverno forma spesso gruppi misti con la specie congenere.

47^a *Nucifraga caryocatactes - Nucifraga guttata*

Nocciolaia, Rompinoci

Gai d'mountagna, Bert franseis, Verrou [Gaj ëd montagna, Bert fransèis, Vero]

Alquanto frequente nelle pinete dell'alta montagna. Anni addietro si trovava soventi sui mercati di Saluzzo e Cuneo, ora è divenuta più rara. Nel 1870 un esemplare venne ucciso in Brà (Craveri).

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Nocciolaia

Dati storici - Considerata sedentaria in montagna ma rara (Abre). E. Troya la segnalava frequente nell' "Alta Tinea", ma questa valle ora si trova in territorio francese, anche se confinante con la provincia di Cuneo (Aimassi 2011). Nella collezione del MRSN sono conservati 1 ♀ ad., catturata nel 1919 nel bosco dell'Alevé, Casteldelfino e 2 imm., provenienti dalla stessa località ma datati 1819.

Status attuale - Residente in tutte le vallate della provincia, con colonizzazione recente di quelle più meridionali, dove le prime riproduzioni sono state accertate in Valle Tanaro solo nell'anno 2000. Densità non omogenea e in genere ricalcante quella del pino cembro, che costituisce l'habitat elettivo di riproduzione.

48^a *Pica caudata* - *Corvus pica*

Cecca, Pica, Gazzera

Berta [Berta]

*Comunissima e sedentaria è la Gazza nella parte piana della provincia.**Pica pica* (Linnaeus, 1758) Gazza

Dati storici - Frequente e sedentaria in pianura (Abre). Ad Alba: 1 ♂ e 1 ♀ ancora inetti al volo il 1° luglio 1923; 1 ♀ juv. il 13 gennaio 1924; 1 ♂ il 1° gennaio 1926 (MCEA). Una ♀ a Ceresole d'Alba nell'ottobre 1945 (Aimassi & Levi 1991).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Ampiamente distribuita in tutti gli ambienti alberati aperti, dalla pianura fino all'interno delle vallate alpine più ampie, che risale fino a oltre i 1700 m (per esempio in Valle Stura). Un crescente processo di inurbamento la porta a nidificare con regolarità anche in zone industriali, suburbane e nei centri abitati più estesi.

49^a *Garrulus glandarius* - *Corvus glandarius*

Ghiandaia, Berta

Gai, Berth, Ghè [Gaj, Bert, Ghè]

*Comunissimo in tutte le stagioni ed in tutta la provincia.**Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) Ghiandaia

Dati storici - Frequente e sedentaria in pianura e in montagna (Abre). Nel diario di caccia di Luigi Pezzi, quasi per intero dedicato alla Provincia di Torino (Boano *et al.*, 2004), sono anche registrate alcune catture in provincia di Cuneo (G. Boano, com. pers.), tra cui alcune sul Monte Bracco (1856), a Caramagna (1864) e a Racconigi (1896-97). Ad Alba o nell'Albese: 1 ♂ il 26 giugno 1920, 1 ♀ il 30 ottobre 1923, 1 ♂ nidiaceo il 30 maggio 1926 (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Corvide tipico di ambienti boschivi e alberati, è presente in tutta la provincia, dalla pianura alle vallate alpine fino a 2000 m; è recente la tendenza alla colonizzazione degli ambienti urbani, dove si insedia in parchi, giardini e aree periferiche.

50^a *Lanius excubitor* - *Lanius maior*

Laniere, Verla, Velia maggiore

Gabiourna, Gabiosna farchetta o aiassera, Gabiosna d'passage [Gabiorna, Gabiòsna farchètta o Gabiòsna ajassera, Gabiòsna ëd passage]

*È specie rara nella provincia massime nell'estate, in inverno si incontra con più frequenza.**Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 Averla maggiore

Dati storici - La segnalazione in periodo estivo è certamente dovuta a confusione con individui dell'averla cenerina. "Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove appare nei mesi di novembre e dicembre" (Abre). A Cavallermaggiore 2 ♀ l'11 e il 20 ottobre 1901, 1 ♂ il 1° febbraio 1929 (Foschi *et al.* 1996). A Ceresole d'Alba 1 ♂ nel novembre 1911 e 1 ♀ nel novembre 1918 (Aimassi & Levi 1991). Ad Alba una ♀ il 27 novembre 1926 (MCEA). Un individuo il 27 gennaio 1944 a Trinità (MSNM).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratrice e svernante regolare, da inizio ottobre a inizio marzo, con singoli soggetti negli ambienti ad agricoltura diversificata della pianura e, più limitatamente, lungo le incisioni fluviali e i rilievi collinari.

51^a *Lanius minor - Lanius italicus*

Averla, Velia cenerina o gazzina

Dergna, Gabiosna męsaña [Dergna, Gabiòsna męsan-a]

Comune nella Provincia; arriva sulla fine di Aprile, od ai primi di Maggio, nidifica e riparte in Settembre.

Lanius minor J. F. Gmelin, 1788 Averla cenerina

Dati storici - Frequente in pianura e nidificante (Abre). Una ♀ il 6 agosto 1896 in "provincia di Cuneo" (Foschi *et al.* 1996). Ad Alba 1 ♂ e 1 ♀ il 3 giugno 1920 (MCEA). A Borgo San Dalmazzo: 1 ♂ il 25 aprile 1935 e 1 ♂ juv. il 25 agosto 1931 (MSNM).

Status attuale - La specie sta mostrando un drammatico declino negli areali europei più occidentali, con locali estinzioni che hanno coinvolto anche la provincia di Cuneo, dove le ultime riproduzioni accertate risalgono al 1989. Attualmente sono segnalate solamente eccezionali presenze di soggetti in sosta migratoria (un'unica segnalazione nel periodo 2013-2024).

52^a *Lanius rufus - Lanius rutilus*

Velia a capo rosso, Capirossa

Gabiourna o Gabiosna roussa [Gabiorna o Gabiòsna rossa]

Comunissima; arriva verso la fine di Aprile, nidifica e riparte sul finire di 7^{bre} od ai primi giorni di 8^{bre}.

Lanius senator Linnaeus, 1758 Averla capirossa

Dati storici - Probabilmente piuttosto comune ancora a inizio '900: una coppia il 19 giugno 1921 e 1 ♂ juv. di circa 10 gg. il 12 giugno 1926, ad Alba (MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria (figura 10).

Status attuale - Nidificante estinto, con ultima riproduzione accertata nel 1978 presso Racconigi; rimangono regolari anche se molto scarse le presenze di singoli soggetti durante i movimenti primaverili (aprile-maggio), con segnalazioni tardive fino a inizio luglio.

53^a *Lanius collurio - Lanius dumentorum*

Averla o Velia piccola, Scopina

Gabiourna o Gabiosna cussonera [Gabiorna o Gabiòsna cussonera]

Comune in tutta la provincia, arriva nei primi giorni di Maggio, nidifica e riparte in 8^{bre}.

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Averla piccola

Dati storici - Comune in pianura e nidificante (Abre). Un individuo catturato l'11 settembre 1896 a Racconigi (diario di caccia L. Pezzi; G. Boano, com. pers.). Ad Alba 4 catture negli anni 1920 e 1921, tra cui 1 ♂ da poco involato l'11 luglio 1920 (MCEA). Nel MSNM: 1 ♂ ad Andonno il 23 agosto 1924; 1 ind. il 25 settembre 1927 e 1 ♂ il 15 aprile 1932 a Borgo San Dalmazzo; 1 ♀ il 5 settembre 1930 a Roccavione; 1 ♀ il 6 settembre 1932 ad Entracque.

Due maschi adulti e un giovane nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Presente sul territorio provinciale tra fine aprile e settembre, dove nidifica sui rilievi collinari e all'interno delle vallate alpine; è meno frequente in pianura, in contesti

ambientali a mosaico con prati, pascoli e aree cespugliate. Gli effettivi nidificanti nel Cuneese stanno evidenziando un rapido calo negli ultimi anni, in linea con quanto rilevato a livello nazionale (diminuzione stimata in 20-25% nel periodo 2012-2017).

Figura 10. Esemplare di averla capirossa *Lanius senator*, conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 10. Specimen of Woodchat Shrike *Lanius senator*, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

54^a *Sturnus vulgaris* - *Sturnus varius*

Storno, Stornello

Stourn, Stournal [Storn, Stornel]

Pochi uccelli sono così noti ed abbondanti nella pianura della provincia.

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Storno

Dati storici - Frequente in pianura, dove nidifica due volte, a marzo e a giugno (Abre). Un ♂ ad Alba il 15 febbraio 1898 (Foschi *et al.* 1996). Sempre ad Alba, 4 ♂ e 1 ♀ negli anni 1917-1925, nei mesi di marzo, maggio, settembre (MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune in tutta la pianura e nei rilievi collinari, comprese le aree suburbane; in area alpina è limitato ai fondivalle più ampi con locali risalite a quote superiori a 1000 m; la popolazione nidificante è in gran parte migratrice, con presenze invernali scarse e localizzate in alcuni settori della pianura.

55^a *Pastor roseus* - *Sturnus roseus*

Storno roseo o marino

Stournal d'marina o coulour d'reusa [Stornel ëd marin-a o Stornel color ëd reusa]

Di passaggio raro nella provincia. Qualche individuo si incontra nel tardo autunno coi grossi branchi dello Storno comune. Nel 1856 fuvvi un passaggio piuttosto abbondante (Craveri). Nel mese di Maggio dell'anno 1875 un branchetto di 10 o 12 individui s'aggirò per alcuni giorni nelle vicinanze di Cuneo e riuscì ad una guardia campestre di ucciderne cinque con un colpo di fucile.

Pastor roseus (Linnaeus, 1758) Storno roseo

Dati storici - Anche Vincenzo Abre, come Ingegnatti, segnalava un "passaggio abbondante" nella primavera del 1856 e, in una lettera del 1877 a E. Craveri (archivio F4/3, Museo Craveri - Bra) scriveva: "nel maggio 1876 e nel giugno 1877 vi fu un passo discreto di *Pastor roseus*". Nella collezione ornitologica ora custodita nel MRSN erano presenti 2 ♂ e 1 ♀ juv., tutti catturati nel 1852 a Bra-Pollenzo e donati da Vittorio Emanuele III.

Status attuale - Di presenza irregolare, collegata a movimenti invasivi originati dall'areale distributivo orientale, soprattutto in maggio-giugno; contingenti particolarmente numerosi sono stati registrati, negli ultimi anni, nel 2002, 2018, 2020 e 2021.

56^a *Passer italiae* - *Fringilla cisalpina*

Passera reale, comune, grossa

Passarot doumesti o d'rasa grossa [Passaròt domesti o Passaròt ëd rasa gròssa]

Stazionaria e comunissima in tutta la provincia.

Passer italiae (Vieillot, 1817) Passera d'Italia

Dati storici - Frequente, sedentaria e nidificante in pianura (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Strettamente legata ai centri abitati, è sedentaria e largamente diffusa in tutta la provincia, comprese le vallate alpine, dove in alcune limitate aree (per esempio in alta Valle Varaita) sono presenti popolazioni ibride con la passera oltremontana *Passer domesticus*.

57^a *Passer montanus* - *Fringilla montana*

Passera di campagna, mattugia

Passarot di sales o d'rasa pcita, Miarola [Passaròt dij sàles o Passaròt ëd rasa pcita, Miaròla]

Comunissima e sedentaria in tutta la provincia.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Passera mattugia

Dati storici - Frequente, sedentaria e nidificante in pianura (Abre).

Status attuale - Abitante tipica degli ambienti rurali, nidifica in gran parte delle aree agricole della pianura e dei rilievi collinari, con limitate penetrazioni all'interno dei fondivalle più ampi (per esempio in Valle Stura). Durante lo svernamento sono frequenti raggruppamenti anche numerosi in aree particolarmente ricche di cibo.

58^a *Passer petronius* - *Fringilla stulta*

Passera della gola gialla, alpestre, montanina

Passra marenga o d'montagna [Passra marenga o Passra ëd montagna]

La passera dalla gola gialla è piuttosto comune sui monti della provincia ove nidifica. Durante l'inverno qualche individuo si riscontra pure in pianura.

Petronia petronia (Linnaeus, 1766) Passera lagia

Dati storici - Anche secondo Abre in provincia di Cuneo la specie era frequente e nidificante in montagna e in pianura. Per gli anni successivi sono noti anche alcuni reperti museali: 1 ♂ il 28 gennaio 1922 ad Alba (MCEA); 2 ind. catturati il 17 e il 29 settembre 1927 a Borgo San Dalmazzo (MSNM).

Status attuale - Rara nidificante, con una sola popolazione localizzata in alta Valle Stura, in continuità con l'areale francese. Al di fuori di quest'area le segnalazioni sono molto rare e occasionali.

59^a *Pyrrhula vulgaris* - *Loxia pyrrhula*

Ciuffolotto, Fringuello marino

Cifoulot, Ciuffoulot [Cifòlòt, Ciufolòt]

Comune e stazionario sugli alti monti della provincia ove nidifica. Negli inverni rigidi scende sui monti più bassi ma però s'incontra raramente in pianura.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Ciuffolotto

Dati storici - "Scarso in montagna, d'inverno scende al piano; nidifica nel maggio" (Abre). A Rocchetta Belbo 1 ♂ il 4 marzo 1934 (collezione MCEA). Nel MSNM, 6 ♂ e 2 ♀ catturati a Borgo San Dalmazzo tra il 1927 e il 1946.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante regolare ma mai abbondante in tutti gli ambienti idonei dell'area alpina, dai settori prealpini e pedemontani fino a circa 1600 m; durante i mesi invernali è relativamente comune in aree boscate della pianura, dove sono riportate occasionali segnalazioni di soggetti della sottospecie nominale (ciuffolotto maggiore) distribuita nel nord-est della Russia europea.

60^a *Loxia curvirostra*

Becco in croce, Crociere

Bech-an-crous, Bech stort [Bech-an-cros, Bech stòrt]

Di passaggio regolare sugli alti monti della provincia nei mesi di 7^{bre} e 8^{bre}, raramente s'incontra durante l'inverno. Nel 1864 fuvvi un passaggio abbondantissimo (Craveri).

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Crociere

Dati storici - Certamente nell'800 era poco comune, visto che Abre scriveva "scarso al monte ed al piano; di passaggio in ottobre e novembre ogni cinque o sei anni". Più o meno nello stesso periodo, E. Troya scriveva "mai veduto sulle Alpi" (Aimassi 2011). Due reperti museali indicano tuttavia la presenza almeno occasionale anche in pianura: 1 ♂ ad. a Cavallermaggiore il 19 ottobre 1897

(Foschi *et al.* 1996); 1 ♂ catturato da M. Giuliano l'8 novembre 1942 a Neive, conservato nel MSNM (Moltoni, 1944).

Status attuale - Areale distributivo che ricalca quello delle conifere all'interno delle vallate alpine, tra 1500 e 2200 m, che frequenta durante tutto l'anno con locali spostamenti invernali a quote inferiori, irregolarmente fino agli sbocchi vallivi e sui rilievi collinari interni.

61^a *Coccothraustes vulgaris* - *Loxia coccothraustes*

Frusone o Frosone

Frusoun, Bech-dur [Fruson, Bech-dur]

Comune nel doppio passo e specialmente nel passo autunnale. Nidifica sui monti e nel tardo autunno cala al piano, indi riparte: però qualche raro individuo s'incontra nel mese di Dicembre nei boschetti lungo i fiumi.

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Frusone

Dati storici - Frequente e nidificante, "si trovano quasi tutti gl'inverni esemplari di questa specie nei dintorni di Cuneo" (Abre). Ad Alba 3 ind. catturati tra il 19 novembre e il 14 marzo negli anni 1925-26 (MCEA). A Borgo San Dalmazzo 2 ♂ il 1° luglio 1936 e il 29 settembre 1945, ex Giuliano (MSNM).

Status attuale - Nidificante non frequente, anche per le difficoltà di reperimento, con areale concentrato sui rilievi alpini e collinari; molto rare le presenze in pianura, dove invece diventa più comune durante le migrazioni e lo svernamento.

62^a *Chloris viridis* - *Loxia chloris*

Verdone, Verdier, Calenzuolo

Vêrdoun [Vêrdon]

Comunissimo in tutta la Provincia durante la bella stagione. In inverno se ne incontra qualche branchetto sulle colline e massime nei vigneti.

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdone

Dati storici - Comune, sedentario e nidificante in pianura e in montagna (Abre). E. Troya lo riteneva tuttavia rarissimo nella Valle Stura di Demonte (Aimassi 2011). Ad Alba, 1 ♂ il 6 giugno 1920 e 1 ♀ nidiacea il 13 giugno 1926 (collezione MCEA). A Borgo San Dalmazzo 1 ♂ il 6 aprile 1927 e 2 ♀ il 16 e il 18 marzo 1932 (collezione MSNM).

Status attuale - Frequente tutto l'anno nelle aree di pianura, collinari e pedemontane, anche nei centri urbani, dove trova ambienti ottimali di nidificazione; diventa più localizzato all'interno delle vallate alpine, che risale fino a circa 1500 m.

63^a *Fringilla coelebs*

Fringuello, Fringuello comune

Pinsoun, Frangonei, Ciouiou, Cincin [Pinson, Frangonej, Ciojo, Cincin]

Il Fringuello è sedentario e comunissimo in tutta la Provincia ed in ogni epoca dell'anno.

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fringuello

Dati storici - Frequente, sedentario e nidificante in pianura e in montagna (Abre).

Status attuale - Una delle specie di Passeriformi più comuni, diffuso dalle aree boscate delle vallate alpine fino ai centri urbani e le aree golenali della pianura; in inverno si verificano locali raggruppamenti per l'arrivo di contingenti migratori d'oltralpe.

64^a Fringilla montifringilla

Fringuello montano, Peppola

Frangonei d'montagna, Mountan [Frangonej ëd montagna, Montan]

Comune nella provincia durante i mesi invernali e massime nella parte montuosa; quando l'inverno è molto rigido s'incontra pure in pianura ed all'apparire del bel tempo scompaiono affatto.

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Peppola

Dati storici - Nell'Avifauna Italica (Giglioli 1889) la specie era segnalata in Piemonte come nidificante in montagna, sia nel Cuneese, sia in alcune zone alpine del Novarese e del Vercellese. Lo stesso scriveva Camusso (1887) per l'Alessandrino. Salvadori (1887) e Arrigoni degli Oddi (1902) sembravano dubitare della nidificazione della peppola in Italia, ma Moltoni (1931) la ammetteva almeno saltuariamente. Nel MSNM è presente un ♂ catturato il 1° luglio 1936 a Borgo San Dalmazzo.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Di presenza regolare durante le migrazioni e lo svernamento, con contingenti annualmente variabili ed in apparente calo negli ultimi anni; in questi periodi è fortemente gregaria, con gruppi concentrati in alcune aree della pianura.

65^a Montifringilla nivalis - Fringilla nivalis

Fringuello alpino o delle nevi

Franguel dla fioca, Arpañ, Nevareul [Franguel dla fiòca, Arpan, Nevareul]

Comune nelle alte regioni delle Alpi in prossimità delle nevi e ghiacciai perpetui ove nidifica. Quando l'inverno è molto rigido scende sui monti più bassi, ma non appena cessa la cruda stagione ritorna alle pristinae sedi.

Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) Fringuello alpino

Dati storici - "Scarso in montagna", sedentario e nidificante a maggio (Abre). E. Troya scriveva: "ne trovai in abbondanza in Val Stura ma di irregolare comparsa; a branchi ed in ottobre" (Aimassi 2011). Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante e residente in tutte le vallate alpine, dove abita i piani alpino e nivale fino oltre i 3000 m; la distribuzione appare piuttosto localizzata e con effettivi probabilmente in diminuzione, per l'abbandono dei siti di nidificazione a quote inferiori ai 2200 m, utilizzati fino agli anni '90.

66^a Carduelis vulgaris - Fringilla carduelis

Cardellino

Cardliñ, Ciardoliña [Cardlin, Ciardolin-a]

Comunissimo e sedentario in tutta la provincia.

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Cardellino

Dati storici - Frequente e sedentario ovunque, nidifica in aprile e giugno (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Distribuito in maniera pressoché uniforme in tutta la provincia, dalla pianura ai rilievi alpini fino a circa 1500 m, risulta molto comune negli ambienti semi-alberati di campagna e delle aree urbane e periurbane. È frequente anche in inverno, quando diventa gregario in siti di alimentazione della pianura.

67^a Ligurinus spinus - Fringilla spinus

Luccherino, Lucarino

Tarin, Virafeuie, Luginin [Tarin, Virafeuje, Luginin]

Abbastanza comune, in certe annate viene copiosissimo. Nidifica sulle Alpi e nelle foreste le più elevate: in inverno scende al piano e si trattiene di preferenza nei boschetti di ontano.

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Lucherino

Dati storici - Comune in montagna ed in pianura; erratico (Abre). Ad Alba 1 ♂ il 4 gennaio 1924 (MCEA). A Borgo San Dalmazzo 1 ind. l'8 marzo 1931 (MSNM).

Status attuale - Migratore e svernante comune, spesso in gruppi consistenti, da fine settembre ai primi di aprile nelle aree boscate di conifere e di latifoglie delle vallate e della pianura; rare segnalazioni in periodo riproduttivo in habitat idonei dell'area alpina suggeriscono occasionali e irregolari nidificazioni.

68^a Citrinella alpina - Fringilla citrinella

Venturone, Fringuello citrino

Canarin d'montagna [Canarin ëd montagna]

Questo grazioso uccelletto vive e si propaga nei folti boschi alpini, non scende mai al piano nemmeno nei più rigidi inverni. La specie ne è però sempre rara.

Carduelis citrinella (Pallas, 1764) Venturone alpino

Dati storici - Poco comune ma sedentario in montagna (Abre). Non risultano catture storiche.

Status attuale - Nidificante poco comune, con distribuzione irregolare all'interno delle vallate tra 1500 e 2200 m; sedentario, compie in inverno limitati spostamenti altitudinali con eccezionali presenze al di fuori dei sistemi montuosi.

69^a Linota cannabina - Fringilla cannabina

Montanello, Fanello comune o maggiore

Linota dle vigne, Fanel, Fanet [Linòta dle vigne, Fanel, Fanèt]

Apparisce nella Provincia nei primi giorni di Aprile e si reca a nidificare sui monti. Qualche coppia si sofferma a nidificare pure al piano e specialmente nei vigneti; nel mese di 7^{bre} e 8^{bre} riparte.

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Fanello

Dati storici - Frequente in montagna e in pianura, nidifica a maggio (Abre). Ad Alba 1 ♂ e 1 ♀ il 21 novembre 1921; 1 ♀ leucistica il 15 novembre 1925 (MCEA). In Val Vermenagna, sul Monte Orel, 1 ♂ juv. il 2 settembre 1930 (ex Giuliano, MSNM).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie tipica di ambienti aperti e soleggiati, ha la sua roccaforte distributiva sui versanti più esposti delle vallate alpine anche oltre i 2000 m; più raro e localizzato sui rilievi delle Langhe. In inverno è comune in pianura, anche in gruppi di alcune centinaia di individui.

70^a Linaria borealis - Fringilla linaria

Sizerino, Fanello gentile, Fanello minore

Tarin, Tarin d'mar [Tarin, Tarin ëd mar]

Di passaggio rarissimo nella Provincia e segnatamente in primavera. Qualche raro esemplare s'incontra nel tardo autunno imbrancato col Fanello comune.

Acanthis flammea flammea (Linnaeus, 1758) Organetto nordico

Dati storici - Poco comune in montagna, "di passaggio" in ottobre (Abre). Nella collezione Arrigoni degli Oddi è segnalato 1 ♂ catturato ad Alba il 12 ottobre 1897 (Foschi *et al.* 1996).

Status attuale - La sottospecie nominale, distribuita in Scandinavia, Russia e Repubbliche Baltiche, compare molto raramente in Italia durante i mesi invernali; in Piemonte attualmente non risultano segnalazioni certe, anche se l'occasionale presenza è verosimile (Pavia & Boano 2009; Boano *et al.* 2023).

71^a *Linaria minima* - *Linaria rufescens*

Organetto, Fanello piccolo o dalla marca

Tarin, Tarin d'mar pcit [Tarin, Tarin ëd mar pcit]

Di accidentale comparsa nella Provincia. Il 22 10^{bre} 1873 un esemplare fu da me comprato sul mercato di Cuneo ma in sì cattivo stato da dover abbandonar l'idea di prepararlo [2].

Acanthis flammea cabaret (Statius Müller, 1776) Organetto minore

Dati storici - Nel 1873, V. Abre (lettera a E. Craveri, F4/5, Museo Craveri - Bra) scriveva: "*Linaria minima* - Il 22 dicembre 1873 ne trovai un esemplare sul mercato di Cuneo, non potei prepararlo perché malconcio, però potei esaminarlo e constatare la specie". Il dato è stato ripreso nell'Avifauna Italica (Abre), dove si legge anche: "nel marzo 1879 ne ebbi alcuni esemplari presi colle reti nelle vigne". In Val Vermenagna, sul Monte Orel, 2 juv. il 4 settembre 1930 (collezione del MSNM). La segnalazione di Ingegnatti corrisponde esattamente a quella di Abre.

Status attuale - Questa sottospecie è presente e nidificante sull'arco alpino; nel Cuneese non è comune e frequenta le coniferete in quota tra 1600 e 2000 m. Sedentario, compie in inverno limitati spostamenti altitudinali, eccezionalmente fino alla pianura.

72^a *Cynchramus miliaris* - *Emberiza miliaria*

Strillozzo, Cia montanina

Predicatour, Ambroun, Cantaris [Predicator, Ambron, Cantaris]

Comune è questa specie nella nostra Provincia. Arriva sul principiar della primavera, nidifica e riparte poscia in autunno.

Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Strillozzo

Dati storici - L'opinione di Abre, che definisce lo strillozzo "scarso" in montagna e nidificante a maggio, senza neppure accennare alla presenza a quote inferiori, contrasta sia con quanto scritto da Ingegnatti, sia con i reperti museologici: un individuo, catturato a Staffarda di Revello, l'8 giugno 1913, nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.); 1 ♀ il 19 giugno 1921, 1 ♂ juv "snidato" il 1° giugno 1923, 1 ♂ inetto al volo l'8 luglio 1923, 1 ♂ il 29 luglio 1925, tutti catturati ad Alba e conservati nel MCEA (collezione Cerutti).

Status attuale - Areale distributivo provinciale concentrato sui rilievi collinari interni e nella pianura orientale, con effettivi in diminuzione e locali estinzioni, come rilevato anche nel resto dell'Italia settentrionale. Più frequente in autunno-inverno, anche con piccoli gruppi.

73^a *Emberiza hortulana*

Ortolano, Ortolano giallo o comune

Ourtoulan, Trasola [Ortorlan, Trasòla]

L'Ortolano arriva nella provincia nel mese di Maggio, nidifica e riparte in Agosto. Qualche individuo s'incontra sul tardo autunno nei vigneti.

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 Ortolano

Dati storici - Un ♂ ad Alba il 14 settembre 1898, ex Bainotti (Foschi *et al.* 1996). Ancora ad Alba: 1 ♂ l'11 maggio 1920, 1 ♂ il 22 maggio 1921, 1 ♂ appena uscito dal nido il 28 luglio 1924 (collezione MCEA). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - La specie sta mostrando un drammatico declino che interessa tutta l'Europa; nel Cuneese la distribuzione appare ormai puntiforme e relegata a pochissimi siti delle Langhe e dell'Alta Valle Stura. Specie migratrice, è presente da fine aprile a fine settembre.

74^a *Emberiza citrinella*

Zivolo, Zigolo giallo

Ambra, Gianné, Paiariña [Ambra, Giané, Pajarin-a]

Stazionario e comunissimo nella provincia e specialmente sulle Alpi ove nidifica, qualche volta però fu trovato a nidificare in pianura nei cespugli in vicinanza dei prati.

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Zigolo giallo

Dati storici - Ad Alba 1 ♂ e 1 ♀ il 1° febbraio e 1 ♂ il 6 dicembre 1922 (nel MCEA); a Borgo San Dalmazzo: 1 ind. il 26 ottobre 1927, conservato nel MSNM.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Relativamente comune su tutto l'arco alpino provinciale, dove frequenta le aree aperte al di sopra dei 1400-1500 m; nidificante probabilmente estinto dalla pianura, con le ultime riproduzioni nel Saluzzese accertate nel 2017, dove risulta ancora presente soltanto durante le migrazioni e lo svernamento.

75^a *Emberiza cirrus*

Zivolo o Zigolo nero

Zisi, Barbisa, Trasola grisa [Zizì, Barbisa, Trasòla grisa]

Questo zigolo non è molto comune nella provincia, massime in primavera, più abbondante in autunno per gli individui che calano dalle Alpi.

Emberiza cirrus Linnaeus, 1766 Zigolo nero

Dati storici - Ad Alba 3 ♂, di cui 1 giovane, tra il 30 gennaio e il 10 febbraio 1920 (MCEA); a Borgo San Dalmazzo 1 ind. il 5 ottobre 1927, 1 ind. il 27 febbraio 1928, 1 ♂ il 17 ottobre 1946, conservati nel MSNM.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Comune ma mai abbondante durante tutto l'anno, con distribuzione provinciale che interessa principalmente i rilievi collinari interni e, più limitatamente, i fondivalle alpini fino a circa 1000 m; è assente dalle aree più antropizzate e ad agricoltura intensiva della pianura.

76^a *Emberiza cia*

Zigolo dei prati o matto

Barbisa, Fanin, Zia, Trasola d'mountagna [Barbisa, Fanin, Zia, Trasòla ëd montagna]

Questa specie è comune nella Provincia. S'incontra in tempo d'autunno sopra i cespugli nei luoghi incolti e solitari, trovati pure lungo i [...] sì del colle che del piano. Annida per lo più sopra le alte montagne.

Emberiza cia Linnaeus, 1766 Zigolo muciatto

Dati storici - Frequente in montagna e nidificante a maggio (Abre). Nel MSNM, un ♂ catturato il 15 dicembre 1935 a Borgo San Dalmazzo.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune tipico degli ambienti aperti e soleggiati dell'arco alpino fino oltre i 2000 m, compie durante l'inverno movimenti altitudinali che lo portano fino alla pianura, in modo particolare nelle aree incolte lungo le aste fluviali.

77^a *Schoenicola schoeniclus* - *Emberiza schoeniclus*

Migliarino o Monachino di palude

Passra d'leşca, Scrivañ [Passra ëd lëasca, Scrivan]

Arriva in primavera, abita i terreni umidi della provincia, nidifica e riparte verso la fine di Ottobre.

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Migliarino di palude

Dati storici - Come Ingegnatti, anche Abre indicava la specie frequente e nidificante. Un individuo catturato a Staffarda di Revello nell'ottobre 1900, conservato nella collezione Franchetti, ha un cartellino con l'indicazione errata "*Emberiza pusilla*" (G. Aimassi, G. Boano, oss. pers.). Anche nella collezione del liceo Beccaria sono presenti due migliarini di palude, senza dati di cattura, uno dei quali identificato come "zigolo minore".

Status attuale - Presente esclusivamente durante i movimenti migratori e lo svernamento, da metà ottobre a inizio aprile, in aree incolte e umide della pianura. Fortemente gregario, può formare gruppi anche molto consistenti che, nel Cuneese, stanno evidenziando negli ultimi anni un generalizzato calo numerico.

78^a *Plectrophanes nivalis* - *Emberiza nivalis*

Zigolo od Ortolano della neve

Ourtoulan bianc, Ambra d'la fioca [Ortolan bianch, Ambra dla fiòca]

Qualche raro individuo di questa nordica specie si fa vedere nelli più rigidi inverni. Nel crudo inverno 1868-69 alcuni esemplari furono portati sul mercato di Cuneo. Nel 1871 ne furono pure colti alcuni individui a Cartignano nella valle di Maira in prossimità di Dronero, comprati e preparati dal distinto preparatore Sig. Fantino.

Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) Zigolo delle nevi

Dati storici - Le catture riferite da Ingegnatti sono citate anche da V. Abre, sia in una lettera del 20 gennaio 1875 a E. Craveri (F4/5, Museo Craveri - Bra), sia nell'Avifauna Italiana. E. Troya ne segnala la nidificazione, ma di certo si tratta di una confusione con il fringuello alpino (Aimassi 2011).

Status attuale - Le presenze provinciali, come per il resto della penisola, sono rare e irregolari, con 5 segnalazioni post-1950 note (1997, 2006, 2010, 2014 e 2022) tra novembre e marzo.

79^a *Galerida cristata* - *Alauda cristata*

Capellaccia, Allodola capelluta

Lodoula, Traciola, Cioflù [Lòdola, Traciòla, Cioflù]

Sedentaria e comune nella provincia.

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) Cappellaccia

Dati storici - Un individuo catturato a Racconigi l'8 luglio 1920 è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.). È inoltre noto un ♂ catturato ad Alba il 12 gennaio 1924, conservato nel MCEA.

Status attuale - Possibili nidificazioni nell'Albese risalenti alla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso non più confermate; le segnalazioni recenti sono molto rare (ultima nel 2004 presso Neive).

80^a *Alauda arvensis* - *Alauda canterella*

Allodola, Lodola panterana

Lodna, Lodoula, Traciola [Lòdna, Lòdola, Traciòla]

Comune è l'Alauda in tutta la provincia. Quivi annida: in tardo autunno emigra in parte in climi più miti.

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Allodola

Dati storici - Frequente e sedentaria in pianura, nidificante a maggio e giugno (Abre). La specie è segnalata nell'Albese a fine Ottocento (Vogliano 1889) e all'inizio del Novecento (Boano & Cavallo 1983). Un ♂ catturato a Mombarcaro il 26 maggio 1932 è presente nella collezione Simondetti presso il MSNM.

Un individuo è conservato nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie legata agli ambienti aperti con coltivi, pascoli e distese di cereali, in diminuzione generalizzata in tutto l'areale, specialmente nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura occidentale; in area alpina è distribuita ma mai abbondante nelle praterie sommitali fino oltre i 2000 m.

81^a *Alauda arborea* - *Alauda cristarella*

Totavilla, Mattolina

Loudouliña, Subiarola, Loudniñ [Lodolin-a, Subiaròla, Lodnin]

Semistazionaria ma piuttosto rara, vive e nidifica sui monti che preferisce sempre alla pianura.

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Tottavilla

Dati storici - Per Abre la specie era "frequente al piano e al monte". Un individuo, catturato a Staffarda di Revello il 9 marzo 1919, è conservato nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Status attuale - Nidificante localizzata sui rilievi interni delle Langhe, specialmente meridionali, e meno frequentemente del Roero, con sporadiche presenze in area alpina (valli Tanaro e Grana); durante i mesi invernali sono segnalati piccoli gruppi in aree agricole della pianura.

82^a *Agrodroma campestris* - *Alauda campestris*

Calandro, Allodola dei campi

Stroubioun, Piourousa, Cèrlach [Strobion, Piorosa, Cèrlach]

Rara nella Provincia, benché sia molto conosciuta nelle altre provincie del regno. Qualche individuo s'incontra nei mesi di Settembre ed Ottobre nei luoghi aridi ed incolti.

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) Calandro

Dati storici - Nel Museo Foschi è presente 1 ♂ adulto catturato in Provincia di Cuneo il 15 settembre 1897, proveniente da Dal Nero (Foschi *et al.* 1996). Nell'Avifauna Italica il calandro è

indicato come "scarso in montagna" e di solo passaggio a ottobre e novembre (Abre). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante raro e localizzato in ambienti xerici di alcune vallate alpine (Tanaro, Vermenagna, Maira) tra 1800 e 2000 m, occasionalmente in pianura e sui rilievi collinari interni. Specie migratrice, è segnalata - sempre molto scarsa - da fine aprile a fine settembre.

83^a *Anthus pratensis* - *Alauda sieparia*

Pispola comune, Spipola

Vainęta, Ouviaņa, Grassęta, Pipi [Vainętta, Ovin-a, Grassętta, Pipi]

La Pispola è comune in tempo d'autunno nei piani umidi ed erbosi. Qualche coppia nidifica nei prati di montagna.

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pispola

Dati storici - La nidificazione in provincia di Cuneo segnalata da Ingegnatti e da Abre deriva da una probabile confusione con specie congeneri. Un ♂ e una ♀, catturati nel novembre 1938 a Ceresole d'Alba, sono presenti in collezione Rubatto (Aimassi & Levi 1991).

Un individuo, senza dati, si trova nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore e svernante comune, spesso in piccoli gruppi, nelle aree agricole della pianura da inizio ottobre a metà aprile; le segnalazioni in periodo riproduttivo sono da attribuirsi a confusioni con spioncello *Anthus spinoletta* o prispolone *Anthus trivialis*.

84^a *Anthus arboreus* - *Alauda trivialis*

Tordino, Prispolone

Vainęta, Grassęta, Pipi, Ouviaņa [Vainętta, Grassętta, Pipi, Ovin-a]

Siccome la specie precedente abita i campi e nidificavi. In autunno acquista in breve una grassezza notevole e riesce un boccone gradito ai gastronomi.

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Prispolone

Dati storici - Segnalato nell'Avifauna Italica come frequente ovunque e nidificante nei mesi di maggio e di giugno (Abre).

Un individuo, senza dati, è conservato nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune in tutte le vallate alpine, con maggiori densità tra i 1500 e i 2000 m; piccoli nuclei insediati in pianura risultano scomparsi da alcuni decenni; anche la ridotta popolazione delle Langhe meridionali non risulta più presente. Specie migratrice, è presente da inizio aprile a metà ottobre.

85^a *Anthus spinoletta* - *Anthus aquaticus*

Spioncello, Pispola di palude

Vainęta, Grassęta d'eva [Vainętta, Grassętta d'eva]

Comune sul tardo autunno ed in inverno lungo i fiumi e nei prati umidi. Però di numero assai più scarso delle altre Pispole.

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Spioncello

Dati storici - Abre descrive lo spioncello frequente in migrazione nel mese di ottobre e presente in pianura nella stagione invernale; come Ingegnatti, non fa menzione di una eventuale presenza estiva in montagna. Questo dato sembra confermare la confusione con la pispola.

Sono note due catture invernali nel 1921 ad Alba (MCEA) e nel 1929 a Cavallermaggiore (Foschi *et al.* 1996). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie tipica del piano altitudinale alpino, dove nidifica oltre i 1800 m, compie in inverno spostamenti altitudinali verso la pianura, dove frequenta in modo particolare i greti fluviali.

86^a *Motacilla alba - Motacilla cinerea*

Cutrettola bianca, Coditremola

Balariña fournera o di fournei [Balarin-a fornera o Balarin-a dij fornej]

Stazionaria e comune in tutta la provincia.

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Ballerina bianca

Dati storici - Nel MCEA sono presenti 2 ♂ catturati ad Alba nel 1920. Due individui anche nella collezione del liceo Beccaria, di cui uno leucistico.

Status attuale - Nidificante molto comune e distribuita in maniera pressoché uniforme dalla pianura alle vallate alpine fino a circa 2000 m; risulta spesso frequente a ridosso delle attività umane, sia in habitat agricoli che all'interno dei centri urbani.

87^a *Motacilla boarula - Motacilla flava, sulphurea*

Cutrettola, Ballerina gialla

Balariña, Bouariña [Balarin-a, Boarin-a]

Comune nell'inverno lungo i fiumi ed i canali della Provincia. In primavera emigra, e va a nidificare sui monti.

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Ballerina gialla

Dati storici - È difficile trovare riferimenti bibliografici sicuri, poiché i nomi ottocenteschi (italiani, piemontesi e latini) utilizzati dai diversi autori per la ballerina gialla e per le differenti sottospecie della cutrettola sono ampiamente sovrapposti.

Sono note almeno due catture certe: una ♀ il 16 gennaio 1924 ad Alba (collezione MCEA); un ♂ nel 1935 a Borgo San Dalmazzo, etichettato in origine come *M. sulphurea*, donato dal preparatore Giuliano a Carlo Vandoni e ora conservato nel MSNM.

Status attuale - Residente comune, legata ai corsi d'acqua a regime torrentizio specialmente delle vallate alpine fino oltre i 2000 m, diviene più rara e localizzata verso la pianura, dove è comunque regolare in alcuni settori orientali, tra il Fossanese e il fiume Tanaro. In inverno spostamenti altitudinali la portano a comparire con frequenza lungo le principali aste fluviali della pianura.

88^a *Budytes flava - Motacilla verna*

Strisciajola, Cutrettola gialla

Balariña, Bouariña [Balarin-a, Boarin-a]

Comunissima in tutta la provincia, arriva nel mese di Aprile, nidifica e riparte verso la fine di Settembre.

Motacilla flava Linnaeus, 1758 Cutrettola

Dati storici - Nell'Avifauna Italica la specie *Budytes flavus* veniva indicata come frequente in pianura e *B. cinereocapillus* (vedi scheda successiva n. 89) come scarsa e di passaggio (Abre). Sulla frequenza storica delle diverse "cutrettole" sono stati espressi pareri discordanti (Ferlini 2016; Boano & Aimassi 2017).

Status attuale - Migratrice transahariana, arriva a fine marzo e nidifica (sottospecie *cinereocapilla*) in gran parte della pianura, anche in zone ad agricoltura intensiva, per ripartire a inizio ottobre. Durante i movimenti migratori il territorio provinciale è interessato dalla presenza di altre sottospecie (*flava*, *flavissima*, *thunbergi*, *feldegg* e *iberiae*), nidificanti in varie zone d'Europa.

89^a *Budytes cinereocapilla* - *Motacilla cinereo-capilla*

Strisciajola o Cutù a capo cinerino

Balariña, Bouariña [Balarin-a, Boarin-a]

Di comparsa rara nella provincia. In primavera qualche raro esemplare si incontra lungo i fiumi imbrancato colla flava.

Motacilla flava cinereocapilla Savi, 1831 Cutrettola capocenerino

Dati storici - Nella collezione del liceo Beccaria è presente un individuo, senza dati di cattura.

Status attuale - Vedi specie precedente.

90^a *Cinclus aquaticus* - *Merula aquatica*

Merlo acquajolo, Merlo pescatore

Merlou d'eva, Piombin, Piomba [Merlo d'eva, Piombin, Piomba]

È comune in tutta la parte montuosa della provincia ove nidifica. In inverno discende al piano e si trattiene lungo i fiumi ed i canali irrigatori.

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo

Dati storici - Nell'Avifauna Italica è indicato come frequente e nidificante in montagna ed in pianura (Abre). Numerosi esemplari sono presenti in differenti collezioni: un ♂ juv. a Valdieri il 10 agosto 1898, ex collezione Magnelli-Paulucci e 1 ♂ ad. in provincia di Cuneo il 10 ottobre 1902, ex Dal Nero (Foschi *et al.* 1996); 1 ♂ il 6 dicembre 1922 e 1 ♂ il 29 ottobre 1930 ad Alba (collezione MCEA); 1 ind. l'8 ottobre 1946 a Demonte, Festiona, ex M. Giuliano (ora nel MSNM). E. Troya nella seconda metà dell'800 ne trovò un nido ai laghi di Collalunga, in alta Valle Stura di Demonte, a 2450 m di altitudine (Aimassi 2011).

Status attuale - Nidificante comune e ben distribuito lungo i corsi d'acqua di tutte le vallate alpine, sta evidenziando negli ultimi decenni un ampliamento di areale verso la pianura, con recenti insediamenti fino a quote inferiori a 300 m.

91^a *Oriolus galbula*

Rigogolo, Oriolo

Ourieul, Garbé [Orioul, Garbé]

Il Rigogolo è comune e conosciuto in tutta la provincia, arriva nei primi giorni di Maggio, nidifica e riparte verso la fine di Agosto ed ai primi giorni di Settembre.

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Rigogolo

Dati storici - Frequente in pianura e nidificante nel mese di maggio (Abre). Nel diario di caccia di L. Pezzi sono riportati 4 ind. catturati l'8 agosto 1864 a Caramagna e 1 ind. il 15 agosto 1897 a Racconigi (G. Boano, com. pers.). Gabutti (1881) per il territorio di Dogliani indica "nidifica poi emigra". Un ♂, catturato a Staffarda di Revello il 3 maggio 1917, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.). Nel MCEA: 2 ♂ juv. catturati nel luglio 1925, e il 25 agosto 1926, entrambi ad Alba.

Un individuo è conservato nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Distribuito con regolarità in gran parte della pianura, specialmente lungo le fasce boscate ripariali ma anche nelle aree agricole dove frequenta spesso le monocolture di pioppi; è presente in provincia da metà aprile a metà settembre.

92^a *Turdus merula - Sylvia merula*

Merlo comune

Merlou [Merlo]

Comune nella provincia in tutte le stagioni.

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merlo

Dati storici - "Frequente e sedentario ovunque" secondo Abre. Numerosi esemplari, ♂, ♀, juv., provenienti da Alba, Racconigi, Borgo San Dalmazzo, catturati in varie stagioni tra il 1897 e il 1945 (collezioni MCEA e MSNM; diario di caccia L. Pezzi - G. Boano, com. pers.).

Status attuale - È una delle specie più frequenti e con distribuzione pressoché uniforme in tutta la provincia fino a 1800-1900 m all'interno delle vallate alpine; meno frequente in inverno, per la partenza di gran parte della popolazione nidificante.

93^a *Turdus torquatus - Merula montana*

Merlo dal collare, col petto bianco, alpestre.

Griva savoujarda, Ciach-ciach [Griva savojarda, Ciach-ciach]

Comune nelle alte montagne della provincia, in certe annate riesce copiosissimo nel passo primaverile.

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merlo dal collare

Dati storici - Nell'Avifauna Italica è definito come sedentario e poco comune sui monti della provincia di Cuneo (Abre).

Un individuo si trova nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante non comune negli ambienti idonei delle vallate più settentrionali fino alle Alpi Marittime, ha distribuzione più irregolare nelle Alpi Liguri; le presenze invernali sono molto scarse e limitate ad un numero esiguo di soggetti. Eccezionali presenze in pianura durante i movimenti migratori.

94^a *Turdus viscivorus - Turdus maior*

Tordela, Tordo maggiore

Griva, Grivás [Griva, Grivass]

Sedentaria e comune sì al monte che al piano.

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Tordela

Dati storici - Considerata frequente ovunque, ma soltanto nella stagione invernale, da Abre. Nello stesso periodo Voglino (1889) scriveva "comune, specialmente nelle Langhe". La cattura di un ind. a Racconigi il 23 agosto 1896 (diario di caccia L. Pezzi; G. Boano, com. pers.) conferma la nidificazione anche in pianura, come peraltro attestano, circa venti anni più tardi, le ♀ nidiacee catturate il 14 giugno e il 16 luglio 1920 ad Alba e conservate nel MCEA. Nella collezione generale del MSNM è presente 1 ♂ catturato a Borgo San Dalmazzo il 29 settembre 1945.

Un individuo si trova nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Legata agli ambienti boschivi di conifere e latifoglie delle vallate alpine, dove è un nidificante comune oltre i 1000 m; più rara e localizzata nelle Langhe meridionali. Nei mesi invernali compie limitati spostamenti altitudinali con occasionali comparse in pianura.

95^a *Turdus pilaris* - *Sylvia pilaris*

Tordela alpina o gazzina

Griva d'mountagna, Ciaciara, Griva giaparella [Griva ëd montagna, Ciaciara, Griva giaparella]

Abbonda sui monti della Provincia in tempo di inverno e quando s'adduna le nevi se ne incontrano in pianura dei copiosi branchi.

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Cesena

Dati storici - Frequente ovunque in provincia di Cuneo, ma soltanto nella stagione invernale (Abre). Un ♂ nel dicembre 1913 a Ceresole d'Alba (Aimassi & Levi 1991). Un ♂ catturato il 2 dicembre 1923 e un ♂ e una ♀ il 4 gennaio 1924, sempre ad Alba (nel MCEA).

Status attuale - Migratrice, è svernante comune e localmente abbondante in aree boscate della pianura, più limitatamente in area alpina, dove nidifica con un esiguo numero di coppie in coniferete delle vallate più settentrionali, con limite meridionale in alta Valle Stura.

96^a *Turdus musicus*

Tordo bottaccio o comune

Griva dël geneiver, Tourd [Griva dël genèiver, Tord]

Copiosissimo nel passo autunnale, più scarso in primavera.

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Tordo bottaccio

Dati storici - Abre segnala che la specie è frequente e nidificante.

Status attuale - Nidificante comune nelle aree boscate di tutta la provincia, in particolare nelle medie vallate alpine; in autunno e inverno diventa più comune in pianura per la presenza di contingenti provenienti dall'Europa centrale e nord-orientale.

97^a *Turdus iliacus*

Tordo sassello, minore

Tourd subioulin, Subiot, Tourd chilour [Tord subiolin, Subiòt, Tord chilor]

Di passo regolare nella provincia sulla fine di Novembre. Qualche branchetto si sofferma durante l'inverno e non si allontana che coll'addensarsi delle nevi.

Turdus iliacus Linnaeus, 1758 Tordo sassello

Dati storici - Frequente ovunque in aprile e in novembre, durante le migrazioni (Abre). Un individuo, catturato a Staffarda di Revello il 10 ottobre 1900, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.). In collezione Rubatto sono presenti due ♂ catturati a Ceresole d'Alba nel novembre 1915 e nel dicembre 1932 (Aimassi & Levi 1991). Nel MCEA sono inoltre conservati 2 ♂ catturati il 28 novembre 1923 ad Alba.

Status attuale - Presente con regolarità, ma mai abbondante, durante le migrazioni e lo svernamento da fine ottobre a fine marzo, spesso imbrancato con altri Turdidi.

98^a *Petrocincla cyanea* - *Merula coerulea*

Passera solitaria

Passra soulitaria bleu, Stourn [Passra solitaria bleu, Storn]

Questo graziosissimo uccello è stazionario nella provincia, abita le solinghe vallate delle Alpi ove annida e non scende mai al piano.

Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) Passero solitario

Dati storici - "Scarsa sui monti" e nidificante secondo Abre. Sembra poco attendibile l'affermazione di Voglino (1889), che definisce il passero solitario "abbastanza comune" nell'Albese.

Status attuale - Specie tipicamente termofila, nel cuneese è nidificante estremamente localizzato su versanti esposti di alcune vallate alpine (Maira, Gesso e Pennavaira); al di fuori di queste località, segnalazioni occasionali provengono soprattutto dalle Langhe meridionali, laddove affiorano rocce marnose.

99^a *Petrocincla saxatilis* - *Merula saxatilis*

Codirossone

Passra solitaria rossa, Rousigneul [Passra solitaria rossa, Rossigneul]

Stazionario ed abbastanza comune nella parte montuosa della provincia ove nidifica, di rado scende al piano, e solo nei rigidi inverni.

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Codirossone

Dati storici - Poco comune e solamente in montagna, secondo Abre, tuttavia la specie è risultata nidificante anche sulle colline delle Langhe, come prova un intero gruppo familiare (1 ♂, 1 ♀ e 5 pulli) catturato a Novello il 6 giugno 1943 e conservato nel MCEA.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Diffuso su tutta la catena alpina, ma sempre con basse densità, più frequentemente tra 1600 e 2200 m, è specie migratrice che è presente da fine aprile a fine settembre.

100^a *Saxicola oenanthe*

Codibianco, Culbianco

Cul bianch, Cul bianch d'tera, Picamoute [Cul bianch, Cul bianch ëd tèra, Picamòute]

Questi è piuttosto comune, arriva in Aprile, nidifica e riparte in Settembre.

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Culbianco

Dati storici - Secondo Abre era poco comune e nidificante in montagna. Un ♂ nell'agosto 1925 a Ceresole d'Alba (Aimassi & Levi 1991).

Status attuale - Nidificante comune tipico degli ambienti aperti d'altitudine a quote superiori a 1600 m, lo si può osservare regolarmente in sosta migratoria in aree di pianura dalla metà di aprile sino a fine ottobre.

101^a *Saxicola stapazina* - *Vitiflora rufa*

Sassajola, Monachella a gola nera

Cul bianch d'montagna [Cul bianch ëd montagna]

Di passo raro nella provincia, soggiorna di preferenza sulle alte montagne ed in luoghi aridi. In autunno s'incontra con frequenza nelle vicinanze di Vinadio.

Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) Monachella

Dati storici - Un ♂ ad., catturato il 1° maggio 1895 presso Cuneo, è presente nella collezione Arrigoni degli Oddi, ex Manzone (Foschi *et al.* 1996). Il 20 gennaio 1875, V. Abre (lettera a E. Craveri, F4/5, Museo Craveri - Bra) scriveva: "*Saxicola stapazina* - ne trovai alcuni esemplari

vaganti sui monti in vicinanza di Vinadio l'autunno 1873, ne predai e preparai due, uno dei quali ne feci dono al Dottor Margaria di Fossano".

Status attuale - Sono note solamente 2 osservazioni post-1950 di questa specie, in aprile-maggio: Boves 2005, Valle Stura 2018.

102^a *Pratincola rubetra* - *Motacilla rubetra*

Stiacino, Salt'impalo, Barada

Pounta d'melia, Pitamoutas [Ponta ëd mélia, Pitamotass]

Arriva in Aprile e parte in Settembre, nidifica tanto sui monti che nei prati del piano. Tiensi volentieri a terra sui monticelli fatti dalle talpe.

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Stiaccino

Dati storici - L'affermazione di Abre, che lo segnala "frequente ovunque in prov. di Cuneo", sembra confermare quanto scritto da Ingegnatti, tuttavia non sembrano sussistere dubbi che lo stiaccino, pur comparando quasi ovunque durante le migrazioni, nidificasse soltanto sui monti (Salvadori 1872; Giglioli 1886; Martorelli 1906; Giglioli 1907).

Una ♀, catturata a Saluzzo nell'ottobre 1911, è conservata nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Status attuale - nidificante comune sull'arco alpino a quote superiori a 1400 m, è presente da inizio aprile a inizio ottobre; durante i movimenti migratori è osservabile con regolarità in aree della pianura e agli sbocchi vallivi.

103^a *Pratincola rubicola* - *Motacilla rubicola*

Satt'impalo moro, Satt'in salcio

Pounta d'melia [Ponta ëd mélia]

Comune nella provincia, abita i cespugli lungo i fiumi ed i luoghi incolti ove nidifica, ha l'abitudine di posarsi sulle punte dei rami più elevati degli arboscelli e dei cespugli.

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Saltimpalo

Dati storici - Abre, in entrambi i volumi dell'Avifauna Italica, indicava il saltimpalo come comune e nidificante ovunque. Una ♀ juv. nell'agosto 1914 a Ceresole d'Alba (Aimassi & Levi 1991). Ad Alba, 1 ♂ il 14 marzo 1920 e 2 ♂ l'8 maggio 1920 (collezione MCEA).

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Distribuito con regolarità sui rilievi interni di Langhe e Roero, è più localizzato in pianura; le presenze all'interno delle vallate alpine sono scarse e in genere limitate ai fondivalle. Più raro e localizzato durante i mesi invernali.

104^a *Accentor modularis* - *Motacilla modularis*

Passera scopaiola, Grisetta

Morëtta, Vitounëtta, Grisareul [Morëtta, Vitonëtta, Grisareul]

La Passera scopaiola è comune nei luoghi sterili e sassosi della parte montuosa della provincia ove nidifica, in inverno scende al piano, ed al comparire del bel tempo ritorna ai monti.

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Passera scopaiola

Dati storici - Appare dubbia l'indicazione di Abre, che segnala la specie come frequente e nidificante ovunque. Secondo Voglino (1889) nell'Albese la passera scopaiola era "comune in inverno ed autunno".

Status attuale - Abita le vallate alpine a quote superiori ai 1200 m, che abbandona dopo il periodo riproduttivo con spostamenti altitudinali in aree di pianura e collinari, anche in prossimità dei centri abitati.

105^a *Accentor alpinus* - *Motacilla alpina*

Sordone

Fola, Boulon, Folariga [Fòla, Bolon, Folàriga]

Sedentaria e comunissima sulle Alpi. Nidifica sulle alte cime di queste e cala temporaneamente al piano nei rigidi inverni.

Prunella collaris (Scopoli, 1769) Sordone

Dati storici - Alcuni esemplari sono presenti nelle collezioni del MSNM, tutti catturati a Borgo San Dalmazzo in date invernali: 1 ♂ il 31 dicembre 1927 (collezione Vandoni) e 4 ind. tra il 1932 e il 1943 (date estreme 7/12 - 2/02; collezione generale).

Status attuale - Nidifica negli ambienti rupestri d'altitudine in genere superiori a 2300 m, con una popolazione stanziale che in inverno effettua limitati spostamenti altitudinali fino al di sotto dei 1000 m.

106^a *Ruticilla phenicurus* - *Motacilla phenicurus*

Codirosso, Cul rosso ordinario

Cul rouss, Couaroussa, Pcit dla steila [Cul ross, Coarossa, Pcit dla stèila]

Comune nella Provincia; arriva in primavera e riparte in autunno, nidifica nelle dense foreste di montagna.

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Codirosso

Dati storici - Frequente soltanto in montagna anche secondo Abre, mentre per Voglino (1889) sarebbe stato "comunissimo" nell'Albese. Nella collezione Rubatto è presente 1 ♀ catturata a Cravanzana il 17 luglio 1943 (Aimassi & Levi 1991).

Status attuale - Migratore e nidificante comune, presente da fine marzo a fine ottobre; distribuito in quasi tutta la provincia, è assente o localizzato nei settori ad agricoltura intensiva della pianura e nelle vallate alpine al di sopra dei 1500-1700 m.

107^a *Ruticilla tithys* - *Sylvia tithys*

Codirosso moro o Spazzacamino

Couaroussa, Bouchard, Piroulet, Fourneroun [Coarossa, Bouchard, Pirolèt, Forneron]

Abbastanza comune nella parte montuosa della provincia. Arriva in primavera ed in questa stagione accade di veder soventi il maschio posarsi sui camini e campanili dei villaggi prossimi alla montagna, donde fa sentire allo spuntar dell'alba un dolce canto. Fa il nido nelle screpolature delle roccie.

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Codirosso spazzacamino

Dati storici - "Scarso al monte" e nidificante soltanto a maggio (Abre); una ♀ in provincia di Cuneo il 15 gennaio 1909 (Foschi *et al.* 1996); due catture ad Alba: un ♂ juv. il 24 gennaio 1921 ed una ♀ l'8 novembre 1922 (collezione MCEA).

Status attuale - Specie in origine legata alle formazioni rocciose delle vallate alpine, ha fatto registrare dalla fine degli anni '80 del secolo scorso un deciso ampliamento di areale verso i rilievi interni e la pianura con colonizzazione di gran parte delle aree urbane, suburbane e agricole.

108^a *Cyanecula svecica* - *Sylvia svecica*

Pett'azzurro, Petto turchino

Couvaroussa, Stomi bleu [Coarossa, Stòmi bleu]

Di questo grazioso uccello, così detto Petto turchino, qualche individuo si fa vedere nel doppio passo. Si trattiene lungo i canali coperti da cespugli e così pure nei terreni umidi.

Cyanecula svecica (Linnaeus, 1758) Pettazzurro

Dati storici - "Di passaggio in maggio e settembre" in montagna (Abre); un ♂ ad. a Cavallermaggiore l'8 aprile 1909 (Foschi *et al.* 1996).

Un individuo, senza dati, nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Di presenza rara e irregolare, forse in parte sottostimata, in aree umide della pianura durante i movimenti migratori in marzo-aprile e agosto-settembre.

109^a *Philomela luscinia* - *Sylvia luscinia*

Rusignolo, Usignolo, Lusingnolo

Arsigneul, Ransigneul [Arsigneul, Ransigneul]

Comunissimo in tutta la Provincia, arriva in primavera, nidifica e riparte alla fine di 7^{bre}.

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Usignolo

Dati storici - Frequente e nidificante in pianura (Abre); per il territorio di Dogliani Gabutti (1881) specificava "nidifica poi emigra"; un ♂ ad. catturato a Bra il 19 agosto 1897 (Foschi *et al.* 1996); 1 ♂ il 29 maggio 1921 ad Alba (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore e nidificante diffuso in tutta la pianura, più limitatamente sui rilievi collinari interni; è presente da inizio aprile a metà ottobre.

110^a *Erythacus rubecula* - *Sylvia rubecula*

Pettorosso, Pettiroso

Piciourouss, Petrouss [Picioross, Petross]

Comune in tutta la Provincia. Abita e nidifica sulle Alpi dalle quali cala in Ott.^{re} e Nov.^{re}, sul finir di Marzo e in Aprile vi fa ritorno. [nel manoscritto questo testo è scambiato con quello del Beccafico, come indicato in due note a margine]

Erythacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettiroso

Dati storici - Anche nell'Avifauna Italica era indicato come nidificante comune soltanto in montagna, mentre sarebbe sceso in pianura soltanto in inverno (Abre). Malgrado questo, nel territorio di Dogliani Gabutti (1881) lo diceva comunissimo. Nel MCEA sono conservati 3 ind. catturati ad Alba tra il 1920 e il 1923, nei mesi di gennaio, marzo e novembre.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Molto comune durante tutto l'anno, nidifica dalla pianura alle vallate alpine fino al limite della copertura arborea (1600-1800 m); in autunno e in inverno la provincia è interessata dalla presenza di contingenti migratori localmente anche abbondanti.

111^a *Sylvia hortensis* - *Motacilla hortensis*

Bigione, Beccafico maggiore

Canavrota, Canavirola [Canavròta, Canaviròla]

Arriva nella Provincia negli ultimi dì d'Aprile e riparte nel Settembre. Nidifica nei giardini ma specie nei cespugli lungo i fiumi.

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Beccafico

Dati storici - Abre indica la specie come frequente e nidificante in pianura nei mesi di maggio e di giugno. Una ♀ catturata in "provincia di Cuneo" il 31 agosto 1897 (Foschi *et al.* 1996). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Areale distributivo limitato ai rilievi alpini con maggiore diffusione tra 1500 e 1800 m, è specie completamente migratrice con presenze tra inizio maggio e metà ottobre.

112^a *Sylvia atricapilla* - *Motacilla atricapilla*

Capinera comune o gentile

Capneir [Capnèir]

Comunissima in tutta la Provincia. Arriva in Marzo, qualcuna in Febbrajo, nidifica e riparte in 8^{bre}, qualche raro individuo si trattien l'inverno.

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Capinera

Dati storici - Secondo Abre, frequente e sedentaria in pianura, dove risulta nidificante a maggio e a giugno. Gabutti (1881) per il territorio di Dogliani la indica come "abbondantissima". Ad Alba: 2 ♂ e 2 ♀ tra marzo e giugno 1921 (collezione MCEA). Un ♂ e 2 ♀ a Borgo San Dalmazzo negli anni 1927, 1928 e 1943 (ex M. Giuliano, collezione MSNM).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Molto comune e localmente abbondante, diffusa dalla pianura, dove è presente anche nei centri urbani, fino all'interno delle vallate alpine, dove diventa più rara oltre i 1500 m, sostituita gradualmente dal congener beccafico *Sylvia borin*.

113^a *Sylvia horphea*

Bigia grossa

Capneir d'mountagna o gross [Capnèir ëd montagna o Capnèir gròss]

Raro nella Provincia. Qualche coppia fu trovata nidificar nella Reale tenuta di Pollenzo (Craveri).

Sylvia hortensis (J. F. Gmelin, 1789) Bigia grossa occidentale

Dati storici - Scarsa in montagna ma nidificante (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria (figura 11).

Status attuale - Di presenza accidentale, sono note tre segnalazioni post-1950, non recenti: Borgo San Dalmazzo 1956, Valle Gesso 1960 e Cherasco 1989.

114^a *Curruca cinerea* - *Sylvia cinerea*

Sterpazzola, Beccafico minore

Canavrota, Bianchet [Canavròta, Bianchèt]

Di comparsa regolare nella provincia. Arriva verso la fine di Aprile od ai primi di Maggio, nidifica e riparte in Settembre.

Sylvia communis Latham, 1787 Sterpazzola

Dati storici - Frequente ovunque e nidificante a maggio-giugno, secondo Abre. Una ♀ catturata a Borgo San Dalmazzo il 10 marzo 1933 (collezione MSNM ex Giuliano).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante poco comune e in diminuzione, con areale esclusivo nei rilievi collinari di Langhe e Roero; occasionali segnalazioni di cantori in area alpina. Migratrice, è presente in provincia da metà aprile a metà settembre.

Figura 11. Esemplare di bigia grossa occidentale *Sylvia hortensis* conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 11. Specimen of Western Orphean Warbler Sylvia hortensis, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

115^a Calamoherpe turdoides - Sylvia turdoides

Cannareccione, Cannaiola maggiore

Ransigneul dle cane, Re di ransigneui [Ransigneul dle cane, Re dij ransigneui]

La Cannaiola maggiore è poco frequente nella Provincia, se ne incontra qualche coppia nidificante nei canneti lungo i fiumi Stura e Tanaro come pure negli stagni del lago di Beinette presso Cuneo.

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Cannareccione

Dati storici - Nidificante non comune in pianura (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, acquisito nel 1878.

Status attuale - Specie legata agli ambienti palustri, sta evidenziando negli ultimi decenni una marcata contrazione di areale, che la vede ormai relegata a pochissimi siti della pianura. È presente in provincia da metà aprile a metà settembre.

116^a Calamoherpe palustris - Salicaria palustris

Cannajola verdognola, Beccafico di palude olivastro

Canavrota, Ransigneul pcit dle cane [Canavròta, Ransigneul pcit dle cane]

Abbastanza comune nella provincia: giunge sul finir d'Aprile, nidifica nei prati umidi e nei cespugli in vicinanza dei ruscelli, e riparte nel mese di Settembre.

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Cannaiola verdognola

Dati storici - Nidificante non comune in pianura (Abre).

Status attuale - Relativamente comune in ambienti idonei della pianura, caratterizzati da vegetazione erbacea e cespugliata, spesso in prossimità di corpi d'acqua, è un migratore transahariano che è presente da fine aprile a fine settembre.

117^a Luscinia luscinioides

Salciajola, Cannajola del Savi

Lęscariña, Pajarola [Lęscarin-a, Pajaròla]

L'uccello salciajola trovasi piuttosto raro nella Provincia. Nel 1859 nella Regia tenuta di Pollenzo se ne trovò il nido. Quivi pure ne vennero uccisi parecchi esemplari (Craveri).

Locustella luscinioides (Savi, 1824) Salciaiola

Dati storici - "Scarsa al piano in prov. di Cuneo; di passaggio nella prima quindicina di maggio; nel 1859 si dice abbia nidificato nella R. tenuta di Pollenzo" (Abre).

Status attuale - Specie elusiva e di difficile contattabilità se non al canto, sono note per la provincia pochissime segnalazioni recenti durante i movimenti migratori, in maggio-giugno e agosto-settembre.

118^a Ficedula hypoleis - Sylvia icterina

Beccafico canepino, Caniparola

Ciancin, Cin-cin, Canavrota [Cian cin, Cin-cin, Canavròta]

La Caniparola è comune e conosciuta in tutta la provincia, arriva alla fine di Aprile ed ai primi di Maggio, nidifica e riparte in principio di Settembre.

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Canapino comune

Dati storici - Non segnalato da Abre per la provincia di Cuneo, molto probabilmente a causa della confusione con il simile canapino maggiore *H. icterina* [3]. Sono note alcune catture: 1 ♂ ad. il 5

settembre 1898 in "provincia di Cuneo" (Foschi *et al.* 1996); 1 ♀ il 10 giugno 1921 ad Alba (collezione MCEA); 1 ad. il 6 agosto 1927 a Borgo San Dalmazzo e 1 ad. il 3 settembre 1930 sul Monte Orel (MSNM).

Un individuo, acquisito nel 1878, si trova nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Presente in provincia da inizio maggio a metà settembre, è nidificante relativamente comune negli ambienti xerici dei rilievi collinari e, più limitatamente, lungo le principali aste fluviali della pianura.

119^a *Phylloscopus trochilus* - *Sylvia trochilus*

Lù grosso, Luicchio

Ciancin, Cin-cin giaoun [Ciancin, Cin-cinn Giàun]

Questi graziosi uccelletti arrivano nella Provincia nei mesi di Aprile o Maggio, nidificano e ripartono in Settembre. Durante il passo autunnale si spargono per gli orti e per le siepi e sono sempre in continuo moto: nidificano nella parte montuosa della provincia, e comunemente sulle felci [4].

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Lù grosso

Dati storici - Secondo Abre il lù grosso sarebbe stato frequente ovunque e nidificante. Un ind. il 12 marzo 1920 ad Alba (conservato nel MCEA) e 1 ♂ il 6 agosto 1930 a Borgo San Dalmazzo (conservato nel MSNM).

Status attuale - Presente esclusivamente durante i movimenti migratori da fine marzo a metà maggio e da inizio agosto a inizio ottobre; una segnalazione della ssp. *acredula* nel 2021 lungo il fiume Stura, di comparsa accidentale in Piemonte.

120^a *Phylloscopus sylvicola* - *Sylvia sylvicola*

Lù verde

Cian cin, Cin-cin verd [Cian cin, Cin-cin vèrd]

Come la specie precedente ma alquanto più rara.

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Lù verde

Dati storici - Frequente ovunque e nidificante a maggio (Abre).

Status attuale - Migratore regolare e abbastanza comune tra fine aprile-maggio e inizio agosto-metà settembre, è più raro e localizzato come nidificante, con areale distributivo ristretto alla fascia alpina delle latifoglie (in prevalenza faggete) fino a circa 1400-1500 m.

121^a *Phylloscopus bonelli* - *Sylvia bonelli*

Lù bianco, Lù del Bonelli

Cian cin, Cin-cin [Cian cin, Cin-cin]

Quest'uccelletto così detto Lù bianco, o Lù del Bonelli arriva nella Provincia sul finir del mese di Aprile, e si reca a nidificare sui monti e se ne riparte quindi nel mese di Settembre.

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Lù bianco

Dati storici - "Scarso" e nidificante a maggio, secondo Abre.

Status attuale - Nidificante comune sui versanti boscati più esposti di tutte le vallate alpine, con più rade presenze sui rilievi delle Langhe meridionali, è specie completamente migratrice presente in provincia da metà aprile a fine settembre.

122^a *Phylloscopus collybita - Sylvia rufa*

Luì piccolo, Luì comune

Ciancin, Cin-cin pcit [Ciancin, Cin-cin pcit]

Come la specie precedente ma molto più abbondante, massime nel passo autunnale ove branchetti di questi piccoli uccelletti si aggirano continuamente lungo le siepi sino in prossimità dei paesi.

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Luì piccolo

Dati storici - Frequente ovunque e nidificante a maggio e a luglio (Abre).

Status attuale - Il più frequente dei *Phylloscopus*, nidificante comune in tutta la provincia ad eccezione delle aree più coltivate della pianura, è molto comune durante i movimenti migratori e lo svernamento per la presenza di contingenti provenienti d'oltralpe e dalle regioni orientali. Seppure numericamente scarse, sono note segnalazioni abbastanza regolari di soggetti della ssp. *tristis* Blyth, 1843, luì siberiano, che Gill *et al.* (2024) non trattano più come specie separata.

123^a *Regulus cristatus - Sylvia regulus*

Regolo, Fiorrancino a cresta gialla

Steila d'or, Regiña [Stèila d'òr, Regin-a]

Questi piccoli uccelletti sono comunissimi nelle foreste di abeti e di pini dell'alta montagna ove nidificano, e per quanto pajano delicati, resistono ai freddi più intensi. Durante l'inverno calano al piano, ma non [...] tosto il clima si fa più mite tornano al monte.

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Regolo

Dati storici - Segnalato "in inverno nei pineti" a Dogliani (Gabutti 1881). Tre individui nel MCEA, catturati ad Alba nei mesi di novembre e dicembre 1920.

Status attuale - L'areale ricalca quello dei boschi di conifere dell'orizzonte montano tra 1200 e 1800 m, con presenze molto comuni in tutta la pianura durante i movimenti migratori e lo svernamento, quando diventa frequente anche nei centri urbani.

124^a *Regulus ignicapillus - Sylvia ignicapilla*

Regolo, Fiorrancino a cresta di fiamma

Steila d'or, Regiña [Stèila d'òr, Regin-a]

Come la specie precedente. Anche dai provetti uccellatori vengono mai sempre confuse insieme queste due distinte specie cioè per maschio l'ignicapillus e per femmina il cristatus.

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Fiorrancino

Dati storici - Come il regolo, frequente e nidificante in montagna, ma presente in pianura nella stagione invernale (Abre).

Status attuale - Specie forestale, nidifica in tutte le vallate alpine fino a circa 1600 m; più raro e localizzato sui rilievi delle Langhe centro-meridionali; in inverno è frequente in aree boscate e cespugliate della pianura.

125^a *Troglodytes parvulus - Troglodytes europeus*

Scriciolo, Re di macchia, Reattino

Re pcit, Re cucula [Re pcit, Re cucula]

Comunissimo sui monti della provincia ove nidifica. Verso la fine di Ottobre discende in pianura e si trattiene tutto l'inverno, all'apparire della primavera ritorna alla montagna.

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo

Dati storici - Anche da Abre era indicato come frequente e nidificante soltanto in montagna, mentre in pianura sarebbe stato presente in inverno. La stessa opinione era condivisa, a livello nazionale, da Salvadori (1872). Gabutti (1881), nel territorio di Dogliani, lo indicava presente "in inverno sulle siepi" e Voglino (1889) lo segnalava presente nell'Albese, fornendo anche il nome dialettale "Pcit-Re", senza specificare il periodo di presenza. Nel MCEA si conserva una ♀ catturata il 7 gennaio 1920 ad Alba.

Status attuale - Residente e nidificante comune in tutta la provincia, dalle aree boscate della pianura fino a circa 2000 m; in inverno gran parte della popolazione compie spostamenti altitudinali verso i fondivalle e la pianura.

126^a *Parus major - Parus robustus*

Cinciallegra maggiore, Cincia grossa

Testa negra, Ciribibi, Pitavia grossa [Testa nèira, Ciribibi, Pitavìa gròssa]

La Cinciallegra è stazionaria e copiosa per ogni dove nella Provincia.

Parus major Linnaeus, 1758 Cinciallegra

Dati storici - Frequente e sedentaria ovunque (Abre). Un ind. il 18 ottobre 1896 a Racconigi (diario di caccia L. Pezzi; G. Boano, com. pers.); una ♀ ad. catturata a Mondovì il 15 ottobre 1913, ex Bainotti (Foschi et al. 1996); ad Alba, 5 ind. catturati tra gli anni 1924 e 1926 (collezione MCEA); un ind. a Borgo San Dalmazzo l'8 marzo 1931 (collezione MSNM).

Due individui, senza dati, nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - È la cincia più comune e a più ampia diffusione dalla pianura, dove si insedia anche nei centri urbani, alle vallate alpine, dove diventa più localizzata oltre i 1200-1300 m. Al di fuori del periodo riproduttivo il territorio provinciale è interessato dall'arrivo di contingenti migratori e svernanti.

127^a *Parus caeruleus - Parus caerulescens*

Cinciarella, Cincia piccola, Parussolino

Parussiña, Testa bleu, Prifola [Parussin-a, Testa bleu, Prifola]

Comune nella provincia, nidifica sui monti, ed in autunno discende al piano in piccoli branchetti, al sopraggiungere del freddo spariscono e fanno ritorno nei primi giorni di Marzo.

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Cinciarella

Dati storici - Abre non concorda con Ingegnatti e scrive che la cinciarella sarebbe stata frequente ovunque e sedentaria. Comune nell'Albese secondo Voglino (1889).

Status attuale - Tipica dei boschi di latifoglie, dalla pianura ai rilievi fino a circa 1400 m; tendenzialmente sedentaria, con limitati spostamenti altitudinali invernali.

128^a *Parus ater - Parus carbonarius*

Cincia romagnola, nera o minore

Testa negra, Pitavia mora o pcita [Testa nèira, Pitavìa mòra o Pitavìa pcita]

Questa bella Cincia è piuttosto rara, vive e nidifica sopra i monti e specialmente nelle pinete e nei boschi di altri alberi sempre verdi. Difficilmente se ne incontra in pianura.

Periparus ater (Linnaeus, 1758) Cincia mora

Dati storici - Nidificante ma "scarsa in montagna, erratica nell'inverno", secondo Abre. Nella collezione generale del MSNM sono presenti 2 ind. catturati a Borgo San Dalmazzo nel 1931 e nel 1946, ex M. Giuliano. Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie strettamente associata ai boschi di conifere, localmente abbondante in area alpina fino a oltre 2000 m; più rara sui rilievi interni e nei fondivalle, dove diventa relativamente più comune durante i movimenti migratori e lo svernamento.

129^a *Poecile communis* - *Parus palustris*

Cincia bigia o cenerina

Testa neira, Fratin, Nonëta [Testa nèira, Fratin, Nonëtta]

Comune nella provincia, abita i terreni acquitrinosi, le paludi coperte da canneti. Nidifica nei cavi degli alberi. Sul principiar dell'inverno tosto emigra. Se ne trovano però ancora, sebbene raramente, qualche individuo nell'invernale stagione [5].

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Cincia bigia

Dati storici - Nidificante ma scarsa in pianura (Abre).

Status attuale - Paride tipico dei boschi di latifoglie, soprattutto nei castagneti in area alpina fino a circa 1000 m; più localizzato nelle aree boscate della pianura e dei rilievi collinari. A quote superiori, nei boschi di conifere, La cincia bigia è sostituita dalla cincia alpestre.

130^a *Acredula irbij* - *Parus caudatus*

Codilungo, Cincia codona

Tupinet, Couvalounga, Manicujé [Tupinèt, Covalonga, Manicujé]

Il Codilungo è comune nella parte montuosa della provincia ove nidifica, scende al piano sul tardo autunno e vi si trattiene in parte tutto l'inverno.

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Codibugnolo

Dati storici - Stupisce la mancata segnalazione di questa specie da parte di Ingegnatti nelle aree planiziali, anche perché Voglino (1889) la cita nel territorio albese (*Acredula rosea*). Nell'Avifauna Italica Giglioli (1889) riportava due specie di "codibugnolo" presenti in Provincia di Cuneo: *Acredula rosea*, distribuita ovunque e nidificante, e *Acredula Irbyi*, non comune in montagna ed erratica dopo la nidificazione. I dati di entrambe sono riferibili ad *A. caudatus*.

Status attuale - Nidificante comune e ben distribuito in tutta la provincia fino a circa 1500 m; i mesi invernali sono interessati dall'arrivo di contingenti d'oltralpe, occasionalmente con soggetti "a testa bianca" riferibili alla sottospecie nominale, propria dell'Europa nord-orientale.

131^a *Panurus biarmicus* - *Parus barbatus*

Basettino, Mostaccino

Nome ignoto

Di comparsa accidentale nella Provincia. Un bellissimo esemplare venne colto colle reti anni addietro dal fu Sig. Calcagno ed ora si conserva nella bellissima raccolta di proprietà del Sig. Arrigo.

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Basettino

Dati storici - L'unica cattura riportata da Ingegnatti è menzionata anche da V. Abre in una lettera a E. Craveri datata 20 gennaio 1875 (F4/5-6, Museo Craveri - Bra) e nell'Avifauna Italica.

Status attuale - Sono note solamente due segnalazioni post-1950, relative a singoli individui osservati nei primi anni '80 a Cherasco e nel 1994 nella Riserva Naturale di Crava-Morozzo.

132^a *Aegithalus pendolinus* - *Parus pendolinus*

Fiaschettone, Pendolino

Taschet, Boursalin, Fiaschet [Taschèt, Borsalin, Fiaschèt]

Il Pendolino è comune nei luoghi paludosi della Provincia ed in ispecial modo nella Reale tenuta di Pollenzo. Arriva in primavera, nidifica e riparte.

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) Pendolino

Dati storici - "Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in aprile e giugno" (Abre).

Nell'Albese Voglino (1889) lo dice "frequente sulle rive, specialmente del Tanaro".

Status attuale - Migratore regolare ma non comune, più frequente in autunno (inizio ottobre-metà novembre) nelle residue aree umide della pianura; rare segnalazioni invernali. L'unico dato certo di riproduzione post-1950 riguarda un nido rinvenuto nel 1988 a Govone, lungo il fiume Tanaro.

133^a *Ampelis garrula* - *Bombicilla garrula*

Beccafrusone, Ciarliere

Dourin [Dorin]

Di accidentale comparsa nella provincia. Nell'inverno 1868-69 furon presi alcuni esemplari sui pini della villa del Conte Tornaforte alla Madonna dell'Olmo presso Cuneo e preparati dal Sig. Fantino.

Bombicilla garrulus (Linnaeus, 1758) Beccofrusone

Dati storici - In accordo con Ingegnatti, le catture dell'inverno 1878-79 citate da Abre dovrebbero essere anticipate di un decennio. Lo stesso si deduce anche da una lettera dello stesso Abre a E. Craveri, datata 20 gennaio 1875 (F4/6, Museo Craveri - Bra), dove si legge: "*Ampelis garrula* - L'inverno 1868-69 ve ne fu un passo abbondante in Cuneo e molti furono uccisi sui pini della Villa del Conte Tornaforte alla Madonna dell'Olmo, ciò mi venne assicurato dal Sig. Fantino predetto, e da altri cacciatori".

Sono note altre catture più recenti: un ♂ ad. catturato il 5 dicembre 1905 in "provincia di Cuneo" (Foschi *et al.* 1996); quattro ind. catturati a Borgo San Dalmazzo, ex M. Giuliano, tra il 1932 e il 1942 (collezione MSNM); un ind. catturato presso Valdieri in data imprecisata e donato da M. Giuliano era presente nella collezione Giribaldi (Spanò & Truffi 1987).

Status attuale - Rare e irregolari presenze collegate a movimenti invasivi autunno-invernali che interessano gran parte dell'Europa; in provincia un importante afflusso, con gruppi composti anche da centinaia di individui, è stato registrato nell'inverno 2004-2005 con segnalazioni da molte zone della pianura e fino all'interno delle vallate alpine.

134^a *Butalis grisola* - *Muscicapa grisola*

Boccalepre, Piglia mosche

Cich-cich [Cich-cich]

Arriva nella Provincia sulla fine di Aprile sempre però in numero limitatissimo, nidifica nei boschi di montagna e verso la fine di Settembre riparte.

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Pigliamosche

Dati storici - Il testo di Ingegnatti potrebbe essere stato confuso, perché in parte corrisponde, con quello della specie successiva (balia dal collare). Più verosimile quanto indicato da Abre, secondo il quale il pigliamosche era nidificante poco comune nelle aree pianiziali. Due catture ad Alba a inizio '900 confermano la nidificazione in pianura: 1 ♀ il 15 giugno 1917 e 1 ♀ nidiacea quasi prossima all'involò il 16 luglio 1923 (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie migratrice distribuita con regolarità dalla pianura alle vallate alpine, spesso nei centri abitati, da fine aprile a fine settembre.

135^a *Muscicapa collaris* - *Muscicapa albicollis*

Balia, Piglia mosche a collare bianco

Becafigh, cich-cich [Becafigh, Cich-cich]

Giunge da noi in iscarso numero nella fine di Aprile, nidifica nei boschi e riparte in Settembre. Questi uccelli hanno l'abitudine di andar visitando i nidi degli altri uccelli, per cercar i piccoli insetti che ivi si rifugiano e per un tal costume le si dà, in alcuni luoghi della Toscana, il nome di Balia (Genè).

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Balia dal collare

Dati storici - Nidificante poco comune in montagna (Abre). Un ♂ ad. catturato in provincia di Cuneo il 15 aprile 1898 (Foschi *et al.*, 1996).

Status attuale - Sono note solamente due segnalazioni recenti (post-1950), relative a un reperto museale datato 1962, con origine generica "Provincia di Cuneo", e a un soggetto inanellato nel 2001 in Valle Stura.

136^a *Muscicapa nigra* - *Muscicapa luctuosa*

Balia, Piglia mosche nero

Becafigh, cich-cich [Becafigh, Cich-cich]

Come la specie precedente, ma molto più raro.

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Balia nera

Dati storici - Nidificante poco comune in montagna (Abre). Non si esclude una confusione con la balia dal collare, visto che i nomi dialettali riportati da Ingegnatti sono i medesimi.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Esclusivamente migratrice, osservabile in gran parte della provincia in aprile-maggio e agosto-settembre, più frequentemente lungo le fasce boscate ripariali della pianura.

137^a *Chelidon urbica* - *Hirundo urbica*

Balestruccio, Culbianco

Roundaniña, Culbianch [Rondanin-a, Culbianch]

Comune nella Provincia, arriva in primavera, nidifica e riparte poscia nel tardo autunno.

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Balestruccio

Dati storici - Abre lo segnala come frequente e nidificante in pianura ma, nello stesso periodo, E. Troya segnala di averlo trovato nei villaggi fino a 1000 m di quota (Aimassi 2011).

Status attuale - Diffuso su tutto il territorio provinciale, dai centri urbani della pianura all'interno delle vallate alpine fino a oltre 2000 m, dove per la nidificazione utilizza frequentemente le pareti rocciose. Specie migratrice, con arrivi primaverili da metà marzo e presenze fino a metà ottobre.

138^a Cotyle riparia - Hirundo riparia

Topino, Rondine di ripa

Roundaniña, Martlin, Culbianch d'eva [Rondanin-a, Martlin, Culbianch d'eva]

Comune ed abbondante nella provincia, arriva verso la metà di Aprile, nidifica lungo le sponde dei fiumi e riparte in Settembre.

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Topino

Dati storici - Considerato da Abre frequente e nidificante, a maggio, in pianura.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante probabilmente estinto, con ultime segnalazioni di colonie riproduttive nel 2015-2016 lungo il Tanaro e il Po; è presente con un numero limitato di individui durante le migrazioni, in marzo-maggio e agosto-settembre.

139^a Hirundo rustica - Hirundo domestica

Rondine domestica, comune

Roundoula, Roundaniña, Rioundoula [Róndola, Rondanin-a, Rióndola]

Comunissima in tutta la provincia, arriva sulla fine di Marzo, nidifica e riparte in Ottobre.

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Rondine

Dati storici - Secondo Abre era abbondante e nidificante nelle pianure della provincia. Segnalata anche a Dogliani (Gabutti 1881) e nell'Albese (Voglino 1889). Sono noti esemplari catturati nel 1923 ad Alba, ora conservati nel MCEA, nel 1925 a Cavallermaggiore (Foschi *et al.* 1996) e 1 ♀ leucistica nel 1938 a Borgo S. Dalmazzo (collezione del MSNM).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - I siti riproduttivi sono strettamente associati all'ambiente rurale e alla presenza di bestiame domestico. La specie è diffusa in tutta la pianura e nei rilievi collinari, mentre è meno comune nelle vallate alpine, con rare presenze oltre i 1000 m. Frequenta la provincia da metà marzo a metà ottobre, con eccezionali segnalazioni invernali.

140^a Biblis rupestris - Hirundo rupestris

Rondine montana, scura

Roundaniña d'mountagna, Rioundoula dle roche [Rondanin-a ëd montagna, Rióndola dle ròche]

Questa specie è la più rara nella provincia, nidifica sulle alte balze delle Alpi. Arriva verso la fine di Marzo e riparte sulla fine di Ottobre od ai primi di Novembre.

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Rondine montana

Dati storici - Frequente in montagna e nidificante nel mese di giugno (Abre).

Status attuale - Distribuita con regolarità su tutta la catena alpina provinciale, più localizzata sui rilievi interni e in pochi siti della pianura orientale; la popolazione nidificante è migratrice, ma sono regolari e in aumento le segnalazioni invernali anche di piccoli gruppi in alimentazione sia in centri urbani che nei fondivalle.

141^a Cypselus apus

Rondone, Rondone nero

Pivi [Pivi]

Comunissimo è il Rondone nella provincia. Arriva in sul finir del mese di Aprile od ai primi del mese di Marzo, vi cova e riparte nel principiar del mese di Agosto.

Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone comune

Dati storici - Secondo Abre era frequente in pianura nella provincia di Cuneo e "comunissimo nella bella stagione" nel territorio albese. Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Fortemente gregario, presente da inizio aprile a metà settembre, con colonie riproduttive insediate esclusivamente nei siti urbani di gran parte della provincia e delle vallate alpine più ampie.

142^a *Cypselus melba* - *Hirundo alpina*

Rondone alpino o di mare

Re di pivi, Pivi dle roche, Pivi di bauss [Re dij pivi, Pivi dle ròche, Pivi dij bàuss]

Questa specie è alquanto rara, arriva nel mese di Aprile, nidifica sugli scoscesi dirupi delle Alpi e riparte in principio di Agosto.

Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) Rondone maggiore

Dati storici - "Frequente in montagna nella prov. di Cuneo" (Abre). Nel diario di caccia di Luigi Pezzi è annotata la cattura di un ind. sul Monte Bracco il 2 settembre 1870 (G. Boano, com. pers.). Nel MCEA è presente un ind. catturato a Magliano Alfieri il 30 settembre 1928.

Un individuo, senza dati, nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie in origine legata alle pareti rocciose in area alpina, ha evidenziato dagli anni '80 del secolo scorso una graduale e costante colonizzazione, tuttora in corso, di numerosi centri urbani della pianura e dei rilievi collinari interni, con parallelo abbandono degli habitat originari. Specie migratrice, è presente da fine marzo a metà ottobre.

143^a *Caprimulgus europaeus* - *Caprimulgus vulgaris*

Nottolone, Calcabotto

Carcababi, Carcateppe, Volababi [Carcababi, Carcatèppe, Vòla-babi]

Abbastanza comune e noto nella provincia. Arriva nei primi giorni di Maggio, nidifica e riparte in Settembre.

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Succiacapre

Dati storici - "Scarso al piano" in provincia di Cuneo, secondo Abre. Presente nell'Albese "dal maggio all'ottobre" (Vogliano 1889). Sono note tre catture ad Alba: un ♂ nidiaceo di 10-15 gg. il 22 luglio 1921; un ♂ juv. il 26 settembre 1922; un ♂ il 26 agosto 1924 (collezione MCEA).

Un individuo, privo di dati, nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Legato agli ambienti aperti e soleggiati dei rilievi interni di Langhe e Roero, con penetrazioni nei fondivalle più ampi, che risale localmente fino a circa 1500 m; è specie completamente migratrice, con presenze da fine aprile a metà settembre.

144^a *Columba palumbus*

Colombaccio, Palombaccio

Couloumb sarvai o favè [Colomb sarvaj o Colomb favé]

Comune nella provincia, arriva in primavera, nidifica e riparte nel mese di Settembre.

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Colombaccio

Dati storici - Frequente in pianura e nidificante in maggio-giugno (Abre). Stazionario nel territorio di Dogliani (Gabutti 1881). Un ♂ juv catturato ad Alba l'8 ottobre 1921 (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante comune in tutte le aree boscate della pianura, con recente ed evidente tendenza all'inurbamento, con colonizzazione di parchi e giardini di molti centri abitati. La distribuzione diviene più irregolare in area alpina al di fuori dei settori di fondovalle. Movimenti migratori molto evidenti in ottobre-novembre, con transito di consistenti gruppi attraverso le vallate alpine, in diminuzione negli ultimi decenni, verosimilmente a causa dell'incremento degli individui svernanti su tutto il territorio regionale.

145^a Columba oenas

Colombella, Palombella

Couloumb sarvai, Couloumb tourei o toré [Colomb sarvaj, Colomb torej o Colomb toré]

La Colombella arriva nella Provincia nella primavera. Nidifica sulle montagne nelle cavità di vecchi alberi, se ne riparte poscia sul finir della autunnale stagione coi grossi branchi che ne vengono dalla parte del nord.

Columba oenas Linnaeus, 1758 Colombella

Dati storici - Secondo Abre, a fine Ottocento era frequente e nidificante in pianura e in montagna. Un ♂ e una ♀ juvv. catturati a Spinetta di Cuneo il 28 agosto 1933, dove la specie nidificava in fori di alberi, e una ♀ ad. a S. Antonio di Borgo San Dalmazzo il 27 novembre 1931 (Moltoni, 1937). Lo stesso Autore ricorda che, secondo il tassidermista M. Giuliano, la colombella in quel periodo risultava nidificante presso Valdieri, in ambienti rocciosi.

Status attuale - Specie con distribuzione limitata a pochissimi settori boscati della pianura e dei rilievi del Roero, è relativamente più frequente durante i mesi invernali, con individui singoli o piccoli gruppi in aree di alimentazione in zone ad agricoltura non intensiva.

146^a Columba livia - Columba domestica

Piccione torrajolo, Colombella da torre

Couloumb sarvai, Couloumb tourei o toré [Colomb sarvaj, Colomb torej o Colomb toré]

Come la specie precedente. Nidifica nella cavità degli alberi e nelle fessure delle rupi dell'alta montagna.

Columba livia forma domestica J.F. Gmelin, 1789 Piccione domestico.

Dati storici - I nomi utilizzati da Ingegnatti si riferiscono al piccione domestico, ma il suo testo non sembra conseguente. Anche Abre sosteneva che il piccione selvatico sarebbe stato poco frequente ma nidificante in montagna, mentre Salvadori (1872) scriveva "mai visto, né stazionario, né di passaggio in Piemonte", per quanto lo considerasse presente "allo stato semi-domestico" in molte città.

Nella collezione del liceo Beccaria ci sono tre piccioni domestici, identificati come "colombella", oppure come "piccione selvatico".

Status attuale - Nidificante comune in tutti i centri urbani e agricoli, dalla pianura fino alle vallate alpine, dove si insedia anche nelle borgate in quota fino a oltre 1800 m.

147^a Peristera turtur - Columba turtur

Tortora, Tortorella

Tourtoura, Tourtola [Tórtora, Tórtola]

La Tortora giunge nella provincia verso la fine di Aprile, nidifica tanto in pianura che in montagna e riparte sul finire di Settembre.

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tortora selvatica

Dati storici - Frequente in pianura e in montagna anche secondo Abre. Nel territorio di Dogliani "nidifica poi emigra" (Gabutti 1881). Nel diario di caccia di L. Pezzi sono segnalati singoli individui catturati a Caramagna nei giorni 4, 6 e 8 agosto 1864 (G. Boano, com. pers.). Un ♂ ad Alba l'8 maggio 1926; una ♀ juv. ad Alba il 1° settembre 1924; un ♂, forse ad Alba, il 20 agosto 1926 (collezione MCEA). Due individui nella collezione del liceo Beccaria (uno leucistico).

Status attuale - Presente da metà aprile a metà settembre, nidifica in pianura, principalmente nelle aree golenali, e sui sistemi collinari di Langhe e Roero; la specie sta facendo registrare in tutta Europa un marcato declino numerico, rilevabile anche nel Cuneese.

148^a *Tetrao tetrix*

Fagiano di monte, Gallo forcello

Fasan, Fasan d'montagna [Fasan, Fasan ëd montagna]

Sedentario nelle erte vette delle Alpi ove nidifica. La specie non è gran fatto abbondante stante la sfrenata caccia cui gli danno.

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Fagiano di monte

Dati storici - Sempre nella seconda metà dell'Ottocento, E. Troya scriveva che un tempo era abbondante nelle riserve reali delle valli Gesso e Stura, ma al momento stava decrescendo annualmente, anche a causa della caccia con i lacci (Aimassi 2011).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Tipico degli ambienti arbustivi aperti delle sommità alpine oltre i 1400 m, è distribuito ancora con continuità in tutte le vallate, ma è in corso un generalizzato declino numerico conseguente a diversi fattori, quali la frammentazione degli habitat, il prelievo venatorio, il disturbo antropico e le alterazioni climatiche.

149^a *Tetrao lagopus*

Pernice bianca o delle Alpi

Calavria, Pernis bianca o alpiña [Calavria, Pernis bianca o Pernis alpin-a]

Sedentaria e piuttosto abbondante è la pernice bianca sugli scoscesi dirupi delle Alpi. Trovasi più abbondante al termine dei ghiacciai ove nidifica.

Lagopus muta (Montin, 1781) Pernice bianca

Dati storici - Nella seconda metà del XIX secolo era frequente e nidificante (Abre). E. Troya segnala il ritrovamento di nidi sulle Alpi Marittime e fornisce numerosi dati di biologia riproduttiva (Aimassi 2011). Nei primi decenni del Novecento risulta ancora numerosa in molte località della provincia di Cuneo, tra le quali Moltoni (1930) cita: Navette, Montegrazie, M. Marguareis, cima Missun, M. Vescovo, Mongioie, Rocca dell'Abisso.

Status attuale - Specie relictta glaciale con areale distributivo in forte contrazione, correlata ai cambiamenti climatici che interessano tutto l'arco alpino, dove è relegata a quote superiori a 2200 m. Gli spostamenti altitudinali invernali sono limitati.

150^a *Perdix graeca*

Coturnice, Pernice grigia o maggiore

Pernis gaia, Couloumbaña [Pernis gaja, Colomban-a]

La Pernice grigia è comune e stazionaria sulla parte montuosa della provincia.

Alectoris graeca (Meisner, 1804) Coturnice

Dati storici - Frequente e sedentaria in montagna, nidificante nel mese di maggio (Abre). Più o meno nel medesimo periodo tuttavia, V. Troya sosteneva che si era fatta rarissima sui monti delle valli Stura, Maira e Gesso (Aimassi 2011).

Status attuale - Diffusa sull'arco alpino provinciale in una fascia altimetrica compresa tra 1200 e 2500 m, con densità quasi ovunque basse e con trend in generalizzato declino che interessa l'intera catena alpina. Si registrano limitati spostamenti altitudinali in concomitanza con periodi di forte innevamento.

151^a *Perdix rubra*

Pernice rossa o montana

Pernis roussa, Bærtavela [Pernis rossa, Bærtavela]

Questa bella Pernice è comune e stazionaria nella provincia, specie sulle così dette Langhe come pure sul territorio di Ceva.

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Pernice rossa

Dati storici - Bonelli (1811) indica come nome dialettale della pernice rossa "Bærtavela d'la Langa", suggerendo che già in quei tempi questo distretto collinare coincidesse con l'areale principale della specie. Anche secondo E. Troya la specie era localizzata nelle Langhe (Aimassi 2011). Nel MCEA erano presenti 5 ind. (di cui 4 ora dispersi) catturati ad Alba tra l'11 luglio 1925 e il 6 settembre 1926; in collezione Arrigoni degli Oddi sono presenti 4 ind. catturati ad Alba tra il 12 novembre 1921 e il 5 settembre 1925, tutti donati da Teobaldo Rocca (Foschi *et al.* 1996); nella collezione di Villa Brea 1 ♂ catturato nel mese di novembre 1929 a Bra (Aimassi & Levi 1991); 1 ind. catturato a Neive, verosimilmente nella prima metà del '900, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Un individuo è presente anche nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Distribuzione limitata ai rilievi delle Langhe, con popolazioni oggetto di regolari quanto improvvidi restocking per finalità venatorie; probabile la presenza di ibridi con *A. chukar* (coturnice orientale).

152^a *Starna cinerea - Perdix cinerea et vulgaris*

Starna, Pernice cinerea

Pernis, Pernis grisa, Tariga [Pernis, Pernis grisa, Tariga]

La Starna è comune e stazionaria in tutta la parte montuosa della Provincia come pure in talune località del piano.

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Starna

Dati storici - L'abbondanza della specie un po' a tutte le quote, anche oltre i 2000 m, è riferita da numerosi autori e attestata da numerosi reperti museali (Giglioli 1889; Festa 1920; Boano & Cavallo 1983).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Le popolazioni selvatiche sono da tempo estinte. Gli individui attualmente presenti derivano esclusivamente dalle ripetute immissioni per uso venatorio, che vengono attuate in varie località dei rilievi interni e delle medie vallate alpine.

153^a Coturnix communis

Quaglia, Coturnice comune

Quaja, Caia [Quaja, Caja]

Comune ed abbondante nella Provincia. Arriva in sul principiar del mese di Marzo, nidifica negli alti maggesi e nei campi seminati di frumento. Riparte nel mese di Settembre od in quello di Ottobre.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) Quaglia

Dati storici - De Bartolomeis (1847: 29) cita la quaglia tra le specie "di passaggio" e ricorda che è oggetto di caccia in pianura e in collina. Abre riferisce che, a fine Ottocento, la specie risulta frequente in pianura e in montagna e nidifica nei mesi di maggio e di luglio; segnala inoltre di avere personalmente catturato alcuni individui anche nella stagione invernale: 2 ind. uccisi il 24 dicembre 1880 lungo lo Stura presso Cuneo e uno osservato il 15 febbraio 1886 in una stoppia vicino a Cuneo.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Distribuita in ambienti prativi della pianura e delle sommità delle vallate alpine, con contingenti ovunque in diminuzione; migratrice, è presente da fine aprile a metà settembre.

154^a Otis tarda

Otarda, Starda maggiore

Nome ignoto

Il maschio di questo bell'uccello fu ucciso in Pollenzo nel 1827 (Craveri). Una femmina venne uccisa l'inverno del 1871 lungo il fiume Stura in vicinanza di Cuneo, comprato e preparato dal distinto collettore e preparatore Colonnello, Cav.re Cattaneo precitato.

Otis tarda Linnaeus, 1758 Otarda

Dati storici - Sono note tre segnalazioni nel territorio cuneese: le due citate da Ingegnatti e un ind. catturato a Murazzano nel 1811 (Boano 2007).

Status attuale - In Provincia di Cuneo non si conoscono segnalazioni successive al 1950.

155^a Otis tetrax

Gallina prataiola, Ottarda piccola

Nome ignoto

Una femmina di questa specie venne uccisa presso Magliano (Alba) sulla fine di Novembre 1874 e portata con altri uccelli sul mercato di Cuneo, venne acquistata e preparata dal Cav. Cattaneo sopradetto.

Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) Gallina prataiola

Dati storici - Le catture note per la provincia di Cuneo sono sei (Leporati 1951; Moltoni 1951; Boano & Mingozzi 1985): una ♀ presso Magliano Alfieri nel novembre 1874; un ind. nei pressi di Cuneo il 18 dicembre 1877; un ind. nei pressi di Cuneo il 24 dicembre 1885; una ♀ a Montezemolo, sul Belbo, il 14 ottobre 1900, conservata presso il Museo civico "G. Doria" di Genova (E. Borgo, com. pers.); un ♂ a Ceresole d'Alba il 24 novembre 1914; un ind. a Ceresole d'Alba il 15 novembre 1950.

Status attuale - Dopo il 1950 si conosce un'unica segnalazione: un ♂ osservato presso Savigliano nel 2012.

156^a *Oedicnemus crepitans - Pluvialis maior*

Occhione, Corrione

Gambalevrot, Gambalevret [Gambalevròt, Gambalevrèt]

Comune è l'occhione nella Provincia. Nidifica nell'alveo dei fiumi. In autunnale stagione specialmente in sul finir della medesima emigra però parzialmente.

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) Occhione

Dati storici - Martorelli (1906) attesta che la specie era un tempo relativamente comune, almeno nella valle del Tanaro: "durante il mese di agosto dell'anno 1904, ebbi ad osservare nella valle del Tanaro, fra Asti ed Alba, gli Occhioni riuniti in branchi di una quarantina di individui, che mi si disse non erano dei più numerosi soliti ad osservarsi ogni anno in quei luoghi". Il col. E. Troya, esperto cacciatore di Magliano Alfieri, verso fine '800 segnalava il nome locale di "*Scouratön*" (Aimassi 2011). La nidificazione è confermata dalla cattura di un pullus ad Alba il 4 luglio 1939 tuttora conservato nel MCEA.

Status attuale - Di rara e irregolare presenza durante i movimenti migratori, dopo le segnalazioni storiche nel 2021 ne è stata di nuovo accertata la nidificazione in provincia, con una coppia presente nel territorio del Parco Fluviale di Cuneo.

157^a *Charadrius pluvialis*

Piviere dorato

Pivié doré, Pivié real [Pivié doré, Pivié real]

Il Piviere dorato passa nel mese di Marzo per la provincia, si sofferma nei campi di fresco arati e nei terreni incolti. Ripassa più abbondante in autunno e specialmente nelle giornate torbide e nebbiose di Novembre.

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Piviere dorato

Dati storici - Frequente in pianura, in migrazione, nei mesi di aprile e di novembre (Abre). Un individuo, catturato a Staffarda di Revello nell'autunno 1900, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.). Un ♂ catturato ad Alba il 24 novembre 1923 era presente nel MCEA, ma è andato disperso (Boano & Cavallo 1983). Un individuo anche nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore e svernante regolare, spesso in associazione con la pavoncella *Vanellus vanellus*, con effettivi in generalizzato decremento a causa principalmente delle trasformazioni ambientali intervenute negli ultimi decenni nelle aree agricole della pianura.

158^a *Aegialithes curonicus - Charadrius minor*

Corriere piccolo, Pivere minore

Pivié pcit, Cul bianch [Pivié pcit, Cul bianch]

Comune ed abbondante nella provincia. Arriva in Aprile, nidifica e riparte in autunno [6].

Charadrius dubius Scopoli, 1786 Corriere piccolo

Dati storici - Non segnalato nell'Avifauna Italica per la provincia di Cuneo, ma presente nel resto del Piemonte (Giglioli 1889). Nel diario di caccia di Luigi Pezzi è annotata la cattura di un ind. a Caramagna il 6 agosto 1864 (G. Boano, com. pers.). Due ♂ catturati ad Alba il 15 e il 20 aprile 1925 erano presenti nella collezione del MCEA, ma sono andati dispersi (Boano & Cavallo 1983). Un ind., catturato a Staffarda di Revello il 2 luglio 1930, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

La specie non è presente nella collezione del liceo Beccaria, dove invece si conserva un individuo di corriere grosso, specie non citata da Ingegnatti.

Status attuale - Presente tra metà marzo e metà settembre lungo le aste dei principali fiumi della pianura, dove nidifica sui greti privi di vegetazione. Durante i movimenti migratori può essere osservato anche negli incolti e nelle risaie.

159^a *Squatarola helvetica* - *Vanellus melanogaster*

Pivieressa, Piviere montano

Pivié, Pivié doré [Pivié, Pivié doré]

Passa in scarso numero ed irregolarmente quasi sempre col Piviere dorato. Molti provetti cacciatori ed anche Collettori in Ornitologia confondono la Pivieressa col Piviere dorato in abito di primavera, mentre questa è una specie distinta, poiché possiede il dito pollice del quale il Piviere dorato n'è affatto privo.

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) Pivieressa

Dati storici - Secondo Abre la specie sarebbe stata "scarsa" in pianura e presente soltanto nella prima metà di novembre. E. Festa il 16 novembre 1905 uccise una pivieressa presso Ceresole d'Alba (Martorelli 1906).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, acquisito nel 1878.

Status attuale - Migratrice non comune, più frequente durante i movimenti primaverili tra fine aprile e fine maggio, con osservazioni riferite in massima parte a singoli soggetti in zone umide della pianura; occasionali presenze invernali.

160^a *Vanellus cristatus*

Pavoncella comune, Fifa

Pivié douminicàn [Pivié dominican]

Di passaggio regolare in primavera, sempre però in scarso numero, più abbondante in autunno. Qualche branchetto si trattiene durante l'inverno quando questo è molto mite.

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Pavoncella

Dati storici - Ad Alba: un ♂ il 15 novembre 1920 e una ♀ il 16 dicembre 1924, un tempo conservati nella collezione del MCEA; attualmente è ancora presente una ♀ catturata a Diano il 3 gennaio 1939 (Boano & Cavallo 1983).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante relativamente comune nell'alta pianura in campi, incolti e risaie, spesso con coppie aggregate; più frequente durante lo svernamento, ma con effettivi in marcata diminuzione negli ultimi decenni.

161^a *Numenius arquata* - *Scolopax arquata*

Chiurlo maggiore, Spadone

Bècassoun gris [Bècasson gris]

Qualche individuo si fa vedere nella provincia nel doppio passo soffermandosi in primavera nei campi seminati a frumento, od in autunno nei terreni umidi e lungo i fiumi.

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Chiurlo maggiore

Dati storici - "Scarso" in pianura, in migrazione nei mesi di maggio e di ottobre (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, elencato tra gli acquisti per il Gabinetto di Scienze Naturali del 1878. Nello stesso elenco si segnala anche l'ingresso di un *Numenius tenuirostris* (chiurlottello), specie attualmente estinta, che purtroppo non risulta più presente.

Status attuale - Migratore non comune presente tra marzo-aprile e agosto-novembre, con rare presenze in pianura durante i mesi invernali.

162^a *Numenius phaeopus* - *Scolopax phaeopus*

Chiurlotto dalla croce o mezzano

Bècassounot gris-pcit [Bècassonòt gris pcit]

Di passo raro ed irregolare nella provincia.

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Chiurlo piccolo

Dati storici - "Scarso" in pianura, dove è segnalato soltanto in migrazione nella seconda metà di novembre (Abre).

Status attuale - Scarse ma regolari segnalazioni primaverili tra fine marzo e inizio maggio, più raramente nella tarda estate, in aree umide e agricole della pianura, spesso con singoli soggetti.

163^a *Limosa aegocephala* - *Limosa rufa maior*

Pittima reale, Trivella

Subiareul, Gambe longhe [Subiareul, Gambe longhe]

Di passo regolare in tempo di primavera, lungo il fiume Tanaro e massime in prossimità di Pollenzo.

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Pittima reale

Dati storici - Poco frequente in pianura, soltanto nel mese di maggio (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie con transito prenuziale precoce: prime segnalazioni già in febbraio e fino a tutto aprile, con singoli o piccoli gruppi in aree umide. Molto rare le segnalazioni autunnali.

164^a *Limosa rufa* - *Limosa lapponica*

Pittima piccola o rossigna

Nome ignoto

Un individuo di questa specie venne colto nel 7^{bre} 1858 presso Brà (Craveri).

Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) Pittima minore

Dati storici - Un individuo ucciso presso Bra nel settembre 1873 (Abre).

Status attuale - Migratore raro e irregolare, con 11 segnalazioni note post-1950, in aprile-maggio e luglio-settembre.

165^a *Totanus fuscus* - *Limosa fusca*

Chiò-chiò, Pantana

Cravëtta [Cravëtta]

Di passaggio raro ed accidentale nella provincia.

Tringa erythropus (Pallas, 1764) Totano moro

Dati storici - Secondo Abre "Qualche raro esemplare capita lungo il fiume Stura verso la fine di agosto". Un ♂ ad. catturato in provincia di Cuneo il 5 maggio 1896 (Foschi *et al.* 1996).

Status attuale - Migratore regolare ma poco comune, più frequente durante la migrazione primaverile (metà marzo-fine maggio) e poi in agosto-settembre; rare e irregolari presenze tardo autunnali e invernali.

166^a *Totanus calidris - Totanus striatus e naevius*

Petegola, Gambetta gambe rosse

Tutù, Fouloun [Tutù, Folon]

Passa regolarmente in primavera ed in autunno per la provincia, si sofferma brevissimo tempo nei prati e nei campi seminati a frumento.

Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Pettegola

Dati storici - Poco comune a fine '800, presente in pianura soltanto in aprile e settembre (Abre).

Status attuale - Di presenza regolare, ma mai abbondante, durante i movimenti migratori tra metà marzo-maggio e in agosto-settembre.

167^a *Totanus glareola - Totanus sylvestris et palustris*

Piro-piro boschereccio, Piovanello dei boschi

Bęcassin [Bęcassin]

Qualche branchetto s'incontra nella provincia nel doppio passo, sempre però più abbondante in primavera.

Tringa glareola Linnaeus, 1758 Piro piro boschereccio

Dati storici - "Scarso" in pianura durante le migrazioni nei mesi di aprile e di settembre (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - È uno dei limicoli più abbondanti durante le migrazioni, con gruppi anche consistenti in sosta nelle aree umide della pianura tra marzo e settembre.

168^a *Totanus ochropus*

Piovanello codibianco, Piro-piro culbianco

Bęcassin, Cul bianch [Bęcassin, Cul bianch]

Comune nella provincia. Arriva in primavera, nidifica e riparte sul tardo autunno. Qualche raro individuo rimane pure durante l'inverno [6].

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Piro piro culbianco

Dati storici - Poco comune in pianura, ma nidificante a maggio secondo Abre, con le stesse modalità della specie precedente. Secondo Salvadori (1887) il piro-piro culbianco non sarebbe stato nidificante in Italia. Un ♂ catturato ad Alba il 5 dicembre 1922 è conservato nel MCEA.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Presente durante tutto l'anno, ma non nidificante, soprattutto lungo le principali aste fluviali e anche sui laghi alpini, con singoli individui o più raramente piccoli gruppi.

169^a *Actitis hypoleucis - Totanus hypoleucis*

Piovanello piccolo, Piro-piro piccolo

Balota, Pioura vei [Balòta, Piora vej]

Arriva nella provincia su finire del mese di Aprile, nidifica e riparte quindi nel mese di Settembre. Questo uccello si vede sempre saltellare o correre con velocità sul greto dei fiumi e da ciò vi diede il nome di Balota (piccola palla) datogli nella provincia [6].

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Piro piro piccolo

Dati storici - Frequente in pianura e nidificante nel mese di maggio, quando alleva 4-5 pulcini; incubazione di 15-16 giorni (Abre). Una ♀ juv., catturata ad Alba il 23 agosto 1925, è tuttora conservata nel MCEA.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante regolare ma scarso lungo fiumi e torrenti della pianura; ancora meno frequente all'interno delle vallate alpine, che risale localmente fino a circa 1000 m. Presenze decisamente più rare e localizzate durante i mesi invernali.

170^a *Machetes pugnax* - *Tringa pugnax*

Combattente, Gambetta

Bęcassot, Cavaier [Bęcassòt, Cavajer]

Di passaggio regolare ed abbondante nella provincia nei mesi di Aprile e Maggio, nell'autunno in numero più limitato e per lo più giovani.

Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) Combattente

Dati storici - Poco comune in pianura, "di passaggio" nei mesi di aprile e di settembre (Abre). Un ♂ catturato ad Alba il 4 marzo 1930 è conservato nel MCEA.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, probabilmente acquisito nel 1880.

Status attuale - Migratore regolare, anche con gruppi consistenti, soprattutto in primavera da fine febbraio a metà maggio; occasionali presenze invernali.

171^a *Pelidna minuta* - *Tringa minuta*

Gambecchio comune, Chiurletto

Nome ignoto

Rarissimo. Un solo individuo venne colto nel 1843 (Craveri).

Calidris minuta (Leisler, 1812) Gambecchio comune

Dati storici - Abre uccise un gambecchio comune il 10 settembre 1876 lungo la Stura, vicino a Fossano, e un altro il 7 settembre 1879 vicino a Cuneo.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Presente in genere con singoli individui nelle aree umide tra metà aprile e fine maggio, più irregolarmente durante la migrazione post-riproduttiva in agosto e settembre, eccezionalmente fino a novembre.

172^a *Pelidna subarquata* - *Tringa subarquata*

Piovanello pancia rossa

Nome ignoto

Rarissimo. Un individuo fu ucciso nel 1840 ed un altro nel 1865 (Craveri).

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Piovanello comune

Dati storici - Abre segnala due catture in provincia di Cuneo, in località imprecisate, avvenute nel 1860 e nel 1875.

Status attuale - Di presenza regolare ma poco abbondante tra metà aprile a fine maggio e da fine luglio a fine settembre.

173^a *Scolopax rusticola - Scolopax maior*

Beccaccia

Bęcassa [Bęcassa]

La Beccaccia è di passo regolare nella provincia. Arriva verso la fine di Marzo od ai primi giorni del mese di Aprile. Ripassa nuovamente negli ultimi giorni del mese di Ottobre e durante il mese di Novembre.

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Beccaccia

Dati storici - De Bartolomeis (1847) cita la beccaccia fra le specie "di passaggio" che vengono cacciate in pianura e in collina. Abre la considera frequente ovunque, in particolare da metà marzo a metà aprile e da metà ottobre a metà novembre; riferisce inoltre che nel mese di maggio 1875 è stato rinvenuto un nido con due pulcini presso Sommariva Perno. Sono note tre catture prima del 1950: una ♀ juv. (1° anno) ad Alba il 24 novembre 1919 e un ♂ juv. (1° anno) ad Alba il 22 novembre 1922 (esemplari nel MCEA); un pullus a Bra il 15 aprile 1929, ora nella collezione Pazzuconi del MSNM.

Status attuale - Nidificante raro in area alpina, con popolazione difficilmente valutabile per l'elusività della specie, è molto più frequente durante la migrazione autunnale in ottobre e novembre, con presenze anche nelle residue parcelle boscate della pianura; lo svernamento interessa un numero più limitato di soggetti.

174^a *Gallinago maior*

Croccolone, Pizzardone

Loumbarda, Bęcchetta lombarda [Lombarda, Bęcchetta lombarda]

Di passaggio regolare per la Provincia nei mesi di Maggio e Giugno, sempre però in numero limitatissimo.

Gallinago media (Latham, 1787) Croccolone

Dati storici - Nell'Avifauna Italica viene considerato "scarso al piano" e "di passaggio in maggio ed in agosto" (Abre).

Status attuale - Sono note solamente cinque segnalazioni post-1950, tra settembre e aprile: Bra 1973, Trinità 1981, Ceresole d'Alba 1992, Fossano 2004 e Levaldigi 2007. Le presenze della specie sul territorio provinciale sono probabilmente sottostimate, anche se sicuramente rare e irregolari.

175^a *Gallinago scolopacinus - Scolopax gallinago*

Beccacino reale

Bęcassęta, Bęcassin [Bęcassęta, Bęcassin]

Comune nella provincia. Arriva nei mesi di Ottobre e Novembre, rimane in parte tutto l'inverno e sulla fine di Aprile sparisce affatto.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Beccacino

Dati storici - De Bartolomeis (1847) lo cita fra le specie che vengono cacciate nelle zone paludose, come il "pascolo di Envie". Nella seconda metà del XIX secolo E. Troya (in Aimassi 2011) scrive di averne catturato più di un individuo a Demonte, nel mese di agosto. Abre segnala la cattura di due individui di "*Gallinago Brehmii*" (= *G. gallinago*) lungo la Stura, alla vigilia di Natale 1873 (lettera a E. Craveri, F4/6, Museo Craveri - Bra). Tuttavia, pochi anni dopo lo stesso Abre considera il beccacino frequente in pianura, soltanto nei mesi di aprile e di settembre. Una ♀

catturata il 1° novembre 1920 a Ceresole d'Alba e un ♂ catturato il 15 ottobre 1922 ad Alba sono conservati nel MCEA.

Status attuale - Migratore e svernante comune, presente in ambienti umidi della pianura durante gran parte dell'anno ad esclusione dei mesi estivi, in genere con individui singoli ma anche con raggruppamenti di alcune decine di soggetti.

176^a *Gallinago gallinula* - *Scolopax gallinula*

Frullino, Beccacino piccolo

Bęcassin, Voulét [Bęcassin, Volèt]

Di passaggio regolare ma più raro del Beccacino reale. Arriva in sulla fine del mese di Novembre e riparte tosto al comparire della Primavera.

Lymnocyptes minimus (Brünnich, 1764) Frullino

Dati storici - "Scarsa al piano", presente nei mesi di aprile e di settembre (Abre).

Status attuale - Regolare ma scarso durante i movimenti migratori in marzo-aprile e ottobre-novembre, con rare e irregolari presenze invernali.

177^a *Himantopus candidus* - *Himantopus melanopterus*

Cavaliere d'Italia, Bianchettone

Cavajer, Cavajer loubard [Cavajer, Cavajer lombard]

Di passaggio irregolare nei mesi di Maggio e Settembre lungo i fiumi di Stura e Tanaro.

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Cavaliere d'Italia

Dati storici - Abre segnala la presenza occasionale di qualche individuo nei mesi di maggio e di settembre lungo i fiumi Stura di Demonte e Tanaro.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante di recente insediamento, con prima riproduzione accertata nel 1999 e popolazione provinciale valutata in 50-60 coppie nel 2012; migratore regolare tra metà marzo e fine agosto, con rare presenze autunnali fino a inizio novembre.

178^a *Rallus aquaticus*

Gallinella d'acqua, Rallo

Rai, Ral [Raj, Ral]

Comune e di passaggio costante nel tardo autunno, soffermandosi tutto l'inverno nelle giunche lungo le sorgenti. Riparte in primavera.

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Porciglione

Dati storici - Nell'Avifauna Italica è definito "frequente" in pianura e nidificante nel mese di maggio (Abre). Poiché il nome italiano utilizzato all'epoca per questa specie era "gallinella", non si possono escludere confusioni con *Gallinula chloropus*, allora detta "sciabica", con la quale il porciglione condivideva almeno un nome dialettale locale.

Due individui sono conservati nella collezione del liceo Beccaria, ma uno era identificato come *Crex crex* (re di quaglie).

Status attuale - Nidificante raro e localizzato in poche aree umide della pianura, eccezionalmente fino all'interno delle vallate alpine (Valle Stura); più frequente durante i movimenti migratori e lo svernamento.

179^a Ortygometra crex - Rallus crex

Re di quaglie

Re da quaie, Re da caie [Re da quaje, Re da caje]

Passa annualmente in primavera ed in autunno, in certe annate se ne incontra alcuni nei prati nel mese di Agosto.

Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie

Dati storici - Abre segnala la specie soltanto in pianura, definendola "scarsa" e presente soltanto a maggio e in agosto-settembre. Un ♂, catturato a Corneliano il 27 aprile 1927, è conservato nel MCEA. Nel MSNM sono presenti 2 juv. catturati a Borgo San Dalmazzo il 15 luglio 1933.

Status attuale - Rare segnalazioni sia primaverili che in periodo riproduttivo, con maschi cantori in ambienti idonei all'interno di alcune vallate alpine (soprattutto Valle Maira) che lasciano ipotizzare sporadici tentativi di nidificazione.

180^a Porzana marnetta - Rallus porzana

Voltolino, Gilardino

Gilardiña, Girardiña [Gilardin-a, Girardin-a]

Il Voltolino passa comunemente come la Gallinella ma in più scarso numero.

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Voltolino

Dati storici -. A livello provinciale il voltolino era definito "scarso" in pianura e presente soltanto in aprile ed in ottobre (Abre). Nella collezione del MCEA è presente un ♂ catturato nei pressi di Alba il 7 marzo 1930. Anche Voglino (1889) considerava la specie presente nell'Albese.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore regolare ma scarso, più frequente in primavera in marzo-aprile, più raro durante i movimenti post-riproduttivi a fine luglio e agosto.

181^a Porzana parva - Rallus minutus

Schiribilla, Gallinella piccola

Gilardiña, Gilardiña pcita [Gilardin-a, Gilardin-a pcita]

Passa in primavera in numero piuttosto abbondante, scarseggia sempre in autunno.

Zapornia parva (Scopoli, 1769) Schiribilla

Dati storici - Abre definiva la schiribilla come "scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove è di passo in aprile ed ottobre".

Status attuale - Poche segnalazioni nelle zone umide della pianura durante la migrazione primaverile da inizio marzo a metà maggio; occasionali quelle post-riproduttive in agosto e settembre.

182^a Porzana bailloni - Rallus bailloni

Schiribilla grigiata

Gilardiña, Girardiña pcita [Gilardin-a, Girardin-a pcita]

S'incontra nella provincia nel doppio passo, sempre però in scarso numero.

Zapornia pusilla (Pallas, 1776) Schiribilla grigiata

Dati storici - Come per la specie precedente, con la quale non si possono escludere confusioni, Abre scriveva "scarsa al piano in prov. di Cuneo, e soltanto di passaggio in aprile ed in ottobre".

Dall'analisi dei reperti museali è comunque ipotizzabile che in Piemonte la specie fosse un tempo di comparsa più o meno regolare durante le migrazioni (Boano 2007).

Status attuale - Si conosce una sola segnalazione post-1950, riguardante un individuo catturato a Racconigi nel 1996.

183^a *Gallinula chloropus* - *Rallus chloropus*

Sciabica, Gallinella

Poula d'eva [Pola d'eva]

La Sciabica è piuttosto rara nella provincia, abita il margine delli stagni e dei fiumi. Arriva in autunno e riparte in primavera.

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Gallinella d'acqua

Dati storici - Anche Abre la diceva "scarsa" in pianura e presente soltanto durante le migrazioni. Nella collezione del MCEA sono presenti: ♂ e ♀ catturati ad Alba il 27 maggio 1923; ♂ e ♀ catturati ad Alba il 14 dicembre 1925.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, probabilmente acquisito nel 1878.

Status attuale - Nidificante comune con areale distributivo che interessa gran parte delle zone umide della pianura fino ai fondivalle alpini; in inverno più frequente per l'arrivo di contingenti migratori provenienti dall'Europa centrale e settentrionale.

184^a *Fulica atra* - *Fulica maior*

Folaga, Folica comune

Folaga, Poula ciapiña [Fòlaga, Pola ciapin-a]

Rara e di passaggio accidentale nella provincia.

Fulica atra Linnaeus, 1758 Folaga

Dati storici - De Bartolomeis (1847) la cita fra le specie che vengono cacciate nelle zone paludose come il pascolo di Envie. Secondo Abre si trattava di una specie rara, presente soltanto in inverno "lungo i ristagni d'acqua dei fiumi". Nel MCEA è presente un ♂ catturato ad Alba il 27 settembre 1921, mentre è andata dispersa una ♀ catturata ad Alba il 27 marzo 1925 (Boano & Cavallo 1983). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Tipica degli ambienti umidi ad acque ferme, anche di piccola estensione, con sensibile aumento degli effettivi nidificanti dalla seconda metà degli anni '80; localmente abbondante in inverno, con raggruppamenti fino ad alcune centinaia di individui.

185^a *Grus cinerea* - *Grus vulgaris*

Grù, Grue comune

Grua, Grù [Grù, Gru]

In autunno ed in primavera grossi branchi di Gru attraversano la provincia. Nel passo autunnale qualche individuo fu sempre ucciso dai nostri cacciatori e portato sul mercato della Città.

Grus grus (Linnaeus, 1758) Gru

Dati storici - Il dato provinciale più antico risale alla fine del XVIII secolo e compare tra le osservazioni meteorologiche fatte in Alba nell'autunno 1786 (Benevello & Core 1787). Nel lavoro viene citato un "passaggio di Gru" nei giorni 20 ("molte"), 24 e 25 ottobre ("abbondanti"). Per il secolo seguente si ha notizia di un individuo catturato a Bra-Pollenzo nel 1855, conservato nella collezione del MRSN. De Bartolomeis (1847) indica la gru come presente nelle zone paludose

della provincia, soprattutto nelle stagioni piovose e in particolare nei pressi di Racconigi, Polonghera, Casalgrasso, Faule e Moretta. Gabutti (1881) la definisce di passaggio a Dogliani. Nell'Avifauna Italica Abre considera la gru "scarsa al piano in prov. di Cuneo, e di solo passo dalla metà di novembre a quella di dicembre".

Status attuale - Di presenza sporadica e irregolare sino alla fine degli anni '90, con presenze progressivamente più frequenti negli anni successivi, soprattutto durante la migrazione autunnale (novembre). Contingenti annualmente variabili, anche con movimenti importanti di migliaia di individui in transito attraverso le vallate alpine in direzione dei quartieri di svernamento francesi e spagnoli. Anche lo svernamento da raro e occasionale è diventato regolare con alcune centinaia di soggetti presenti in pochi siti della pianura.

186^a *Ardea cinerea*

Airone, Aghirone cinerino

Airouñ, Leirouñ, Neirouñ [Airon, Leiron, Neiron]

Passa regolarmente in primavera ed in autunno ed in questo doppio passo qualche individuo si trattiene per pochi giorni lungo le rive dei fiumi.

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Airone cinerino

Dati storici - Definito da Abre come "scarso al piano" e presente soltanto nel corso delle migrazioni primaverile e autunnale. Nella collezione ornitologica del MRSN è presente un ad. catturato nel 1862 a Bra-Pollenzo. Nel MCEA erano segnalati 6 individui, tutti catturati ad Alba: un ♂ il 19 gennaio 1924 (disperso); un ♂ nel novembre 1924; una ♀ il 3 dicembre 1924; una ♀ il 20 dicembre 1924; un ♂ il 22 dicembre 1925; una ♀ il 21 dicembre 1931.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Osservabile comunemente durante tutto l'anno in gran parte delle aree umide e agricole della pianura, è nidificante relativamente comune. Negli anni '80 era noto un unico sito riproduttivo a Racconigi, ma attualmente nidifica in una decina di località, spesso in associazione con altri Ardeidi e con il cormorano *Phalacrocorax carbo*.

187^a *Ardea purpurea*

Airone rosso o porporino

Airouñ, Leirouñ [Airon, Leiron]

Come l'Ardea cinerea, ma più abbondante in primavera che in autunno.

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 Airone rosso

Dati storici - Nell'Avifauna Italica è indicato come "scarso al piano" e presente soltanto nel corso delle migrazioni primaverile e autunnale (Abre). Il 10 maggio 1881 lo stesso V. Abre (lettera a E. Craveri, F4/177, Museo Craveri - Bra) scriveva: "venerdì scorso ammazzai una bruttissima *Ardea purpurea*". Nel MCEA sono presenti due individui: un ♂ catturato a Barbaresco il 25 aprile 1929 e un ♀ ad Alba il 3 aprile 1930. Un individuo anche nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore regolare ma numericamente scarso, presente da inizio aprile a metà settembre, con rare segnalazioni estive di soggetti immaturi non nidificanti. Eccezionali recenti nidificazioni accertate nel 2002 e 2004 lungo il fiume Stura.

188^a *Herodias alba* - *Ardea alba*

Airone bianco maggiore

Airouñ, Leirouñ bianch [Airon, Leiron bianch]

Di passaggio assai raro nella provincia.

Ardea alba Linnaeus, 1758 Airone bianco maggiore

Dati storici - All'inizio di gennaio 1789, presso Savigliano, un ind. catturato e inviato dal dott. Marini a M. Giorna (Morozzo 1790). Abre cita unicamente una cattura lungo il Tanaro avvenuta il 10 maggio 1881.

Status attuale - Di comparsa accidentale in Piemonte fino agli anni '80, con prima segnalazione cuneese post-1950 nel 1987; la specie ha mostrato un successivo rapido incremento delle presenze, con segnalazioni frequenti e regolari, anche di raggruppamenti consistenti presso i dormitori.

189^a *Herodias garzetta* - *Ardea garzetta*

Airone bianco minore

Nome ignoto

Di passaggio accidentale nella provincia. Un individuo fu ucciso nel 1872 lungo il f. Tanaro presso Monchieri [=Monchiero?] (Alba) (Craveri).

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Garzetta

Dati storici - Abre considera la specie accidentale in provincia di Cuneo e riporta la cattura di un ♂ in livrea il 13 giugno 1879 lungo il fiume Stura.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, probabilmente acquisito nel 1878.

Status attuale - Migratrice regolare ed estivante, è un nidificante raro e localizzato in alcune colonie miste con altri Ardeidi e con il cormorano. A fine estate locali raggruppamenti di alcune centinaia di individui; le presenze invernali sono rare e irregolari.

190^a *Bubulcus luteus* - *Ardea ralloides*

Sgarza ciuffetto

Airouñ giaun pcit [Airon giàun pcit]

Di passo regolare in primavera, raramente in autunno come le altre Ardee.

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Sgarza ciuffetto

Dati storici - Non comune in pianura e presente soltanto durante le migrazioni, nei periodi metà aprile - metà maggio e metà ottobre - metà novembre (Abre). Un ind. catturato a Staffarda di Revello, verosimilmente nella prima metà del '900, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Status attuale - Migratrice regolare ma poco frequente tra metà aprile e fine maggio, con rare presenze estive di soggetti immaturi non nidificanti.

191^a *Ardeola minuta* - *Ardea minuta*

Nonnotto, Tarabusino

Fus, Sgurghëtta [Fus, Sgurghëtta]

Passa irregolarmente in primavera ed in autunno, sempre però in iscarso numero.

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Tarabusino

Dati storici - Non comune in pianura e presente soltanto durante le migrazioni, nei periodi metà aprile - metà maggio e metà ottobre - metà novembre (Abre). Nella collezione ornitologica del MRSN: un ♂ ad. catturato nella "primavera" del 1865 a Racconigi e un ♂ imm. catturato a

Ceresole d'Alba nell'ottobre del 1813 e donato da E. Festa. Nel MCEA: un ♂ ad. catturato ad Alba l'11 maggio 1922 e una ♀ ad. catturata ad Alba il 1° agosto 1924, ora dispersa.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, probabilmente acquisito nel 1880.

Status attuale - Nidificante raro, con effettivi in diminuzione localizzati in pochissime aree umide della pianura; è presente in provincia da inizio aprile a fine settembre.

192^a *Botaurus stellaris* - *Ardea stellaris*

Tarabuso, Capon di padule

Trombouñ, Leirouñ [Trombon, Leiron]

Passa regolarmente in primavera ed in autunno per la provincia. Nel passo autunnale qualche individuo si sofferma nei canneti e riparte all'approssimarsi del freddo.

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Tarabuso

Dati storici - "Scarso" in pianura durante le migrazioni, nei periodi metà aprile - metà maggio e metà ottobre - metà novembre (Abre). Due ind. catturati ad Alba il 21 dicembre 1931, di cui soltanto un ♂ è ancora presente nella collezione del MCEA. Nella collezione del liceo classico di Alba è presente un ind. ucciso nel 1950 nei gorreti del Tanaro, presso Magliano Alfieri (Aimassi *et al.* 2018).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie elusiva, è un migratore e svernante raro e localizzato tra ottobre e marzo-aprile; osservazioni più tardive sono del tutto occasionali.

193^a *Nycticorax griseus* - *Ardea nycticorax*

Nitticora, Pavoncella di padule, Corvo di notte

Airouñ, Leirouñ dla piuma [Airon, Leiron dla piuma]

Di passaggio regolare sempre però in iscarso numero in primavera, più abbondante in autunno.

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Nitticora

Dati storici - Non comune in pianura e presente soltanto durante le migrazioni, nei periodi metà aprile - metà maggio e metà ottobre - metà novembre (Abre). Un imm. catturato nel 1865 a Bra - Pollenzo e un ♂ ad. catturato nel 1860 nella stessa località, entrambi donati da S. M. Vittorio Emanuele III e conservati nel MRSN. Nella collezione del MCEA: un ♂ juv. catturato ad Alba il 5 ottobre 1923; altri due esemplari, ora dispersi, erano stati catturati ad Alba il 18 agosto 1925 (♀ ad.) e nell'aprile 1931 (♂ ad.). Un ind. catturato a Govone il 30 aprile 1928, era stato inanellato il 27 maggio 1927 in Ungheria, a Kisbalaton (Caterini, 1933).

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Ardeide migratore comune con arrivi primaverili da metà marzo; nidificante raro e localizzato attualmente in soli quattro siti (Racconigi, Morozzo, Sant'Albano Stura e Clavesana), con effettivi soggetti ad ampie fluttuazioni numeriche. Presenze autunnali fino a ottobre, eccezionalmente in inverno (dicembre-gennaio).

194^a *Ciconia alba* - *Ardea ciconia*

Cicogna bianca

Cicogna, Sicogna [Cicògna, sicògna]

Di passaggio raro ed accidentale nella Provincia. Due bellissimi esemplari vennero uccisi nei primi giorni di Maggio 1875 lungo il fiume Stura nelle vicinanze di Cuneo.

Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) Cicogna bianca

Dati storici - Le prove della nidificazione della cicogna bianca in epoca medievale ad Alba, dedotte dagli statuti della città, sono state presentate da Aimassi & Ghiglia (1999) e da Aimassi (2002). Non è chiaro quando la specie cessò di riprodursi, ma di certo nel XIX sec. non sono stati accertati casi di nidificazione in Piemonte e neppure in altre regioni italiane (Savi 1929; Salvadori 1872, 1877; Giglioli 1886).

Nel MRSN è presente un ♂ ad. catturato a Bra in data imprecisata e donato da E. Sella. Nel MCEA si conserva una ♀, recante un anello del Vogelwarte di Rossitten, catturata a Canove di Govone nel 1936.

Status attuale - La specie è stata oggetto di un progetto di reintroduzione attuato a Racconigi a partire dal 1985, che ha portato all'insediamento di una regolare popolazione nidificante. Il numero di individui mostra una tendenza alla crescita e nel 2024 in provincia di Cuneo si sono riprodotte 50 coppie. L'ottimo stato di salute delle popolazioni europee comporta anche presenze sempre più frequenti durante i movimenti migratori, con gruppi spesso numerosi osservati soprattutto in agosto-settembre; risultano in aumento anche le presenze nei mesi invernali.

195^a *Ciconia nigra*

Cicogna nera

Cicogna, Sicogna [Cicògna, sicògna]

Di comparsa accidentale. Un bel esemplare venne ucciso pochi anni sono a Mango presso Alba (Craveri).

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cicogna nera

Dati storici - Nell'autunno 1877, Abre (lettera a E. Craveri, F4/3, Museo Craveri - Bra) scriveva: "il 22 settembre 1877 mi portarono un esemplare ♂ giovane della *Ciconia nigra* ucciso lungo il fiume Stura e trovasi tuttora presso di me, ma che fra non molto spedirò pure a Mondovì". La cattura citata nella lettera di Abre è riferita anche da Bordignon (2005), che ne aggiunge altre due: un ind. nell'agosto 1880 nei pressi di Cuneo e uno il 27 agosto 1950 a Cherasco.

L'esemplare inviato da Abre potrebbe essere lo stesso che è ancora presente nella collezione del liceo.

Status attuale - Segnalazioni in aumento durante le migrazioni, soprattutto quella post-riproduttiva in agosto e settembre, conseguenti al trend positivo che la specie sta attraversando in Europa occidentale, Italia compresa. Occasionali nidificazioni, non sempre con successo, nel Parco Reale di Racconigi tra il 2015 e il 2022. Sporadiche presenze si sono verificate anche in periodo invernale.

196^a *Platalea leucorodia* - *Platalea alba*

Spatola, Becco a spatola

Nome ignoto

Nel 1865 un giovane di questa specie veniva ucciso a Crava vicino a Mondovì e preparato dal Sig. Bonomi in Torino (Craveri).

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 Spatola

Dati storici - L'unica segnalazione piemontese citata da Abre nell'Avifauna Italica probabilmente coincide con quella riferita da Ingegnatti: un juv. ucciso nel 1865 lungo il torrente Pesio, in località imprecisata.

Status attuale - Di comparsa rara ma sempre più regolare negli ultimi anni, con segnalazioni in tutti i mesi dell'anno ad esclusione di quelli invernali; l'identificazione di alcuni soggetti inanellati ha permesso di stabilirne l'origine sia francese (Camargue) che italiana (Delta del Po).

197^a *Falcinellus autumnalis* - *Ibis falcinellus*

Mignattino (errore = Mignattajo), Ibis d'Italia

Becassoun neir [Becasson nèir]

Di passaggio raro nella provincia. Addì 16 Aprile 1860 ne fu ucciso uno presso Brà come pure negli anni 1869, 72 e 74 (Craveri).

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) Mignattaio

Dati storici - Un ♂ catturato a Staffarda di Revello, verosimilmente nella prima metà del '900, è presente nella collezione Franchetti (G. Aimassi, oss. pers.).

Status attuale - Migratore regolare, con segnalazioni primaverili-estive tra fine marzo e fine agosto, in deciso aumento nell'ultimo decennio; eccezionali presenze invernali.

198^a *Phalacrocorax carbo*

Marangone, Corvo marino

Nome ignoto

Di passaggio accidentale nella provincia. In Ottobre 1864 ne furono uccisi quattro presso Pollenzo, altri poi furono uccisi in diverse epoche (Craveri).

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Cormorano

Dati storici - "Qualche raro individuo si uccide lungo il Tanaro [...] io ne ebbi già tre" (Abre). Nel MCEA è presente una ♀ catturata a Pollenzo il 30 ottobre 1931.

Due individui nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Di presenza rara e irregolare sino a fine anni '90, la specie ha evidenziato in tutta Europa una rapida espansione di areale, con prime nidificazioni nel cuneese nel 2008 e nove colonie attive nel 2022, spesso in associazione con varie specie di Ardeidi. Lo svernamento interessa un numero maggiore di soggetti, con contingenti annualmente variabili e valutabile in alcune centinaia di individui.

199^a *Phalacrocorax pygmaeus* - *Carbo pygmaeus*

Marangone piccolo, Corvo marino piccolo

Nome ignoto

Un esemplare di questa specie fu ucciso nel 1856 presso Racconigi (Craveri).

Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) Marangone minore

Dati storici - Giglioli (1886) segnala che l'esemplare catturato a Racconigi nel 1856 si trovava nella collezione del Museo Craveri di Bra.

Status attuale - La specie sta attraversando una vistosa fase di espansione verso occidente e la prima nidificazione piemontese si è verificata nel 2022. Nel cuneese il primo dato recente riguarda il 2005, ma a partire dal 2015 le segnalazioni nelle aree umide della pianura sono risultate quasi annuali, anche se in genere relative a singoli individui.

200^a *Puffinus cinereus* - *Procellaria puffinus*

Berta maggiore

Nome ignoto

Di comparsa affatto accidentale nella provincia. Un individuo fu ucciso l'inverno 1872 lungo il fiume Tanaro presso Ceva e preparato dall'esimio Dottore Margaria di Fossano. Un secondo fu pure ucciso in Brà (Craveri).

Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) Berta maggiore

Dati storici - L'esemplare catturato del 1872 è citato anche nell'Avifauna Italica come *Puffinus Kuhli* (Boie) (Abre). Potrebbe corrispondere all'individuo ancora presente nella collezione del liceo Beccaria, anche se purtroppo non possiede dati circa la provenienza. In ogni caso l'esemplare del liceo risulta acquisito nel 1878.

Status attuale - Non sono note segnalazioni recenti di questa specie esclusivamente marina.

201^a *Lestris parassiticus* - *Stercorarius parassiticus*

Labbo bruno

Nome ignoto

Un bel individuo giovane di questa specie fu ucciso nel 1871 lungo il fiume Stura in vicinanza di Cuneo e preparato dal più volte nominato Colonnello Cav. Cattaneo.

Stercorarius parassiticus (Linnaeus, 1758) Labbo

Dati storici - Sono note altre due catture: un juv. presso Cuneo il 10 settembre 1881, non conservato (Giglioli 1886) e una ♀ juv. catturata presso Alba il 23 ottobre 1925, attualmente conservata nel MCEA.

Status attuale - Una segnalazione recente relativa ad un soggetto immaturo rinvenuto debilitato presso Verzuolo nel 1985.

202^a *Larus ridibundus* - *Larus cinerarius*

Gabbiano comune

Ochëtta, Muliné [Ochëtta, Muliné]

Qualche isolato individuo giunge in primavera od in autunno, specie all'epoca dell'ingrossamento dei fiumi, vi si aggira per qualche giorno, indi sparisce.

Larus ridibundus Linnaeus, 1766 Gabbiano comune

Dati storici - "Scarso" in pianura, nei mesi di aprile e di settembre (Abre). Si conosce una cattura di un ♂ ad. Alba il 23 ottobre 1926, conservato presso il MCEA.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Osservato spesso in gruppi, mai particolarmente abbondanti, durante i movimenti migratori; più frequente durante i mesi invernali.

203^a *Larus minutus*

Gabbianello

Nome ignoto

Un individuo fu ucciso in Brà nel 1856 (Craveri).

Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Gabbianello

Dati storici - Lo stesso esemplare riportato da Ingegnatti fu citato anche da Abre.

Status attuale - Migratore non comune, più frequente in primavera tra fine marzo e inizio maggio; presenze rare e irregolari in autunno-inverno.

204^a *Rissa tridactyla - Larus tridactylus*

Gabbiano terrajolo

Nome ignoto

Un esemplare di questa specie fu ucciso nel 1872 in Pollenzo (Craveri).

Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) Gabbiano tridattilo

Dati storici - La stessa cattura è citata anche da Abre (in Giglioli 1889).

Status attuale - Sono note due segnalazioni post-1950: sul Monte Besimauda nel 1977 e a Peveragno nel 1998.

205^a *Sterna fluviatilis - Sterna hirundo*

Rondine di mare comune

Pęscariñ, Scanapes [Pęscarin, Scanapęss]

Di comparsa irregolare nella provincia. In certi anni se ne incontra in autunno qualche piccolo branco aleggiare sopra i fiumi trattenendosi per qualche giorno, poi scompaiono affatto.

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Sterna comune

Dati storici - Anche secondo Abre la sterna comune sarebbe stata presente soltanto in migrazione nella seconda metà di agosto, ma nel 1926, ad Alba, due individui sono stati catturati in primavera: un ♂ l'11 aprile e una ♀ il 14 aprile (collezione MCEA).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante relativamente comune lungo il basso corso dei fiumi Stura e Tanaro fino ai primi anni '90, con successiva contrazione di areale che attualmente comprende esclusivamente pochi siti all'interno di aree umide artificiali. È presente in provincia da inizio aprile a fine agosto.

206^a *Sterna minuta - Sterna minor*

Rondine di mare piccola

Pęscariñ, Sgariñ [Pęscarin, Sgarin]

Di comparsa regolare nella provincia in tempo di primavera, qualche individuo s'incontra pure durante l'estate. Ignoro però se nidifica.

Sternula albifrons (Pallas, 1764) Fraticello

Dati storici - Una ♀ catturata ad Alba il 27 luglio 1919 si trova nel MCEA.

Status attuale - Di comparsa molto rara, con solamente sei segnalazioni note post-1950, tra aprile e giugno: Fossano 1966, Castagnito 1984, Govone 1984, Sant'Albano Stura 2006, Cuneo 2020 e Sant'Albano Stura 2021.

207^a *Hydrochelidon leucoptera - Sterna leucoptera*

Mignattino gambe rosse

Coucai, Mouniętta [Cocaj, Moniętta]

Qualche individuo isolato comparisce in primavera lungo il fiume Stura (Craveri).

Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) Mignattino alibianche

Dati storici - "Scarso" in pianura, in migrazione nella seconda metà di aprile (Abre).

Status attuale - Migratore raro e irregolare, con segnalazioni in massima parte nei mesi di aprile e maggio, eccezionalmente a fine estate.

208^a *Hydrochelidon fissipes* - *Sterna nigra*

Mignattino nero o cenerino

Coucai, Mouniëtta [Cocaj, Moniëtta]

Di passaggio regolare in primavera lungo i fiumi Stura e Tanaro.

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Mignattino comune

Dati storici - Due individui catturati in autunno ad Alba: un ♂ juv. il 14 settembre 1921 e una ♀ juv. il 17 settembre 1923 (collezione MCEA). Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Segnalazioni regolari durante i movimenti migratori, da metà aprile a fine maggio, più scarse nella migrazione post-riproduttiva tra inizio agosto e metà settembre.

209^a *Cygnus ferus* - *Cygnus musicus*

Cigno selvatico o selvaggio

Ciñ, Cign [Cin, Cign]

Qualche piccolo branco di Cigni selvatici passa di tratto in tratto per la provincia durante l'inverno.

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) Cigno selvatico

Dati storici - Nel dicembre 1788 due individui, facenti parte di un piccolo gruppo, vennero catturati lungo il fiume Stura presso Cuneo; nello stesso periodo di grande freddo, il 29 dicembre 1788 un grosso gruppo era presente sul lago di Viverone (Morozzo 1790). Nel 1868 altri due individui vennero uccisi lungo il fiume Stura (Abre).

Status attuale - Rare segnalazioni recenti, molto probabilmente tutte da riferirsi a soggetti di origine aufuga.

210^a *Anser sylvestris* - *Anas segetum*

Oca granaiola, Oca selvatica

Oca Sarvaia [Òca Sarvaja]

L'Oca selvatica giunge nella provincia durante l'inverno, si trattiene lungo i fiumi e campagne allagate. Verso la fine del mese di Febbraio li abbandona e riparte.

Anser fabalis (Latham, 1787) Oca granaiola

Dati storici - Nell'Avifauna Italica è indicata da Abre come scarsa nella pianura cuneese, di passaggio nei mesi di novembre e di dicembre [7].

Status attuale - Di presenza scarsa ma regolare dall'autunno alla primavera; è verosimile che alcune segnalazioni siano da ricondursi ad un'origine non selvatica.

211^a *Spatula clypeata* - *Anas clypeata*

Mestolone, Palettone

Colverd, cassul [Còl-vèrd, cassul]

Il Mestolone o Palettone passa particolarmente sul principiar della primavera, sempre però in scarso numero.

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) Mestolone

Dati storici - Secondo Abre la specie era rara in pianura e di passaggio nella prima metà di marzo.

Status attuale - Migratore e svernante regolare ma scarso, con presenze più evidenti durante i movimenti pre-riproduttivi in marzo e aprile; eccezionale nidificazione nel 2020 a Racconigi.

212^a *Anas boschas - Boschas domestica*

Germano reale, Colloverde

Ania sarvaia, Colverd [Ània sarvaja, Còl-vèrd]

Il Colloverde s'incontra comunemente durante l'inverno lungo i fiumi della provincia. Qualche coppia si trattiene pure a nidificare.

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Germano reale

Dati storici - Nella seconda metà dell'800 secondo E. Troya nella tenuta reale di Pollenzo vi erano molte coppie nidificanti (Aimassi 2011). Nell'Avifauna Italica Abre lo segnala come frequente al piano, con qualche coppia nidificante a maggio. Nel MCEA 1 ♂, attualmente disperso, catturato ad Alba il 16 febbraio 1923.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - È l'anatide più comune in provincia, nidificante in gran parte delle aree umide della pianura con locali penetrazioni nelle vallate alpine anche a quota elevata; in inverno sono frequenti i raggruppamenti di alcune migliaia di individui.

213^a *Chauliodus strepera - Anas strepera*

Canapiglia, Morigliana

Ania [Ània]. In nota, poco più avanti: *nella Provincia generalmente a tutti gli uccelli di becco schiacciato non danno altro nome fuorché Ània, eccettuata qualche specie, che a tal nome aggiungono il colore più spiccante dell'individuo, come p.e. Còl ross, Còl vèrd etc.*

Qualche individuo isolato comparisce in tempo d'autunno nella Provincia.

Mareca strepera (Linnaeus, 1758) Canapiglia

Dati storici - Rara in pianura e "di passaggio nella prima metà del dicembre" (Abre).

Status attuale - Nidificante raro e irregolare, con prima riproduzione accertata per il cuneese nel 2011, è comune durante le migrazioni e lo svernamento, tra settembre e marzo-aprile.

214^a *Dafila acuta - Anas acuta*

Codone, Anatra codona

Ania sarvaia o dla coua lounga [Ània sarvaja o Ània dla coa longa]

Di raro ed accidentale passaggio nella provincia.

Anas acuta Linnaeus, 1758 Codone

Dati storici - Raro in pianura e "di passaggio nella prima metà del dicembre" (Abre).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Poco comune ma regolare soprattutto durante i movimenti migratori, irregolare in svernamento.

215^a *Mareca penelope - Anas penelope*

Fischione, Bibbio

Ania, Col rouss [Ània, Còl ross]

Raro. Negli inverni rigidi accidentalmente se ne incontran lungo Stura e Tanaro.

Mareca penelope (Linnaeus, 1758) Fischione

Dati storici - Raro in pianura e "di passaggio nella prima metà del dicembre" (Abre). Un ♂ ad Alba il 17 febbraio 1923 (ora disperso) e una ♀ ad Alba il 16 novembre 1925 (collezione MCEA).

Status attuale - Specie poco abbondante ma di comparsa regolare, da fine agosto a metà aprile.

216^a *Querquedula circia* - *Anas querquedula*

Marzaiola, Carrucola

Sastot, Gargot, Garganel [Sastòt, Gargòt, Garganel]

*Giunge nei mesi di Febbraio e Marzo e riparte sul finir della primavera.**Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) MarzaiolaDati storici - Rara in pianura e di passaggio nella prima metà di marzo (Abre).Status attuale - Frequente durante la migrazione pre-riproduttiva da fine febbraio ad aprile, con occasionali presenze durante i mesi estivi che lasciano ipotizzare irregolari nidificazioni. L'ultima è stata accertata nel 1997.**217^a *Querquedula crecca* - *Anas crecca***

Arzavola, Garganella

Ania greca, Gargot [Ània greca, Gargòt]

*L'arzavola è comunissima in certe annate nella provincia, arriva sul tardo autunno, si trattiene tutto l'inverno e riparte verso la fine di Marzo od in Aprile.**Anas crecca* Linnaeus, 1758 AlzavolaDati storici - Frequente in pianura e di passaggio nella seconda metà di ottobre; qualche piccolo gruppo anche nel mese di agosto (Abre). Nel MCEA era presente un ♂ catturato il 18 dicembre 1922, ma è andato disperso.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Abbondante durante le migrazioni e soprattutto lo svernamento, con raggruppamenti fino ad alcune centinaia di soggetti nelle principali aree umide della pianura; rare segnalazioni di singoli soggetti estivanti.**218^a *Fuligula cristata* - *Anas fuligula***

Moretta col ciuffo

Nome ignoto

*Di passo accidentale nella provincia.**Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) MorettaDati storici - Secondo Abre "nei rigidi inverni qualche esemplare si uccide lungo i fiumi della prov. di Cuneo e specialmente sul Tanaro".

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Nidificante rara e localizzata, con prima riproduzione provinciale accertata nel 1991; migratrice e svernante comune, anche con gruppi relativamente numerosi.**219^a *Fuligula ferina* - *Anas ferina***

Moriglione, Collo rosso

Ania, Col rouss [Ània, Còl ross]

*Qualche raro individuo s'incontra nei mesi invernali lungo i fiumi e specie nel mese di Dicembre.**Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) MoriglioneDati storici - Secondo Abre la specie era rara in pianura e di passaggio soltanto nel mese di novembre.Status attuale - Di presenza regolare durante le migrazioni e lo svernamento, frequentemente gregario in genere con piccoli gruppi; una occasionale nidificazione è stata accertata nel 2008.

220^a *Fuligula nyroca - Anas leucophthalmos*

Moretta tabaccata, Moretta ad occhi bianchi

Nome ignoto

Qualche individuo isolato s'incontra in primavera lungo i fiumi Stura e Tanaro.

Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) Moretta tabaccata

Dati storici - Secondo Abre la moretta tabaccata era rara in pianura e di passaggio soltanto nella prima metà di marzo. E. Festa raccolse un pullus agli inizi del '900 nella zona di Ceresole d'Alba: l'esemplare è conservato presso il MSNM (Boano 1981). Un ♂ e una ♀, anch'essi catturati a Ceresole d'Alba il 30 agosto 1830, sono presenti in collezione Noro (T. Pascutto, com. pers.). Un ♂ catturato a Staffarda di Revello, verosimilmente nella prima metà del '900, è presente nella collezione Franchetti (oss. pers.).

Status attuale - La riproduzione della specie è stata nuovamente accertata nel 2016, sempre nell'area di Ceresole d'Alba, e confermata in almeno tre anni successivi. Nella provincia è di comparsa regolare ma scarsa, osservabile in quasi tutti i mesi dell'anno.

221^a *Clangula glaucion - Anas clangula*

Quattrocchi, Domenicano

Ania [Ània]

Di passaggio raro ed accidentale nella Provincia nei mesi primaverili.

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) Quattrocchi

Dati storici - Per Abre la specie era "scarsa" ma di passaggio regolare nella prima quindicina del mese di marzo.

Status attuale - Rare segnalazioni di singoli soggetti tra novembre e febbraio.

222^a *Mergus merganser*

Smergo maggiore, Mergone

Nome ignoto

Un individuo di questa specie fu ucciso nel 1855 nelle vicinanze di Saluzzo (Craveri).

Mergus merganser Linnaeus, 1758 Smergo maggiore

Dati storici - Abre, come Ingegnatti, segnala la cattura di un esemplare presso Saluzzo nel 1855. Nel mese di dicembre 1884 un individuo venne ucciso da E. Troya a Magliano Alfieri, lungo il fiume Tanaro (Aimassi 2011).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Dal 2019 una piccola popolazione residente e nidificante è insediata lungo il fiume Tanaro, conseguentemente alla fase di espansione dell'areale della specie nell'Italia settentrionale; altrove in provincia rimane di comparsa rara e irregolare in autunno-inverno.

223^a *Mergus albellus*

Pesciajola, Monaca bianca

Nome ignoto

Di passaggio nella provincia nei rigidi inverni e specialmente nelle vicinanze di Pollenzo, sempre però giovani.

Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) Pesciaiola

Dati storici - "Scarsa al piano in prov. di Cuneo, di solo passaggio nella prima metà del dicembre" (Abre).

Status attuale - Sono note solamente cinque segnalazioni recenti (post-1950), quattro in cave estrattive lungo il fiume Po (2002, 2003, 2004 e 2005) e una nella Riserva Naturale di Crava-Morozzo (1985).

224^a *Podiceps cristatus* - *Colymbus cristatus*

Svasso comune, Tuffetto grosso

Nome ignoto

Di passo raro nella provincia e sempre di giovani.

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Svasso maggiore

Dati storici - Abre segnala la presenza invernale di "qualche raro individuo, sempre però giovane" lungo i fiumi della provincia.

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Specie di recente insediamento, con prime coppie nidificanti rilevate all'inizio degli anni '90 lungo i fiumi Tanaro e Po; attualmente è nidificante, seppur con un numero esiguo di coppie, in varie aree umide della provincia. Migratore e svernante regolare.

225^a *Podiceps fluviatilis* - *Colymbus minor*

Tuffetto o Svasso piccolo, Svasso castagnolo

Piombin, Toumboulot [Piombin, Tombolòt]

Comune e stazionario è il Tuffetto o Svasso piccolo nella provincia e specialmente nel lago di Beinette presso Cuneo ove nidifica. Durante l'inverno s'incontra nei ristagni di acqua lungo i fiumi della provincia, specialmente Stura e Tanaro.

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Tuffetto

Dati storici - Frequente e sedentario in pianura (Abre).

Status attuale - Nidificante relativamente comune anche in stagni di ridotta estensione della pianura, penetra all'interno della Valle Stura fino al lago della Maddalena (1974 m); più frequente durante le migrazioni e lo svernamento, con locali concentrazioni di alcune decine di soggetti.

226^a *Podiceps nigricollis* - *Colymbus auritus*

Svasso piccolo, Tuffetto orecchiuto

Nome ignoto

Un soggetto di questa bella specie fu colto anni sono lungo il fiume Stura nelle vicinanze di Cervere (Craveri).

Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831 Svasso piccolo

Dati storici - Abre definisce lo svasso piccolo come accidentale e segnala un individuo catturato "nello stagno di Beinette", trovato sul mercato di Cuneo il 3 dicembre 1876.

Un esemplare nella collezione del liceo Beccaria.

Status attuale - Migratore non comune, in genere con singoli soggetti in aprile-maggio e, più frequentemente, in agosto-ottobre.

227^a *Colymbus glacialis* - *Colymbus atrogularis*

Strolaga maggiore, Tuffolone

Nome ignoto

Di passaggio accidentale nei rigidi inverni, sempre però giovani.

Gavia immer (Brünnich, 1764) Strolaga maggiore

Dati storici - Un individuo in abito catturato il 20 marzo 1892 presso Saluzzo è conservato nel Museo di Firenze (Arrigoni degli Oddi 1929). Boano & Mingozzi (1985) riferiscono che l'esemplare, tuttora esistente, reca in realtà i seguenti dati di cattura: 20 aprile 1892, f. Po presso Casalgrasso (CN).

Un individuo nella collezione del liceo Beccaria, identificato come strolaga maggiore, è in realtà una strolaga mezzana *Gavia arctica*, specie non citata da Ingegnatti.

Status attuale - Sono note due segnalazioni post-1950, relative a soggetti adulti in abito riproduttivo ed in periodo inusuale (giugno) per la fenologia della specie in Italia: San Benedetto Belbo 1986, Entracque 1991.

228^a *Colymbus septentrionalis* - *Colymbus rufogularis*

Strolaga piccola, Tuffolone

Nome ignoto

Un individuo fu ucciso nel 1859 a Casanuova presso Carmagnola (Craveri).

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) Strolaga minore

Dati storici - La cattura segnalata da Ingegnatti corrisponde all'unico dato piemontese riportato nell'Avifauna Italica (Abre), tuttavia la località si trova in provincia di Torino. L'unica segnalazione storica per la Provincia di Cuneo corrisponde pertanto ad un ♂ catturato il 6 marzo 1929 a Gallo di Grinzane Cavour, conservato presso il MCEA.

Status attuale - Di comparsa accidentale, con quattro segnalazioni post-1950: Cavallerleone 1987, Entracque 1993, Riserva Naturale di Crava-Morozzo 1999 e Lagnasco 2009.

NOTE

1 [Gufo di palude *Asio flammeus*] La nidificazione del gufo di palude in Italia è stata sostenuta da molti autori (Malherbe 1843; Giglioli 1886; 1889; Picaglia 1888; Dal Fiume 1897; Vallon 1903; Arrigoni degli Oddi 1902; 1929), ma non è mai stata documentata, né del tutto esclusa (Bricchetti & Fracasso 2006; 2020).

2 [Organetto *Acanthis f. flammea* e *A. f. cabaret*] La difficoltà nel distinguere le due sottospecie rende incerta la correttezza delle segnalazioni storiche, come avevano già ricordato sia Salvadori (1872) sia Giglioli (1889).

3 [Canapino comune *Hippolais polyglotta* e Canapino maggiore *H. icterina*] Alcuni commenti sulle segnalazioni storiche di canapino comune e di canapino maggiore in Italia sono forniti da Di Carlo (1961) e da Boano & Mingozzi (1985).

4 [Luì grosso *Phylloscopus trochilus*] Non sono improbabili confusioni tra le diverse specie di luì segnalate in passato (gen. *Phillopneuste*, ora *Phylloscopus*) come si deduce anche dai nomi dialettali in buona parte sovrapponibili.

5 [Cincia bigia *Poecile palustris*] La mancata segnalazione storica nelle aree montane sembra escludere confusioni con la cincia alpestre *P. montanus*, che non compare nell'elenco di Ingegnatti e della quale, nell'Avifuna Italica, è stato segnalato un solo esemplare in tutto il Piemonte da Bazetta (in Giglioli 1889). Lo stesso Bazetta (1894: 146) sembra però smentirsi, dal momento che per l'Ossola cita unicamente *P. palustris*, pur considerandola una specie che "abita di preferenza sui monti".

6 [Corriere piccolo *Charadrius dubius*] Le segnalazioni storiche relative al corriere piccolo, al piro piro culbianco e al piro piro piccolo sembrano parzialmente confuse. Il corriere piccolo, ad esempio, ha un nome dialettale non appropriato (cul bianch) che dovrebbe riferirsi al piro piro culbianco. Inoltre, l'appellativo di "balota", assegnato al piro piro piccolo e del quale Ingegnatti spiega l'origine, sembra appropriato solamente per il corriere piccolo. La confusione con il piro piro piccolo potrebbe anche spiegare la presunta nidificazione del piro piro culbianco, accettata senza riserve da molti autori italiani fin quasi alla fine del XIX secolo (Savi 1829, Salvadori 1872, Giglioli 1880). Salvadori (1887) aveva tuttavia cambiato opinione, Arrigoni degli Oddi (1902) era quanto meno perplesso e Sharpe (1896) era netto nell'affermare che la riproduzione del piro piro culbianco riguardava esclusivamente il nord dell'Europa.

7 [Oca granaiola *Anser fabalis*] Sia Ingegnatti che Giglioli consideravano questa specie relativamente comune in provincia di Cuneo, denominandola *Anser segetum* (= *Anser serrirostris* = *Anser sylvestris*), mentre non segnalavano la presenza dell'oca selvatica *Anser cinereus* (oggi *Anser anser*).

L'AVIFAUNA CUNEESE DI IERI E DI OGGI

Un confronto tra l'avifauna storica e quella attuale, sia pure relativo alla sola Valle Tanaro, è stato fornito da Aimassi & Ghiglia (1999) che si sono basati su dati museali e sui lavori di Giglioli (1889, 1890) e di Voglino (1889). Il ritrovamento fortuito del manoscritto di Ingegnatti offre ora una nuova occasione per affacciarsi direttamente sul passato delle ricerche ornitologiche, che erano praticate soprattutto da raccoglitori-collezionisti, poco abituati ad indicare con precisione l'origine degli esemplari da loro raccolti. Gli appunti dettagliati del prof. Ingegnatti ci lasciano una testimonianza “viva” sulle specie allora presenti e soprattutto sulla loro frequenza e distribuzione, permettendoci di effettuare un'interessantissima comparazione con la situazione attuale dell'avifauna provinciale, molto ben studiata e conosciuta a fronte di quattro decenni di ricerche continue e approfondite, effettuate da un numero crescente di appassionati. Da un punto di vista strettamente quantitativo è da rimarcare che, a fronte delle 228 specie elencate da Ingegnatti nel suo manoscritto, ad oltre un secolo di distanza la prima checklist provinciale (Toffoli & Caula 1991) comprendeva 300 specie, passate a 328 dopo circa quindici anni (Caula *et al.* 2005). Alla fine del 2024 sono ben 349 quelle segnalate almeno una volta sul territorio provinciale.

Un ipotetico attuale osservatore che potesse esplorare il territorio cuneese di fine '800 lo troverebbe sicuramente molto diverso da quello odierno, con le vallate alpine più densamente abitate, con i fondivalle coltivati a grano, orzo e segale così come i versanti più esposti, terrazzati da innumerevoli muretti a secco per il pascolo di piccole ma diffuse mandrie di bovini e ovini. Sui versanti boscati, molto meno estesamente che oggi (De Bartolomeis 1847; Agnoletti 2005; Camerano *et al.* 2017; figura 12), i frequenti e ciclici tagli degli alberi provocano l'apertura di ampie radure, con la creazione di fasce ecotonali molto utilizzate dall'avifauna. Nella pianura, lo sfruttamento agricolo del territorio non ha ancora assunto le proporzioni attuali: non esistono estese monoculture di mais e pioppo e sono al contrario comuni le attività agricole a conduzione familiare, che favoriscono la presenza di diffusi prati e pascoli, di ampie zone incolte e di aree boscate. Gli alberi da frutto hanno dimensioni maggiori e sono più distanziati rispetto a oggi e quasi ovunque si trovano filari di gelsi utilizzati per l'allevamento del baco da seta (il “bigàt”), richiesto dai numerosi setifici (nella sola area di Racconigi si contavano all'epoca ben 33 fabbriche, che davano lavoro a 4.000 operai).

Gli ambienti acquatici, così importanti per la sosta migratoria e la riproduzione di molte specie di uccelli, sono assai differenti da quelli presenti attualmente: lungo i fiumi di pianura, liberi di modificare il loro corso con la progressione naturale dei meandri, si formano lanche in continua evoluzione. Oggi, al contrario, i corpi idrici lenticivi derivano quasi esclusivamente da progetti mirati di riconversione ambientale o di recupero di attività estrattive. Dagli appunti di Ingegnatti le citazioni di “aree umide” si riferiscono agli “*stagni del lago di Beinette*”, ai bacini della “*Reale Tenuta di Pollenzo*” e, più genericamente, ai “*ristagni di acqua lungo i fiumi Tanaro e Stura*”.

Il nostro osservatore, nel suo vagabondare, osserverebbe probabilmente più uccelli di quanti se ne incontrino attualmente, ma dal punto di vista delle specie si troverebbe di fronte a una situazione particolare. Alcune significative differenze sono il frutto di una intensa attività venatoria, praticata più o meno professionalmente da una estesa percentuale della popolazione, e soprattutto dalla radicata pratica della “lotta ai nocivi”, rivolta prevalentemente allo sterminio degli uccelli rapaci, in particolare di quelli diurni. Per contro, la quasi totale assenza di sostanze inquinanti e le

estese porzioni di territorio caratterizzate da una ricca biodiversità, favorita da pratiche agronomiche tradizionali, permettono una diffusa presenza di specie, soprattutto passeriformi. Emblematico quanto riferisce Ingegnatti a riguardo della cornacchia grigia, specie simbolo degli habitat degradati dall'agricoltura odierna, che viene descritta come relegata ai rilievi alpini “... *in tutta la catena delle Alpi Marittime e Cozie, ove nidifica. In autunno emigra e rarissimi sono quelli che restano a svernarvi*”.

Figura 12. Superficie boscata del Piemonte, in ha × 1000. Disegnato sulla base dei dati di De Bartolomeis (1847), Agnoletti (2005) e Camerano et al. (2017).

Figure 12. Wooded area of Piedmont, in ha × 1000. Drawn on the basis of data from De Bartolomeis (1847), Agnoletti (2005) and Camerano et al. (2017).

Analizzando nel dettaglio quanto scritto dal prof. Ingegnatti, è possibile effettuare altre interessanti comparazioni con la situazione attuale: a fronte di alcune specie un tempo comuni e ben distribuite e oggi rare e localizzate, fanno da contraltare altre la cui presenza sul territorio provinciale è invece aumentata in tempi recenti. Tra i rapaci diurni spicca il caso del biancone, indicato “*di passo raro ed accidentale nella Provincia*”, oggi invece migratore comune e nidificante regolare, mentre invece tra i notturni è degno di nota lo status del barbagianni, attualmente da considerarsi nidificante estinto, mentre Ingegnatti scrive “*comunissimo in tutta la Provincia e vi nidifica*”. Sempre tra i rapaci, è strano che non venga menzionata la presenza dell'albanella minore, ora un nidificante raro e occasionale, che crediamo nidificasse con regolarità nelle aree agricole della pianura di fine Ottocento. Un esemplare della specie è comunque presente nella collezione del liceo Beccaria (figura 13).

Tra le specie oggi comuni, ma considerate da Ingegnatti di presenza scarsa o irregolare, balzano agli occhi le definizioni dedicate al gruccione “*di passo raro nella provincia*”, alla taccola “*alquanto rara nella provincia, qualche coppia si fa vedere sulle torri e sui campanili dei paesi di montagna ove depone il proprio nido*”, al rondone maggiore “*questa specie è alquanto rara, arriva nel mese di Aprile, nidifica sugli scoscesi dirupi delle Alpi e riparte in principio di Agosto*”,

la folaga “*rara e di passaggio accidentale nella provincia*”, la garzetta “*di passaggio accidentale nella provincia. Un individuo fu ucciso nel 1872 lungo il f. Tanaro presso Monchiero*”, la cicogna bianca “*di passaggio raro ed accidentale nella Provincia. Due bellissimi esemplari vennero uccisi nei primi giorni di Maggio 1875 lungo il fiume Stura nelle vicinanze di Cuneo*” e il cormorano “*di passaggio accidentale nella provincia. In Ottobre 1864 ne furono uccisi quattro presso Pollenzo*”.

Per altre specie, attualmente rare o occasionali, la situazione appare diametralmente opposta, come per l’averla cenerina “*comune nella Provincia; arriva sulla fine di Aprile, od ai primi di Maggio, nidifica e riparte in Settembre*”, l’averla capirossa “*comunissima; arriva verso la fine di Aprile, nidifica e riparte sul finire di 7bre od ai primi giorni di 8bre*”, la passera lagia “*è piuttosto comune sui monti della provincia ove nidifica. Durante l’inverno qualche individuo si riscontra pure in pianura*”, la cappellaccia “*sedentaria e comune nella provincia*”, la balia dal collare “*giunge da noi in iscarso numero nella fine di Aprile, nidifica nei boschi e riparte in Settembre*”, il pendolino “*comune nei luoghi paludosi della Provincia ed in ispecial modo nella Reale tenuta di Pollenzo. Arriva in primavera, nidifica e riparte*” e l’occhione “*comune nella Provincia. Nidifica nell’alveo dei fiumi. In autunnale stagione specialmente in sul finir della medesima emigra però parzialmente*”.

Nell’elenco del prof. Ingegnatti mancano infine le specie il cui insediamento è avvenuto solamente in tempi recenti, in seguito ad un ampliamento generale dell’areale: è il caso per esempio della tortora dal collare, del gabbiano reale, del rondone pallido e dell’airone guardabuoi.

Figura 13. Esemplare di albanella minore *Circus pygargus*, conservato nella collezione ornitologica del liceo "G.B. Beccaria" di Mondovì.

Figure 13. Specimen of Montagu's Harrier Circus pygargus, hosted in the ornithological collection of the "G.B. Beccaria" high school in Mondovì.

INDICE DEI NOMI ITALIANI E LATINI DEL MANOSCRITTO INGEGNATTI

Il numero è quello progressivo con il quale sono elencati nel testo

<i>Accentor alpinus</i>	105	<i>Aldrovandi, Scops</i>	023
<i>Accentor modularis</i>	104	Alloccarello	023
Acetello	015	Allocco bianco	026
<i>Acredula Irbij</i>	130	Allocco comune	026
<i>Actitis hypoleucos</i>	169	Allodola	080
<i>acuta, Anas</i>	214	Allodola capelluta	079
<i>acuta, Dafila</i>	214	Allodola dei campi	082
<i>Aegialithes curonicus</i>	158	Alocco	024
<i>Aegithalus pendolinus</i>	132	Alocco di padule	022
<i>aegocephala, Limosa</i>	163	Alocco mezzano	021
<i>aeruginosus, Circus</i>	018	<i>alpina, Citrinella</i>	068
<i>aeruginosus, Falco</i>	018	<i>alpina, Hirundo</i>	142
<i>aesalon, Falco</i>	012	<i>alpina, Motacilla</i>	105
Aghirone cinerino	186	<i>alpinus, Accentor</i>	105
<i>Agrodroma campestris</i>	082	<i>alpinus, Pyrrhocorax</i>	045
Airone	186	<i>Aluco</i>	024
Airone bianco maggiore	188	<i>aluco, Strix</i>	024
Airone bianco minore	189	<i>aluco, Ulula</i>	024
Airone porporino	187	<i>Ampelis garrula</i>	133
Airone rosso	187	<i>Anas acuta</i>	214
<i>Alauda arborea</i>	081	<i>Anas boschas</i>	212
<i>Alauda arvensis</i>	080	<i>Anas clangula</i>	221
<i>Alauda campestris</i>	082	<i>Anas clypeata</i>	211
<i>Alauda canterella</i>	080	<i>Anas crecca</i>	217
<i>Alauda cristarella</i>	081	<i>Anas ferina</i>	219
<i>Alauda cristata</i>	079	<i>Anas fuligula</i>	218
<i>Alauda sieparia</i>	083	<i>Anas leucophthalmos</i>	220
<i>Alauda trivialis</i>	084	<i>Anas penelope</i>	215
<i>alaudarius, Tinnunculus</i>	014	<i>Anas querquedula</i>	216
<i>alba, Ardea</i>	188	<i>Anas segetum</i>	210
<i>alba, Ciconia</i>	194	<i>Anas strepera</i>	213
<i>alba, Herodias</i>	188	Anatra codona	214
<i>alba, Motacilla</i>	086	<i>Anser sylvestris</i>	210
<i>alba, Platalea</i>	196	<i>Anthus aquaticus</i>	085
Albanella reale	019	<i>Anthus arboreus</i>	084
<i>albellus, Mergus</i>	223	<i>Anthus pratensis</i>	083
<i>albicilla, Haliaeetus</i>	003	<i>Anthus spinoletta</i>	085
<i>albicollis, Muscicapa</i>	135	<i>apiaster, Merops</i>	034
<i>Alcedo ispida</i>	035	<i>apivorus, Pernis</i>	008
<i>Alcyon fluviatilis</i>	035	<i>apus, Cypselus</i>	141

<i>aquatica, Merula</i>	090	<i>atroregularis, Colymbus</i>	227
<i>aquaticus, Anthus</i>	085	<i>auritus, Colymbus</i>	226
<i>aquaticus, Cinclus</i>	090	<i>autumnalis, Falcinellus</i>	197
<i>aquaticus, Rallus</i>	178	Averla	051
Aquila anatraia	002	Averla piccola	053
<i>Aquila brachydactyla</i>	005	<i>Bailloni, Porzana</i>	182
Aquila di mare	003	<i>Bailloni, Rallus</i>	182
<i>Aquila fulva</i>	001	Balestruccio	137
Aquila gridatrice	002	Balia	135
<i>Aquila melanaetos</i>	002	Balia	136
<i>Aquila naevia</i>	002	Ballerina gialla	087
Aquila nera	002	Barada	102
Aquila ossifraga	003	Barbagianni	026
Aquila pescatrice	004	<i>barbatus, Parus</i>	131
Aquila rapace	001	Barletta cinerina	013
Aquila reale	001	Basettino	131
<i>arborea, Alauda</i>	081	Beccaccia	173
<i>arboreus, Anthus</i>	084	Beccacino piccolo	176
<i>Ardea alba</i>	188	Beccacino reale	175
<i>Ardea ciconia</i>	194	Beccafico canepino	118
<i>Ardea cinerea</i>	186	Beccafico di palude oivastro	116
<i>Ardea garzetta</i>	189	Beccafico maggiore	111
<i>Ardea minuta</i>	191	Beccafico minore	114
<i>Ardea nycticorax</i>	193	Beccafrusone	133
<i>Ardea purpurea</i>	187	Beccamuro	038
<i>Ardea ralloides</i>	190	Becco a spatola	196
<i>Ardea stellaris</i>	192	Becco in croce	060
<i>Ardeola minuta</i>	191	<i>Bellonii, Subbuteo</i>	011
<i>arquata, Numenius</i>	161	Berta	049
<i>arquata, Scolopax</i>	161	Berta maggiore	200
<i>arvensis, Alauda</i>	080	Bianchettone	177
Arzavola	217	Biancone	005
<i>Asio brachyotus</i>	022	<i>biarmicus, Panurus</i>	131
<i>Asio otus</i>	021	Bibbio	215
Asiolo	023	<i>Biblis rupestris</i>	140
Assiolo	023	Bigia grossa	113
Astore	016	Bigione	111
<i>Astur fringillarius</i>	017	<i>boarula, Motacilla</i>	087
<i>Astur palumbarius</i>	016	Boccalepre	134
<i>ater, Parus</i>	128	<i>Bombicilla garrula</i>	133
<i>Athene noctua</i>	025	<i>Bonelli, Phillopneuste</i>	121
<i>atra, Fulica</i>	184	<i>Bonelli, Sylvia</i>	121
<i>atricapilla, Motacilla</i>	112	<i>borrealis, Linaria</i>	070
<i>atricapilla, Sylvia</i>	112	<i>Boschas domestica</i>	212

<i>boschas, Anas</i>	212	carbo, Phalacrocorax	198
<i>Botaurus stellaris</i>	192	carbonarius, Parus	128
<i>brachydactyla, Aquila</i>	005	Cardellino	066
<i>brachydactyla, Certhia</i>	037	<i>Carduelis vulgaris</i>	066
<i>brachyotus, Asio</i>	022	<i>carduelis, Fringilla</i>	066
<i>brachyotus, Otus</i>	022	Carrucola	216
Bubbola	039	<i>caryocatactes, Nucifraga</i>	047
<i>Bubo maximus</i>	020	Castagnolo	018
<i>bubo, Strix</i>	020	<i>caudata, Pica</i>	048
<i>Bubulcus luteus</i>	190	<i>caudatus, Parus</i>	130
<i>Budytes cinereocapilla</i>	089	Cavaliere d'Italia	177
<i>Budytes flava</i>	088	Cecca	048
<i>Butalis grisola</i>	134	<i>cenchrus, Falco</i>	015
<i>Buteo cinereus</i>	006	<i>Certhia brachydactyla</i>	037
<i>Buteo lagopus</i>	007	<i>Certhia familiaris</i>	037
<i>Buteo vulgaris</i>	006	<i>Charadrius minor</i>	158
<i>Calamoherpe palustris</i>	116	<i>Charadrius pluvialis</i>	157
<i>Calamoherpe turdoides</i>	115	<i>Chauliodus strepera</i>	213
Calandro	082	<i>Chelidon urbica</i>	137
Calcabotto	143	Chiò-chiò	165
Calenzuolo	062	Chiù	023
<i>calidris, Totanus</i>	166	Chiurletto	171
<i>campestris, Agrodroma</i>	082	Chiurlo maggiore	161
<i>campestris, Alauda</i>	082	Chiurlotto dalla croce	162
Canapiglia	213	Chiurlotto mezzano	162
<i>candidus, Himantopus</i>	177	<i>Chloris viridis</i>	062
Canibello	014	<i>chloris, Loxia</i>	062
Caniparola	118	<i>chloropus, Gallinula</i>	183
<i>cannabina, Fringilla</i>	069	<i>chloropus, Rallus</i>	183
<i>cannabina, Linota</i>	069	Cia montanina	072
Cannaiola del Savi	117	<i>cia, Emberiza</i>	076
Cannaiola maggiore	115	Ciarliere	133
Cannaiola verdognola	116	Cicogna binca	194
Cannareccione	115	Cicogna nera	195
<i>canorus, Cuculus</i>	032	Ciconia alba	194
<i>canterella, Alauda</i>	080	Ciconia nigra	195
Capellaccia	079	<i>ciconia, Ardea</i>	194
Capinera comune	112	Cigno selvaggio	209
Capinera gentile	112	Cigno selvatico	209
Capon di padule	192	Cincia bigia	129
<i>Caprimulgus europaeus</i>	143	Cincia cenerina	129
<i>Caprimulgus vulgaris</i>	143	Cincia codona	130
Capuccino	018	Cincia grossa	126
Carbo pygmaeus	199	Cincia minore	128

Cincia nera	128	Codirossone	099
Cincia piccola	127	Coditremola	086
Cincia romagnola	128	Codone	214
Cinciallegra maggiore	126	<i>coelebs, Fringilla</i>	063
Cinciarella	127	<i>coerulea, Merula</i>	098
<i>Cinclus aquaticus</i>	090	<i>coerulescens, Parus</i>	127
<i>cinerarius, Larus</i>	202	<i>coeruleus, Parus</i>	127
<i>cinerea, Ardea</i>	186	<i>Colimbus rufogularis</i>	228
<i>cinerea, Cornix</i>	042	<i>collaris, Muscicapa</i>	135
<i>cinerea, Curruca</i>	114	Collo rosso	219
<i>cinerea, Grus</i>	185	Colloverde	212
<i>cinerea, Motacilla</i>	086	<i>collurio, Lanius</i>	053
<i>cinerea, Perdix</i>	152	Colombaccio	144
<i>cinerea, Sitta</i>	036	Colombella	145
<i>cinerea, Starna</i>	152	Colombella da torre	146
<i>cinerea, Sylvia</i>	114	<i>Columba domestica</i>	146
<i>cinereo-capilla, Motacilla</i>	089	<i>Columba livia</i>	146
<i>cinereo, Budytescapilla</i>	089	<i>Columba oenas</i>	145
<i>cinereus, Buteo</i>	006	<i>Columba palumbus</i>	144
<i>cinereus, Puffinus</i>	200	<i>Columba turtur</i>	147
<i>Circaëtus gallicus</i>	005	<i>Colymbus atrogularis</i>	227
<i>circia, Querquedula</i>	216	<i>Colymbus auritus</i>	226
<i>Circus aeruginosus</i>	018	<i>Colymbus cristatus</i>	224
<i>Circus cyaneus</i>	019	<i>Colymbus glacialis</i>	227
<i>cirlus, Emberiza</i>	075	<i>Colymbus minor</i>	225
<i>cisalpina, Fringilla</i>	056	<i>Colymbus septentrionalis</i>	228
<i>Citrinella alpina</i>	068	Combattente	170
<i>citrinella, Emberiza</i>	074	<i>communis, Coturnix</i>	153
<i>citrinella, Fringilla</i>	068	<i>communis, Falco</i>	010
Ciuffolotto	059	<i>communis, Poecile</i>	129
Civetta	025	<i>Coracia gracula</i>	046
Civetta nostrale	025	<i>Coracias garrula</i>	033
<i>Clangula glaucion</i>	221	<i>corax, Corvus</i>	040
<i>clangula, Anas</i>	221	Cornacchia bigia	042
<i>clypeata, Anas</i>	211	Cornacchia del mantello	042
<i>clypeata, Spatula</i>	211	Cornacchia maggiore	041
<i>Coccyx</i>	032	Cornacchia nera	041
<i>Coccothraustes vulgaris</i>	061	Cornacchio	041
<i>coccothraustes, Loxia</i>	061	<i>Cornix cinerea</i>	042
Codibianco	100	<i>cornix, Corvus</i>	042
Codilungo	130	<i>corone, Corvus</i>	041
Codirosso	106	Corriere piccolo	158
Codirosso moro	107	Corrione	156
Codirosso spazzacamino	107	Corvo a becco lungo arancione	046

Corvo corallino	046	Cutettola	087
Corvo di notte	193	Cutì a capo cinerino	089
Corvo imperiale	040	Cutrettola bianca	086
Corvo maggiore	040	Cutrettola gialla	088
Corvo marino	198	<i>cyanea, Petrocincla</i>	098
Corvo marino piccolo	199	<i>Cyanecula svecica</i>	108
Corvo nero	043	<i>cyaneus, Circus</i>	019
Corvo reale	040	<i>Cygnus ferus</i>	209
<i>Corvus corax</i>	040	<i>Cygnus musicus</i>	209
<i>Corvus cornix</i>	042	<i>Cynchramus miliaris</i>	072
<i>Corvus corone</i>	041	<i>Cypselus apus</i>	141
<i>Corvus frugilegus</i>	043	<i>Cypselus melba</i>	142
<i>Corvus glandarius</i>	049	<i>Dafila acuta</i>	214
<i>Corvus maximus</i>	040	Dardo	034
<i>Corvus monedula</i>	044	Domenicano	221
<i>Corvus pica</i>	048	<i>domestica, Boschas</i>	212
Coturnice	150	<i>domestica, Columba</i>	146
Coturnice comune	153	<i>domestica, Hirundo</i>	139
<i>Coturnix communis</i>	153	<i>Driopicus martius</i>	027
<i>Cotyle riparia</i>	138	<i>dumentorum, Lanius</i>	053
<i>crecca, Anas</i>	217	<i>Emberiza miliaria</i>	072
<i>crecca, Querquedula</i>	217	<i>Emberiza cia</i>	076
<i>crepitans, Oedicnemus</i>	156	<i>Emberiza cirrus</i>	075
<i>crex, Ortygometra</i>	179	<i>Emberiza citrinella</i>	074
<i>crex, Rallus</i>	179	<i>Emberiza hortulana</i>	073
<i>cristarella, Alauda</i>	081	<i>Emberiza nivalis</i>	078
<i>cristata, Alauda</i>	079	<i>Emberiza schoeniclus</i>	077
<i>cristata, Fuligula</i>	218	<i>epops, Upupa</i>	039
<i>cristata, Galerida</i>	079	<i>Erythacus rubecula</i>	110
<i>cristatus, Colymbus</i>	224	<i>Europea Sitta</i>	036
<i>cristatus, Podiceps</i>	224	<i>europaeus, Caprimulgus</i>	143
<i>cristatus, Regulus</i>	123	<i>europaeus, Troglodytes</i>	125
<i>cristatus, Vanellus</i>	160	<i>excubitor, Lanius</i>	050
Croccolone	174	Fagiano di monte	148
Crociere	060	Falchetto da torre	014
Cucculo comune	032	Falchetto da uccelli	011
Cucculo ruginoso	032	<i>Falcinellus autumnalis</i>	197
<i>Cuculus canorus</i>	032	<i>falcinellus, Ibis</i>	197
Cul rosso ordinario	106	<i>Falco aeruginosus</i>	018
Culbianco	100	<i>Falco aesalon</i>	012
Culbianco	137	Falco barletta	013
<i>curonicus, Aegialithes</i>	158	Falco cappone	006
<i>Curruca cinerea</i>	114	<i>Falco cenchris</i>	015
<i>curvirostra, Loxia</i>	060	<i>Falco communis</i>	010

Falco cuculo	013	Folica comune	184
Falco di padule	018	<i>Fringilla cannabina</i>	069
<i>Falco fulvus</i>	001	<i>Fringilla carduelis</i>	066
<i>Falco gallinarius</i>	016	<i>Fringilla cisalpina</i>	056
Falco grillaio	015	<i>Fringilla citrinella</i>	068
<i>Falco lithofalco</i>	012	<i>Fringilla coelebs</i>	063
Falco molinaro	019	<i>Fringilla linaria</i>	070
<i>Falco nisus</i>	017	<i>Fringilla montana</i>	057
Falco pecchiaiuolo	008	<i>Fringilla nivalis</i>	065
<i>Falco peregrinus</i>	010	<i>Fringilla spinus</i>	067
Falco pescatore	004	<i>Fringilla stulta</i>	058
Falco rale	010	<i>fringillarius, Astur</i>	017
<i>Falco rufipes</i>	013	<i>Fringilla montifringilla</i>	064
<i>Falco subbuteo</i>	011	Fringuello	063
<i>Falco tinnuncoloides</i>	015	Fringuello alpino	065
<i>Falco tinnunculus</i>	014	Fringuello citrino	068
<i>Falco vespertinus</i>	013	Fringuello comune	063
Falcone calzato	007	Fringuello delle nevi	065
Falcone smeriglio	012	Fringuello marino	059
<i>familiaris, Certhia</i>	037	Fringuello montano	064
Fanello comune	069	Frosone	061
Fanello della marca	071	Frugilego comune	043
Fanello gentile	070	<i>frugilegus, Corvus</i>	043
Fanello maggiore	069	Frullino	176
Fanello minore	070	Frusone	061
Fanello piccolo	071	<i>Fulica atra</i>	184
<i>ferina, Anas</i>	219	<i>Fulica maior</i>	184
<i>ferina, Fuligula</i>	219	<i>Fuligula cristata</i>	218
<i>ferus, Cygnus</i>	209	<i>Fuligula ferina</i>	219
Fiaschettone	132	<i>Fuligula nyroca</i>	220
<i>Ficedula hypolais</i>	118	<i>fuligula, Anas</i>	218
Fifa	160	<i>fulva, Aquila</i>	001
Fiorrancino a cresta di fiamma	124	<i>fulvus, Falco</i>	001
Fiorrancino a cresta gialla	123	<i>fusca, Limosa</i>	165
Fischione	215	<i>fuscus, Totanus</i>	165
<i>fissipes, Hydrochelidon</i>	208	Gabbianello	203
<i>flammea, Strix</i>	026	Gabbiano comune	202
<i>flava, Budytes</i>	088	Gabbiano terraiolo	204
<i>flava, Motacilla</i>	087	<i>galbula, Oriolus</i>	091
<i>fluviatilis, Alcyon</i>	035	<i>Galerida cristata</i>	079
<i>fluviatilis, Pandion</i>	004	<i>Galgulus garrulus</i>	033
<i>fluviatilis, Podiceps</i>	225	Galletto marzolo	039
<i>fluviatilis, Sterna</i>	205	<i>gallicus, Circaëtus</i>	005
Folaga	184	Gallina prataiola	155

<i>Gallinago gallinula</i>	176	Grisetta	104
<i>Gallinago maior</i>	174	<i>griseus, Nycticorax</i>	193
<i>Gallinago scolopacinus</i>	175	<i>grisola, Butalis</i>	134
<i>gallinago, Scolopax</i>	175	<i>grisola, Muscicapa</i>	134
<i>gallinarius, Falco</i>	016	Grottaione	034
Gallinella	183	Grù	185
Gallinella piccola	181	Gruccione	034
<i>Gallinula chloropus</i>	183	Grue comune	185
<i>gallinula, Gallinago</i>	176	<i>Grus cinerea</i>	185
<i>gallinula, Scolopax</i>	176	<i>Grus vulgaris</i>	185
Gallo forcello	148	Gufo comune	021
Gambecchio comne	171	Gufo cornuto	021
Gambetta	170	Gufo reale	020
Gambetta gambe rosse	166	Gufo selvaggio	024
Garganella	217	<i>guttata, Nucifraga</i>	047
<i>garrula, Ampelis</i>	133	<i>Haliaetus albicilla</i>	003
<i>garrula, Bombicilla</i>	133	<i>haliaetus, Pandion</i>	004
<i>garrula, Coracias</i>	033	<i>helvetica, Squatarola</i>	159
<i>Garrulus glandarius</i>	049	<i>Herodias alba</i>	188
<i>garrulus, Galgulus</i>	033	<i>Herodias garzetta</i>	189
<i>garzetta, Ardea</i>	189	<i>Himantopus candidus</i>	177
<i>garzetta, Herodias</i>	189	<i>Himantopus melanopterus</i>	177
Gazza marina	033	<i>Hirundo alpina</i>	142
Gazzera	048	<i>Hirundo domestica</i>	139
<i>Gecinus viridis</i>	028	<i>Hirundo riparia</i>	138
Germano reale	212	<i>Hirundo rupestris</i>	140
Gheppio	014	<i>Hirundo rustica</i>	139
Gheppio minore	015	<i>Hirundo urbica</i>	137
Ghiandaia	049	<i>hirundo, Sterna</i>	205
Giardino	180	<i>horphea, Sylvia</i>	113
Girasole	031	<i>hortensis, Motacilla</i>	111
<i>glacialis, Colymbus</i>	227	<i>hortensis, Sylvia</i>	111
<i>glandarius, Corvus</i>	049	<i>hortulana, Emberiza</i>	073
<i>glandarius, Garrulus</i>	049	<i>Hydrochelidon fissipes</i>	208
<i>glareola, Totanus</i>	167	<i>Hydrochelidon leucoptera</i>	207
<i>glaucion, Clangula</i>	221	<i>hypolais, Ficedula</i>	118
Gllinella d'acqua	178	<i>hypoleucus, Actitis</i>	169
Gracchio	046	<i>hypoleucus, Totanus</i>	169
Gracchio a becco citrino	045	Ibis d'Italia	197
Gracchio alpino	045	<i>Ibis falcinellus</i>	197
Gracchio comune	045	<i>icterina, Sylvia</i>	118
<i>gracula, Coracia</i>	046	<i>ignicapilla, Sylvia</i>	124
<i>graeca, Perdix</i>	150	<i>ignicapillus, Regulus</i>	124
Gran dugo	020	<i>iliacus, Turdus</i>	097

<i>Irbij, Acredula</i>	130	<i>Loxia pyrrula</i>	059
<i>ispida, Alcedo</i>	035	Lucarino	067
<i>Italiae, Passer</i>	056	Luccherino	067
<i>italicus, Lanius</i>	051	<i>luctuosa, Muscicapa</i>	136
Labbo bruno	201	Luì bianco	121
<i>lagopus, Buteo</i>	007	Luì comune	122
<i>lagopus, Tetrao</i>	149	Luì del Bonelli	121
Laniere	050	Luì grosso	119
<i>Lanius collurio</i>	053	Luì piccolo	122
<i>Lanius dumentorum</i>	053	Luì verde	120
<i>Lanius excubitor</i>	050	Luicchio	119
<i>Lanius italicus</i>	051	<i>luscinia, Philomela</i>	109
<i>Lanius maior</i>	050	<i>luscinia, Sylvia</i>	109
<i>Lanius minor</i>	051	<i>luscinioides, Lusciniopsis</i>	117
<i>Lanius rufus</i>	052	<i>Lusciniopsis luscinioides</i>	117
<i>Lanius rutilus</i>	052	Lusignolo	109
<i>lapponica, Limosa</i>	164	<i>luteus, Bubulcus</i>	190
<i>Larus cinerarius</i>	202	<i>Machetes pugnax</i>	170
<i>Larus minutus</i>	203	<i>maior, Fulica</i>	184
<i>Larus ridibundus</i>	202	<i>maior, Gallinago</i>	174
<i>Larus tridactilus</i>	204	<i>maior, Lanius</i>	050
<i>Lestris parassiticus</i>	201	<i>maior, Picus</i>	029
<i>leucophtalmos, Anas</i>	220	<i>maior, Pluvialis</i>	156
<i>leucoptera, Hydrochelidon</i>	207	<i>maior, Scolopax</i>	173
<i>leucoptera, Sterna</i>	207	<i>maior, Turdus</i>	094
<i>leucorodia, Platalea</i>	196	<i>major, Parus</i>	126
<i>Ligurinus spinus</i>	067	Marangone	198
<i>Limosa aegocephala</i>	163	Marangone piccolo	199
<i>Limosa fusca</i>	165	<i>Mareca penelope</i>	215
<i>Limosa lapponica</i>	164	<i>marnetta, Porzana</i>	180
<i>Limosa rufa</i>	164	Martin pescatore	035
<i>Limosa rufa maior</i>	163	<i>martius, Driopicus</i>	027
<i>Linaria borrealis</i>	070	<i>martius, Picus</i>	027
<i>Linaria minima</i>	071	Marzaiola	216
<i>Linaria rufescens</i>	071	Mattolina	081
<i>linaria, Fringilla</i>	070	Mattugia	057
<i>Linota cannabina</i>	069	<i>maximus, Bubo</i>	020
<i>lithofalco, Falco</i>	012	<i>maximus, Corvus</i>	040
<i>livia, Columba</i>	146	<i>melanaetos, Aquila</i>	002
Lodola	080	<i>melanogaster, Vanellus</i>	159
Lodolaio	011	<i>melanopterus, Himantopus</i>	177
<i>Loxia chloris</i>	062	<i>melba, Cypselus</i>	142
<i>Loxia coccothraustes</i>	061	<i>merganser, Mergus</i>	222
<i>Loxia curvirostra</i>	060	Mergone	222

<i>Mergus albellus</i>	223	<i>Monedula turrium</i>	044
<i>Mergus merganser</i>	222	<i>monedula, Corvus</i>	044
Merlo acquaiolo	090	<i>montana, Fringilla</i>	057
Merlo alpestre	093	<i>montana, Merula</i>	093
Merlo col petto bianco	093	Montanello	069
Merlo comune	092	Montanina	058
Merlo dal collare	093	<i>montanus, Passer</i>	057
Merlo pescatore	090	<i>Montifringilla nivalis</i>	065
<i>Merops apiaster</i>	034	<i>Montifringilla nivalis</i>	065
<i>Merula aquatica</i>	090	<i>montifringilla, Fringilla</i>	064
<i>Merula coerulea</i>	098	Moretta ad occhi bianchi	220
<i>Merula montana</i>	093	Moretta col ciuffo	218
<i>Merula saxatilis</i>	099	Moretta tabaccata	220
<i>merula, Sylvia</i>	092	Morigliana	213
<i>merula, Turdus</i>	092	Moriglione	219
Mestolone	211	Mostaccino	131
Migliarino di palude	077	<i>Motacilla alba</i>	086
Mignattajo	197	<i>Motacilla alpina</i>	105
Mignattino cenerino	208	<i>Motacilla atricapilla</i>	112
Mignattino gambe rosse	207	<i>Motacilla boarula</i>	087
Mignattino nero	208	<i>Motacilla cinerea</i>	086
<i>miliaria, Emberiza</i>	072	<i>Motacilla cinereo-capilla</i>	089
<i>miliaris, Cynchramus</i>	072	<i>Motacilla flava</i>	087
Milvo	009	<i>Motacilla hortensis</i>	111
<i>Milvus regalis</i>	009	<i>Motacilla modularis</i>	104
<i>minima, Linaria</i>	071	<i>Motacilla phenicurus</i>	106
<i>minor, Charadrius</i>	158	<i>Motacilla rubetra</i>	102
<i>minor, Colymbus</i>	225	<i>Motacilla rubicola</i>	103
<i>minor, Lanius</i>	051	<i>Motacilla sulphurea</i>	087
<i>minor, Noctua</i>	025	<i>Motacilla verna</i>	088
<i>minor, Picus</i>	030	Mulacchia	044
<i>minor, Sterna</i>	206	<i>muraria, Tychodroma</i>	038
<i>minuta, Ardea</i>	191	<i>Muscicapa albicollis</i>	135
<i>minuta, Ardeola</i>	191	<i>Muscicapa collaris</i>	135
<i>minuta, Pelidna</i>	171	<i>Muscicapa grisola</i>	134
<i>minuta, Sterna</i>	206	<i>Muscicapa luctuosa</i>	136
<i>minuta, Tringa</i>	171	<i>Muscicapa nigra</i>	136
<i>minutus, Larus</i>	203	<i>musicus, Cygnus</i>	209
<i>minutus, Rallus</i>	181	<i>musicus, Turdus</i>	096
<i>modularis, Accentor</i>	104	<i>naevia, Aquila</i>	002
<i>modularis, Motacilla</i>	104	<i>naevius, Totanus</i>	166
Monaca bianca	223	Nibbio maggione	009
Monachella a gola nera	101	Nibbio reale	009
Monachino di palude	077	<i>nigra, Ciconia</i>	195

<i>nigra, Muscicapa</i>	136	Palombaccio	144
<i>nigra, Sterna</i>	208	Palombella	145
<i>nigricollis, Podiceps</i>	226	<i>palumbarius, Astur</i>	016
<i>nisus, Falco</i>	017	<i>palumbus, Columba</i>	144
Nitticora	193	<i>palustris, Calamoherpe</i>	116
<i>nivalis, Emberiza</i>	078	<i>palustris, Parus</i>	129
<i>nivalis, Fringilla</i>	065	<i>palustris, Salicaria</i>	116
<i>nivalis, Plectrophanes</i>	078	<i>palustris, Totanus</i>	167
Nocciolaia	047	<i>Pandion fluviatilis</i>	004
<i>Noctua minor</i>	025	<i>Pandion haliaetus</i>	004
<i>noctua, Athene</i>	025	Pantana	165
Nonnotto	191	Panterana	080
Nottolone	143	<i>Panurus biarmicus</i>	131
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	047	<i>parassiticus, Lestris</i>	201
<i>Nucifraga guttata</i>	047	<i>parassiticus, Stercorarius</i>	201
<i>Numenius arquata</i>	161	<i>Parus ater</i>	128
<i>Numenius phaeopus</i>	162	<i>Parus barbatus</i>	131
<i>Nycticorax griseus</i>	193	<i>Parus carbonarius</i>	128
<i>nycticorax, Ardea</i>	193	<i>Parus caudatus</i>	130
<i>nyroca, Fuligula</i>	220	<i>Parus coerulescens</i>	127
Oca granaiola	210	<i>Parus coeruleus</i>	127
Oca selvatica	210	<i>Parus major</i>	126
Occhione	156	<i>Parus palustris</i>	129
<i>ochropus, Totanus</i>	168	<i>Parus pendolinus</i>	132
<i>Oedicnemus crepitans</i>	156	<i>Parus robustus</i>	126
<i>oenanthe, Saxicola</i>	100	Parussolino	127
<i>oenas, Columba</i>	145	<i>parva, Porzana</i>	181
Organetto	071	<i>parvulus, Troglodytes</i>	125
Oriolo	091	<i>Passer Italiae</i>	056
<i>Oriolus galbula</i>	091	<i>Passer montanus</i>	057
Ortolano	073	<i>Passer petronius</i>	058
Ortolano comune	073	Passera alpestre	058
Ortolano della neve	078	Passera comune	056
Ortolano giallo	073	Passera della gola gialla	058
<i>Ortygometra crex</i>	179	Passera di campagna	057
<i>ossifraga, Aquila</i>	003	Passera grossa	056
Otarda	154	Passera reale	056
<i>Otis tarda</i>	154	Passera scopaiola	104
<i>Otis tetrax</i>	155	Passera solitaria	098
Ottarda piccola	155	<i>Pastor roseus</i>	055
<i>Otus brachyotus</i>	022	Pavoncella comune	160
<i>Otus vulgaris</i>	021	Pavoncella di padule	193
<i>otus, Asio</i>	021	<i>Pelidna minuta</i>	171
Palettone	211	<i>Pelidna subarquata</i>	172

Pellegrino	010	<i>Pica marina</i>	033
Pendolino	132	<i>pica, Corvus</i>	048
<i>pendolinus, Aegithalus</i>	132	Picchietto	030
<i>pendolinus, Parus</i>	132	Picchio corvo	027
<i>penelope, Anas</i>	215	Picchio grigio	036
<i>penelope, Mareca</i>	215	Picchio minore	030
Peppola	064	Picchio muraiuolo	038
<i>Perdix cinerea</i>	152	Picchio muratore	036
<i>Perdix graeca</i>	150	Picchio nero	027
<i>Perdix rubra</i>	151	Picchio passerino	037
<i>Perdix vulgaris</i>	152	Picchio pollastro	028
<i>peregrinus, Falco</i>	010	Picchio rosso maggiore	029
<i>Peristera turtur</i>	147	Picchio verde	028
Pernice bianca	149	Piccione torrajolo	146
Pernice cinerea	152	<i>Picus maior</i>	029
Pernice delle Alpi	149	<i>Picus martius</i>	027
Pernice grigia	150	<i>Picus minor</i>	030
Pernice maggiore	150	<i>Picus varius maior</i>	029
Pernice montana	151	<i>Picus varius minor</i>	030
Pernice rossa	151	<i>Picus viridis</i>	028
<i>Pernis apivorus</i>	008	Piglia mosche a collare bianco	135
Pesciajola	223	Piglia mosche nero	136
Petegola	166	Pigliamosche	134
<i>Petrocincla cyanea</i>	098	<i>pilaris, Sylvia</i>	095
<i>Petrocincla saxatilis</i>	099	<i>pilaris, Turdus</i>	095
<i>petronius, Passer</i>	058	Piovanello codibianco	168
Pett'azzurro	108	Piovanello dei boschi	167
Pettirosso	110	Piovanello pancia rossa	172
Petto turchino	108	Piovanello piccolo	169
Pettorosso	110	Piro-piro boschereccio	167
<i>phaeopus, Numenius</i>	162	Piro-piro culbianco	168
<i>phaeopusm, Scolopax</i>	162	Piro-piro piccolo	169
<i>Phalacrocorax carbo</i>	198	Pispola comune	083
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	199	Pispola di palude	085
<i>phenicurus, Motacilla</i>	106	Pittima piccola	164
<i>phenicurus, Rutililla</i>	106	Pittima reale	163
<i>Phillopneuste Bonelli</i>	121	Pittima rossigna	164
<i>Phillopneuste rufa</i>	122	Piviere dorato	157
<i>Phillopneuste sylvicola</i>	120	Piviere minore	158
<i>Phillopneuste trochilus</i>	119	Piviere montano	159
<i>Philomela luscini</i>	109	Pivieressa	159
<i>phoenicoptera, Tychodroma</i>	038	Pizzardone	174
<i>Pica</i>	048	<i>Platalea alba</i>	196
<i>Pica caudata</i>	048	<i>Platalea leucorodia</i>	196

<i>Plectrophanes nivalis</i>	078	Re di macchia	125
<i>Pluvialis maior</i>	156	Re di quaglie	179
<i>pluvialis, Charadrius</i>	157	Reattino	125
<i>Podiceps cristatus</i>	224	<i>regalis, Milvus</i>	009
<i>Podiceps fluviatilis</i>	225	Regolo	123
<i>Podiceps nigricollis</i>	226	Regolo	124
<i>Poecile communis</i>	129	<i>Regulus cristatus</i>	123
Poiana	006	<i>Regulus ignicapillus</i>	124
Poiana bianca	007	<i>regulus, Sylvia</i>	123
Poiana calzata	007	<i>ridibundus, Larus</i>	202
<i>Porzana Bailloni</i>	182	Rigogolo	091
<i>Porzana marnetta</i>	180	<i>riparia, Cotyle</i>	138
<i>Porzana parva</i>	181	<i>riparia, Hirundo</i>	138
<i>porzana, Rallus</i>	180	<i>Rissa tridactyla</i>	204
<i>pratensis, Anthus</i>	083	<i>robustus, Parus</i>	126
<i>Pratincola rubetra</i>	102	Rompinoci	047
<i>Pratincola rubicola</i>	103	Rondine comune	139
Prispolone	084	Rondine di mare comune	205
<i>Procellaria puffinus</i>	200	Rondine di mare piccola	206
<i>Puffinus cinereus</i>	200	Rondine di ripa	138
<i>puffinus, Procellaria</i>	200	Rondine domestica	139
<i>pugnax, Machetes</i>	170	Rondine montana	140
<i>pugnax, Tringa</i>	170	Rondine scura	140
<i>purpurea, Ardea</i>	187	Rondone	141
<i>pygmaeus, Carbo</i>	199	Rondone alpino	142
<i>pygmaeus, Phalacrocorax</i>	199	Rondone di mare	142
<i>Pyrrhocorax alpinus</i>	045	Rondone nero	141
<i>Pyrrhocorax rupestris</i>	046	<i>roseus, Pastor</i>	055
<i>Pyrrula vulgaris</i>	059	<i>roseus, Sturnus</i>	055
<i>pyrrula, Loxia</i>	059	<i>rubecula, Erythacus</i>	110
Quaglia	153	<i>rubecula, Sylvia</i>	110
Quattrocchi	221	<i>rubetra, Motacilla</i>	102
<i>Querquedula circia</i>	216	<i>rubetra, Pratincola</i>	102
<i>Querquedula crecca</i>	217	<i>rubicola, Motacilla</i>	103
<i>querquedula, Anas</i>	216	<i>rubicola, Pratincola</i>	103
Rallo	178	<i>rubra, Perdix</i>	151
<i>ralloides, Ardea</i>	190	<i>rufa maior, Limosa</i>	163
<i>Rallus aquaticus</i>	178	<i>rufa, Limosa</i>	164
<i>Rallus Bailloni</i>	182	<i>rufa, Phillopneuste</i>	122
<i>Rallus chloropus</i>	183	<i>rufa, Sylvia</i>	122
<i>Rallus crex</i>	179	<i>rufa, Vitiflora</i>	101
<i>Rallus minutus</i>	181	<i>rufescens, Linaria</i>	071
<i>Rallus porzana</i>	180	<i>rufipes, Falco</i>	013
Rampichino	037	<i>rufogularis, Colimbus</i>	228

<i>rufus, Lanius</i>	052	Sizerino	070
<i>rupestris, Biblis</i>	140	Smergo maggiore	222
<i>rupestris, Hirundo</i>	140	Smeriglio	012
<i>rupestris, Pyrrhocorax</i>	046	Sordone	105
Rusignolo	109	Spadone	161
<i>rustica, Hirundo</i>	139	Sparviere da colombi	016
<i>rusticola, Scolopax</i>	173	Sparviere da fringuelli	017
<i>Ruticilla phenicurus</i>	106	Sparviere smeriglio	012
<i>Ruticilla tithys</i>	107	Spatola	196
<i>rutilus, Lanius</i>	052	<i>Spatula clypeata</i>	211
Salciajola	117	Sperviere	017
Salicaria palustris	116	<i>spinoletta, Anthus</i>	085
Salt'impalo	102	<i>spinus, Fringilla</i>	067
Sassajola	101	<i>spinus, Ligurinus</i>	067
Satt'impalo moro	103	Spioncello	085
Satt'in salcio	103	Spipola	083
<i>saxatilis, Merula</i>	099	<i>Squatarola helvetica</i>	159
<i>saxatilis, Petrocincla</i>	099	<i>stapazina, Saxicola</i>	101
<i>Saxicola oenanthe</i>	100	Starda maggiore	154
<i>Saxicola stapazina</i>	101	Starna	152
Schiribilla	181	<i>Starna cinerea</i>	152
Schiribilla grigiata	182	<i>stellaris, Ardea</i>	192
<i>schoeniclus, Emberiza</i>	077	<i>stellaris, Botaurus</i>	192
<i>schoeniclus, Schoenicola</i>	077	<i>Stercorarius parassiticus</i>	201
<i>Schoenicola schoeniclus</i>	077	<i>Sterna fluviatilis</i>	205
Sciabica	183	<i>Sterna hirundo</i>	205
<i>scolopacinus, Gallinago</i>	175	<i>Sterna leucoptera</i>	207
<i>Scolopax arquata</i>	161	<i>Sterna minor</i>	206
<i>Scolopax gallinago</i>	175	<i>Sterna minuta</i>	206
<i>Scolopax gallinula</i>	176	<i>Sterna nigra</i>	208
<i>Scolopax maior</i>	173	Sterpazzola	114
<i>Scolopax phaeopus</i>	162	Stiacino	102
<i>Scolopax rusticola</i>	173	Storcicollo	031
Scopina	053	Stornello	054
<i>Scops Aldrovandi</i>	023	Storno	054
<i>scops, Strix</i>	023	Storno marino	055
Scorzaiola	036	Storno roseo	055
Scriciolo	125	<i>strepera, Anas</i>	213
<i>segetum, Anas</i>	210	<i>strepera, Chauliodus</i>	213
<i>septentrionalis, Colymbus</i>	228	<i>striatus, Totanus</i>	166
Sgarza ciuffetto	190	<i>stridula, Strix</i>	024
<i>sieparia, Alauda</i>	083	Strige stridula	022
<i>Sitta cinerea</i>	036	Strillozzo	072
<i>Sitta Europea</i>	036	Strisciajola	088

Strisciajola	089	<i>sylvicola, Sylvia</i>	120
<i>Strix aluco</i>	024	Taccola	044
<i>Strix bubo</i>	020	Tarabusino	191
<i>Strix flammea</i>	026	Tarabuso	192
<i>Strix scops</i>	023	<i>tarda, Otis</i>	154
<i>Strix stridula</i>	024	<i>Tetrao lagopus</i>	149
Strolaga maggiore	227	<i>Tetrao tetrix</i>	148
Strolaga piccola	228	<i>tetrax, Otis</i>	155
<i>stulta, Fringilla</i>	058	<i>tetrix, Tetrao</i>	148
<i>Sturnus roseus</i>	055	<i>tinnunculoides, Falco</i>	015
<i>Sturnus varius</i>	054	<i>Tinnunculus alaudarius</i>	014
<i>Sturnus vulgaris</i>	054	<i>tinnunculus, Falco</i>	014
<i>subarcuata, Tringa</i>	172	<i>tithys, Rutilicilla</i>	107
<i>subarquata, Pelidna</i>	172	<i>tithys, Sylvia</i>	107
<i>Subbuteo Bellonii</i>	011	Topino	138
<i>subbuteo, Falco</i>	011	Torcicollo	031
<i>sulphurea, Motacilla</i>	087	Tordela	094
Svasso castagnolo	225	Tordela alpina	095
Svasso comune	224	Tordela gazzina	095
Svasso piccolo	225	Tordino	084
Svasso piccolo	226	Tordo bottaccio	096
<i>svecica, Cyanecula</i>	108	Tordo comune	096
<i>svecica, Sylvia</i>	108	Tordo maggiore	094
<i>sylvestris, Anser</i>	210	Tordo minore	097
<i>sylvestris, Totanus</i>	167	Tordo sassello	097
<i>Sylvia atricapilla</i>	112	<i>torquatus, Turdus</i>	093
<i>Sylvia Bonelli</i>	121	<i>torquilla, Yunx</i>	031
<i>Sylvia cinerea</i>	114	Tortora	147
<i>Sylvia horphea</i>	113	Tortorella	147
<i>Sylvia hortensis</i>	111	<i>Totanus calidris</i>	166
<i>Sylvia icterina</i>	118	<i>Totanus fuscus</i>	165
<i>Sylvia ignicapilla</i>	124	<i>Totanus glareola</i>	167
<i>Sylvia luscini</i>	109	<i>Totanus hypoleucus</i>	169
<i>Sylvia merula</i>	092	<i>Totanus naevius</i>	166
<i>Sylvia pilaris</i>	095	<i>Totanus ochropus</i>	168
<i>Sylvia regulus</i>	123	<i>Totanus palustris</i>	167
<i>Sylvia rubecula</i>	110	<i>Totanus striatus</i>	166
<i>Sylvia rufa</i>	122	<i>Totanus sylvestris</i>	167
<i>Sylvia svecica</i>	108	Totavilla	081
<i>Sylvia sylvicola</i>	120	<i>tridactila, Rissa</i>	204
<i>Sylvia tithys</i>	107	<i>tridactilus, Larus</i>	204
<i>Sylvia trochilus</i>	119	<i>Tringa minuta</i>	171
<i>Sylvia turdoides</i>	115	<i>Tringa pugnax</i>	170
<i>sylvicola, Phillopneuste</i>	120	<i>Tringa subarcuata</i>	172

Trivella	163	Velia a capo rosso	052
<i>trivialis, Alauda</i>	084	Velia capirossa	052
<i>trochilus, Phillopneuste</i>	119	Velia cenerina	051
<i>trochilus, Sylvia</i>	119	Velia gazzina	051
<i>Troglodytes europaeus</i>	125	Velia maggiore	050
<i>Troglodytes parvulus</i>	125	Velia piccola	053
Tuffetto	225	Venturone	068
Tuffetto grosso	224	Verdiere	062
Tuffetto orecchiuto	226	Verdone	062
Tuffolone	227	Verla maggiore	050
Tuffolone	228	<i>verna, Motacilla</i>	088
<i>turdoides, Calamoherpe</i>	115	<i>vespertinus, Falco</i>	013
<i>turdoides, Sylvia</i>	115	<i>viridis, Chloris</i>	062
<i>Turdus iliacus</i>	097	<i>viridis, Gecinus</i>	028
<i>Turdus maior</i>	094	<i>viridis, Picus</i>	028
<i>Turdus merula</i>	092	<i>viscivorus, Turdus</i>	094
<i>Turdus musicus</i>	096	<i>Vitiflora rufa</i>	101
<i>Turdus pilaris</i>	095	Voltolino	180
<i>Turdus torquatus</i>	093	<i>vulgaris, Buteo</i>	006
<i>Turdus viscivorus</i>	094	<i>vulgaris, Caprimulgus</i>	143
<i>turrium, Monedula</i>	044	<i>vulgaris, Carduelis</i>	066
<i>turtur, Columba</i>	147	<i>vulgaris, Coccothraustes</i>	061
<i>turtur, Peristera</i>	147	<i>vulgaris, Grus</i>	185
<i>Tychodroma muraria</i>	038	<i>vulgaris, Otus</i>	021
<i>Tychodroma phoenicoptera</i>	038	<i>vulgaris, Perdix</i>	152
Uccello pescatore	035	<i>vulgaris, Pyrrula</i>	059
Uccello Santa Maria	035	<i>vulgaris, Sturnus</i>	054
<i>Ulula aluco</i>	024	<i>Yunx torquilla</i>	031
<i>Upupa epops</i>	039	Zigolo dei prati	076
<i>urbica, Chelidon</i>	137	Zigolo della neve	078
<i>urbica, Hirundo</i>	137	Zigolo giallo	074
Usignolo	109	Zigolo matto	076
<i>Vanellus cristatus</i>	160	Zigolo nero	075
<i>Vanellus melanogaster</i>	159	Zivetta	025
<i>varius maior, Picus</i>	029	Zivolo giallo	074
<i>varius minor, Picus</i>	030	Zivolo nero	075
<i>varius, Sturnus</i>	054		

RINGRAZIAMENTI

Gli autori desiderano in primo luogo ringraziare Gianfranco Somà e Paola Ingegnatti, grazie ai quali è stato possibile accedere al manoscritto di Annibale Ingegnatti e agli altri documenti ancora presenti nell'archivio familiare dei suoi discendenti.

Un altro prezioso aiuto è giunto dal liceo G.B. Beccaria di Mondovì, dove il prof. Ingegnatti ha insegnato a lungo e dove esiste ancora oggi una ricca collezione ornitologica. Siamo stati gentilmente supportati dal dirigente Bruno Gabetti, dai docenti Chiara Costamagna, Paolo Lamberti, Emanuela Sordo e dal tecnico di laboratorio Rocco Guerra.

Siamo inoltre stati aiutati e consigliati dagli amici ornitologi Giovanni Boano, Pierandrea Brichetti, Giorgio Chiozzi, Sergio G. Fasano, Toni Mingozzi e dal linguista Nicola Duberti, esperto di dialetto piemontese.

Vogliamo infine ringraziare il compianto padre Ettore Molinaro, il quale già molti anni or sono ci aveva consentito di consultare alcuni documenti conservati nell'archivio del Museo Civico Craveri di Bra.

BIBLIOGRAFIA

- Agnoletti M., 2005. Osservazioni sulle dinamiche dei boschi e del paesaggio forestale italiano fra il 1862 e la fine del secolo XX. *Società e Storia*, 108: 377-396.
- Aimassi G., 2002. Sulla presenza storica della cicogna bianca, *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758), in Italia. *Rivista Italiana di Ornitologia*, 72 (1): 3-17.
- Aimassi G., 2011. Gli appunti ornitologici di Ettore Troya (1840 - 1930). *Alba Pompeia*, n.s., XXX (1) [2009]: 73-83.
- Aimassi G., Cavallo O. & Zaninetti M., 2018. La collezione ornitologica del liceo classico "G. Govone" di Alba (Piemonte, CN). *Alba pompeia*, n.s., XXXVI (2): 33-50.
- Aimassi G. & Ghiglia R., 1984. Osservazioni sull'avifauna acquatica del fiume Tanaro tra Alba e Neive, *Alba Pompeia*, n.s., V (1): 47-58.
- Aimassi G. & Ghiglia R., 1999. *Gli Uccelli della Valle Tanaro*. *Amici del Museo "Federico Eusebio"*, Alba, 223 pp.
- Aimassi G. & Levi L., 1991. Catalogo della collezione ornitologica di Villa Brea (Chieri, TO). I. *Specie europee*. *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, 12: 121-143.
- Aimassi G. & Toffoli R., 1987. *Gli uccelli della bassa Valle Tanaro (Provincia di Cuneo)*. *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino*, 5 (2): 295-316.
- Arrigoni degli Oddi E., 1902. *Atlante ornitologico. Uccelli europei con notizie d'indole generale e particolare*, Hoepli, Milano, XX + 165 + XXV + 566 pp.
- Arrigoni degli Oddi E., 1929. *Ornitologia italiana*. Hoepli, Milano, 1046 pp.
- Baccetti N., Fracasso G. & Commissione Ornitologica Italiana, 2021. *CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020*. *Avocetta*, 45: 21-82.
- Bazetta G., 1894. Osservazioni intorno agli uccelli ossolani. *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*, 36 [1893]: 127-172.

- Benevello C. & Core, 1787. Sopra il terremoto d'Alba dell'autunno del 1786. Parole dell'Avv. Can. C. B. di Monforte. Con l'aggiunta di varie notizie e del giornale meteorologico del sig. Canonico Core. Appresso il Pila, Asti, 39 pp.
- Blake S.F., 1961. Geographical guide to Floras of the World. Part II. U.S. Department of Agriculture. Miscellaneous Publications No. 797, 742 pp.
- Boano G., 1980. Collezione Ornitologica. Pp. 199-211. In: Molinaro E. (Ed.) "Il Museo Civico Craveri di Bra di Storia Naturale". Cassa di risparmio di Bra, Bra, 287 pp.
- Boano G., 1981. Osservazioni sugli uccelli acquatici nella zona degli stagni di Ceresole d'Alba (CN) (anni 1970-1980). Alba Pompeia, n.s., II (2): 27-34.
- Boano G., 2007. Gli uccelli accidentali in Piemonte e Valle d'Aosta - Aggiornamento 2005. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 28: 305-366.
- Boano G. & Aimassi G., 2017. La cutrettola *Motacilla flava* in Italia nel XIX secolo: dati bibliografici e museali. Tichodroma, 6: 69-70.
- Boano G. & Cavallo O., 1983. La collezione ornitologica del Museo Civico "F. Eusebio". Alba Pompeia, n.s., IV (1): 19-35.
- Boano G., Fonio E. & Lobue D.D., 2004. Il diario di caccia di Luigi Pezzi: una finestra sull'avifauna della Provincia di Torino nella seconda metà dell'Ottocento. Rivista Italiana di Ornitologia, 74 (2): 107-118.
- Boano G. & Mingozzi T., 1985. Gli uccelli di comparsa accidentale nella regione piemontese. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 6: 3-67.
- Boano G., Pavia M., Alessandria G. & Mingozzi T., 2023. An Operational Checklist of the Birds of Northwestern Italy (Piedmont and Aosta Valley). Diversity, 15, 550: 1-39. <https://doi.org/10.3390/d15040550>.
- Bonelli F.-A., 1811. Catalogue des Oiseaux du Piémont. Annales de l'Observatoire de l'Académie de Turin, Année 1811, Premier Semestre: 255-278.
- Bordignon L. (red.), 2005. La Cicogna nera in Italia. Parco Naturale del Monte Fenera, Borgosesia, 176 pp.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3: Stercorariidae-Caprimulgidae. Ed. A. Perdisa, XVI + 437 pp.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2020. The birds of Italy. Pteroclididae-Locustellidae (Vol. 2). Ed. Belvedere, Latina, 416 pp.
- Camerano P., Giannetti F., Terzuolo P.G. & Guiot E., 2017. La Carta Forestale del Piemonte. Aggiornamento 2016. IPLA S.p.A. - Regione Piemonte, Torino, 24 pp.
- Camusso N., 1887. Gli Uccelli del Basso Piemonte. F.lli Dumolard, Milano, 50 pp.
- Caterini F., 1933. Secondo elenco di riprese italiane di uccelli migratori inanellati all'estero. Rivista Italiana di Ornitologia, 3: 95-117.
- Caula B. & Beraudo P.L., 2014. Ornitologia Cuneese. Indagine bibliografica e dati inediti. Primalpe, Cuneo, 696 pp.
- Caula B. & Beraudo P.L., 2024. Ornitologia Cuneese. Indagine bibliografica e dati inediti. Checklist e aggiornamenti. Primalpe, Cuneo, 158 pp.
- Caula B. & Beraudo P.L., 2025. Ornitologia Cuneese. Indagine bibliografica e dati inediti. Checklist e aggiornamenti 2023 - 2024. 72 pp. Doi: 10.13140/RG.2.2.34000.42247
- Caula B., Beraudo P.L. & Toffoli R., 2005. Gli Uccelli della Provincia di Cuneo. Lab. Terr. Educ. Amb., Museo Civico Craveri di Storia Naturale, Bra, 111 pp.

- Cavallo O., 1976. La collezione ornitologica del can. dott. Giovanni Cerutti. Le nostre tr, Alba, 7 pp.
- Dal Fiume C., 1897. Contributo allo studio dell'avifauna del Polesine. Atti della Societ Veneto-Trentina di Scienze Naturali residente in Padova. Serie II, Vol. III, Fasc. I: 3-40.
- De Bartolomeis L., 1847. Notizie topografiche e statistiche sugli Stati Sardi. Vol. 4. Tip. Chirio e Mina, Torino, 712 pp.
- Degland C.D. & Gerbe Z., 1867. Ornithologie europenne. Tomes I-II. Baillieres et fils, Paris, 606 + 637 pp.
- Di Carlo E.A., 1961. Note ed osservazioni sulla nidificazione del Gen. *Hippolais* in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, 31: 17-36.
- Doderlein P., 1869-1873. Avifauna del Modenese e della Sicilia. Fascicoli I-V. Giornale di Scienze Naturali ed Economiche, Vol. V (1869): 1-60; Vol. VI (1870): 61-108; Vol. VII (1871): 109-172; Vol. VIII (1872): 173-264; Vol. IX (1873): 265-327.
- Elter O., 1986. La Collezione Ornitologica del Museo di Zoologia dell'Universit di Torino. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, Cataloghi 8, 516 pp.
- Ferlini F., 2016. Evoluzione dell'areale riproduttivo della Cutrettola "italiana" *Motacilla flava cinereocapilla*. Rivista Italiana di Ornitologia, 85 (2): 3-18.
- Foschi U.F., Bulgarini F., Cignini B., Lipperi M., Melletti M., Pizzari T. & Visentin M., 1996. Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo civico di Zoologia di Roma. Ricerche di Biologia della Selvaggina, 97: 1-311.
- Gabutti G., 1881. Memorie sull'antichit di Dogliani. Stato attuale, clima, prodotti naturali. Tipografia Operaia, Torino, 62 pp.
- Giglioli E.H., 1886. Avifauna Italica. Elenco delle specie di Uccelli stazionarie o di passaggio in Italia. Le Monnier, Firenze, VII+623 pp.
- Giglioli E.H., 1889. Primo resoconto dei risultati della Inchiesta Ornitologica in Italia. Parte prima. Avifauna Italica. Le Monnier, Firenze, VII+706 pp.
- Giglioli E.H., 1890. Primo resoconto dei risultati della Inchiesta Ornitologica in Italia. Parte seconda. Avifaune Locali. Le Monnier, Firenze, VII+693 pp.
- Giglioli E.H., 1907. Secondo resoconto dei risultati della Inchiesta Ornitologica in Italia. Avifauna Italica. Nuovo elenco sistematico delle specie di uccelli. Stab. Tipografico S. Giuseppe, Firenze, XXIV+784 pp.
- Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (Eds), 2024. IOC World Bird List (v 15.1). Doi 10.14344/IOC.ML.15.1. <http://www.worldbirdnames.org/>
- Hartert H., 1920. Die Vgel der palarktischen Fauna. Heft XI-XII (Bd. II, 5-6): 1345-1600. Friedlnder & Sohn, Berlin.
- Lamberti P., 2022. Il Liceo-Ginnasio "G.B. Beccaria". Cenni storici, in: AA.VV., I licei di Piazza 1860-2022. Studi Monregalesi, anno XXVII, n. 2.
- Leporati L., 1951. Cattura di Gallina prataiola. Rivista Italiana di Ornitologia, 21: 37-38.
- Malherbe A., 1843. Faune Ornithologique de la Sicile. Extrait des Mmoires de l'Acadmie royale de Metz, anne 1842-1843, 242 pp.
- Marotto P. & Bergamo A., 2018. Accertata la nidificazione di Nibbio reale (*Milvus milvus*) nella Pianura Padana occidentale. Rivista Italiana di Ornitologia, 88 (2): 50-52.
- Martorelli G., 1895. Monografia illustrata degli uccelli di rapina in Italia. Memorie della Societ Italiana di Scienze Naturali, vol. V, Fasc. I, 215 pp.

- Martorelli G., 1906. Gli Uccelli d'Italia. Casa Editrice L.F. Cogliati, Milano, XVI+678 pp.
- Moltoni E., 1931. La Peppola - *Fringilla montifringilla*, Linn. - nidifica regolarmente in Italia? Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, LXX: 190-192.
- Moltoni E., 1944. La ricomparsa del Crociere nel 1943. Rivista Italiana di Ornitologia, 14 (2): 3-8.
- Moltoni E., 1951. Catture di Gallina prataiola in Alta Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, 21: 39-40.
- Morozzo L.F., 1790. Description d'un Cygne sauvage pris en Piemont le 29 décembre 1788, suivie d'une notice de quelques autres oiseaux étrangers qui ont paru dans l'hiver de 1788-89. Mém. Acad. R. Sci. Turin, J. M. Briolo Imprim., Années 1788-89: 99-107.
- Pacotto G., 1930. La grafia piemontese. Norme per la pronuncia e altri scritti esplicativi. Pp. 11-15 in: Calvo, E.I. Tutte le poesie piemontesi. SELP, Torino.
- Pavia M. & Boano G., 2009. Check-list degli uccelli del Piemonte e della Valle d'Aosta aggiornata al dicembre 2008. Rivista Italiana di Ornitologia, 79: 23-47.
- Peters J.L., 1934. Check-list of Birds of the World. Volume II. H.U.P., Cambridge, 401 pp.
- Picaglia L., 1888. Elenco degli Uccelli del Modenese (prima parte). Atti della Società dei Naturalisti di Modena. Serie III, Vol. VII, Anno XXII: 145-211.
- Pipino M., 1783. Gramatica piemontese. Reale Stamparia, Torino, XVI + 197 pp.
- Salvadori T., 1872. Fauna d'Italia. Parte seconda: Uccelli. Vallardi, Milano, 352+LVIII pp.
- Salvadori T., 1887. Elenco degli uccelli Italiani. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, vol. XXIII: 5-331.
- Salvadori T., 1915. Notizie storiche intorno alla Collezione Ornitologica del Museo di Torino. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, serie 2^a, vol. 65 [1916]: 1-49.
- Savi P., 1829. Ornitologia Toscana. Tomo secondo. Tip. Nistri, Pisa, 383 pp.
- Sharpe R.B., 1896. Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. 24 (Limicolae). The Trustees, London, 794 pp. + VII tavv.
- Spanò S. & Truffi G., 1987. Gli Uccelli della Liguria occidentale. Regione Liguria, 151 pp.
- Temminck C.-J., 1820. Manuel d'Ornithologie, ou tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe. Seconde édition, Seconde partie. G. Dufour, Paris, 950 pp.
- Toffoli R., 1985. Considerazioni sull'avifauna acquatica dell'oasi di Crava Morozzo (Cn). Rivista Piemontese di Storia Naturale, 6: 167-180.
- Toffoli R., Pellegrino A. & Caula B., 1991. Check-list degli uccelli della provincia di Cuneo aggiornata al giugno 1991. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 12: 107-119.
- Tosco M., Miola E. & Duberti N., 2023. A grammar of Piedmontese: a minority language of Northwest Italy. Brill, Leiden, 570 pp.
- Vallon G., 1903. Fauna Ornitologica Friulana. Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali in Trieste. Volume XXI: 65-187.
- Vogolino P., 1889. Il territorio d'Alba. Tip. Eredi Sansoldi, Alba, 24 pp.
- Zalli C., 1830. Dizionario Piemontese, Italiano, Latino e Francese. Volume I. Barbiè, Carmagnola, 498 + 115 + V pp.

TICHODROMA

monografie del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ETS

